

Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik Zürich
Departement 2
Studiengang Logopädie 1114
Bachelor-Arbeit

Alles hat ein Ende... und die Stottertherapie?

**Eine Befragung von Logopädinnen und Logopäden zum Abschluss in
der Stottertherapie**

Eingereicht von: Evelyne Marti
Begleitung: Wolfgang Braun

Februar 2014

Abstract

Alle praktizierenden Logopädinnen und Logopäden sind in ihrem Alltag mit dem Abschluss von Therapien konfrontiert. In der Stottertherapie ist dieser Teil des Prozesses mit besonderer Aufmerksamkeit zu betrachten, da bei Jugendlichen und Erwachsenen Klienten nur in seltenen Fällen mit einer vollständigen Symptombefreiheit nach der Therapie zu rechnen ist und eine hohe Rückfallwahrscheinlichkeit besteht. Anhand welcher Kriterien fällen die Therapeutinnen und Therapeuten ihre Entscheidung, den Abschluss der Therapie einzuleiten? Und wie gehen sie danach vor, um die Wirksamkeit der Therapie für die Zeit nach der Therapie zu sichern? Um diese Fragen zu beantworten, liess ich mir in Form von Interviews aus der Praxis berichten. Mittels einer qualitativen Inhaltsanalyse wertete ich die erhaltenen Daten aus und verglich diese mit der Theorie: Die Entscheidung, die Therapie abzuschliessen, wird gemeinsam mit den Klienten anhand fallbezogener Kriterien getroffen und die Vorbereitung für die Zeit nach der Therapie beinhaltet eine Reihe von Bausteinen, die je nach Bedarf des Klienten ausgewählt und erarbeitet werden.

Inhaltsverzeichnis

1 Einleitung.....	1
1.1 Vorverständnis	1
1.2 Formale Hinweise	2
1.3 Herleitung der Forschungsfrage und Hypothesen.....	3
1.4 Ziel	4
1.5 Vorgehen und Methode.....	4
2 Theoretische Ausgangslage	5
2.1 Begriffsdefinitionen	5
2.2 Definition Stottern.....	5
2.3 Ursachen	7
2.4 Diagnostik und ICF	8
2.5 Therapie	10
2.5.1 Therapieeffekt und Therapieerfolg	10
2.5.2 Therapiedauer	11
2.5.3 Rückfall.....	11
2.5.4 Therapeutische Nachsorge.....	12
2.6 Der Therapieabschluss in der Literatur.....	12
2.6.1 Entscheidungskriterien beim idealtypischen Therapieabschluss	12
2.6.2 Entscheidungskriterien bei nicht-idealtypischem Therapieabschluss.....	15
2.6.3 Therapeutisch-didaktische Gestaltung beim Therapieabschluss	17
3 Der Blick ins Feld – praktischer Teil	21
3.1 Wahl der Methode und Vorgehen.....	22
3.2 Problemzentriertes Interview	22
3.2.1 Problemanalyse und Leitfadiskonstruktion	23
3.2.2 Sampling.....	26
3.2.3 Probeinterview	27
3.2.4 Durchführung der Interviews und Ausgangsmaterial	27
3.2.5 Aufbereitung	27
3.3 Strukturierende qualitative Inhaltsanalyse	28
3.3.1 Herleitung der Kategorien.....	29
3.3.2 Ergebnisse	30
3.4 Zusammenfassung und Diskussion.....	38
3.5 Beantwortung der Forschungsfragen und Überprüfung der Hypothesen.....	43
4 Konsequenzen für die Praxis	44
4.1 Erkenntnisse aus dem Arbeitsprozess	44
4.2 Ausblick und Fortsetzungsmöglichkeiten	45
Verzeichnis der Tabellen und Abbildungen	45
Literatur	46
Anhang	

1 Einleitung

1.1 Vorverständnis

*„Jeder therapeutische Kontrakt beinhaltet selbstverständlich auch sein eigenes Ende...“
(Hansen und Iven, 2002, S. 160)*

Es gibt mittlerweile viel Forschung und Fachliteratur zu Ursachen, Symptomatik, Verlauf und Diagnostik des Stotterns und es wurden verschiedene Therapieansätze für Erwachsene und Kinder entwickelt. Die meisten Autoren, die zum Thema Stottern veröffentlichen, befassen sich jedoch, wenn überhaupt, nur sehr kurz mit dem Therapieabschluss. Dabei sind gerade bei diesem Störungsbild Therapieerfolg und der damit verbundene Therapieabschluss einer eingehenden Betrachtung wert. Zückner (2012) schreibt: „Die Ergebnisse wissenschaftlicher Untersuchungen zur Stottertherapie bei Jugendlichen und Erwachsenen zeigen, dass nach der Pubertät Heilung nur in sehr seltenen Fällen erwartbar ist.“ (S. 72). Der Sachverhalt des Rückfalls ist ein weiterer Punkt, der die Frage nach dem richtigen Zeitpunkt für den Therapieabschluss beeinflusst. Wendlandt (2009) schreibt dazu: „Rückfälle gehören zur Erwachsenen-therapie des Stotterns dazu. In jeder länger dauernden Behandlung sind sie die Regel, nicht die Ausnahme. Eine noch so gute Therapie kann also keinen Rückfall vermeiden, eine Sicherheit gegen Rückfälle gibt es nicht“ (S. 64).

Daraus resultiert eine grosse Unsicherheit im Umgang mit dem Abschluss in der Stottertherapie sowohl mit Kindern als auch Erwachsenen, die viele Fragen aufwirft: Kann eine Therapie beendet werden bei noch bestehender Symptomatik und bei generell hoher Rückfallwahrscheinlichkeit? Wer beurteilt den Erfolg einer Therapie und welche Kriterien sollten dabei berücksichtigt werden? Wenn die Entscheidung feststeht, welche Möglichkeiten der therapeutischen und didaktischen Gestaltung des Therapieabschlusses gibt es? Mit welcher Begründung werden diese angewandt?

Um dieser Unsicherheit entgegenzuwirken werden in der vorliegenden Arbeit im ersten Teil Leitlinien und die Fachliteratur konsultiert, um Antworten aus der Theorie zu erhalten. Die notwendigen theoretischen Grundlagen zum Stottern finden ebenfalls dort ihren Platz. Für den zweiten, empirischen Teil wurden drei Stottertherapeuten zum Thema Therapieabschluss interviewt, um auch den Blick in die Praxis zu öffnen.

Diese Aussagen aus der Erhebung werden mit den Erkenntnissen aus dem ersten Teil verglichen, zusammengefasst und diskutiert.

Nicht nur in der Stottertherapie ist der Therapieabschluss ein Thema. Alle logopädischen Therapien müssen einmal abgeschlossen werden. Daher könnten die hier gewonnenen Erkenntnisse für Logopäden in allen unterschiedlichen Berufsfeldern interessant sein.

1.2 Formale Hinweise

- Um eine bessere Lesbarkeit zu erreichen, wählte ich für alle Personenbezeichnungen, sofern sich keine geschlechtsneutrale Bezeichnung anbot, stets die männliche Form (z.B. Klient, Therapeut). Selbstverständlich ist die weibliche Form stets mitgemeint.
- Bei der Bezeichnung von Personen, die von einem Therapeutischen Angebot gebrauch machen, hat sich die Autorin für den Begriff „Klient“ entschieden. Nach Grohnfeldt (2007b) zeichnet sich der Klient, in Abgrenzung zum Patienten, dadurch aus, dass er „aktiv am sprachtherapeutischen Verlaufsprozess bei der Planung, Durchführung und Effektivitätseinschätzung beteiligt wird“ (S. 350). In der Stottertherapie trifft dies nicht nur auf Erwachsene, sondern auch Kinder zu: Beide müssen einen erheblichen Anteil an Eigenarbeit leisten.
- Bei der Bezeichnung von Personen, die ein therapeutisches Angebot machen, werden Therapeut, Logopäde und Stottertherapeut synonym verwendet.
- Wenn in der vorliegenden Arbeit von „Stottern“ die Rede ist, so ist dieses abzugrenzen von alterstypischen Sprechunflüssigkeiten, Poltern, neurogenem Stottern, psychogenem Stottern, spasmodischen Dysphonien oder Ticstörungen. Alle weiteren fachlichen Begriffe werden wenn nötig, innerhalb der theoretischen Erörterung definiert, oder zumindest kursiv geschrieben.

1.3 Herleitung der Forschungsfrage und Hypothesen

Der Therapieabschluss gehört in der logopädischen Praxis zum Alltag. In der theoretischen Ausbildung wird jedoch sehr wenig darüber gelehrt. Auch die Literatur hat, insbesondere im deutschsprachigen Raum, wenig zu diesem wichtigen Thema zu bieten. Woher wissen Therapeuten, wann der richtige Zeitpunkt ist für ein Ende der Therapie? Wie bereits vermerkt, ist eine „Heilung“ im Sinne einer Symptomfreiheit in den meisten Fällen nicht zu erwarten. Wie gestaltet sich der Rahmen des Therapieerfolges in der Stottertherapie? Welche Mittel und Instrumente liefern welche diagnostischen Informationen, die als Basis für den Entscheid zum Therapieabschluss herangezogen werden? Welche Aspekte aus der ICF (International Classification of Functioning, Disability and Health) könnten einen Beitrag leisten? Aus diesen zu klärenden Punkten leitet sich die erste Forschungsfrage ab:

Forschungsfrage 1:

Welche Kriterien beeinflussen den Entscheidungsprozess eine Stottertherapie abzuschliessen?

Dazu wurden die beiden folgenden Hypothesen aufgestellt:

Hypothese 1: Die Kriterien sind zwar formal als Leitlinien fassbar, deren Ausgestaltung und Gewichtung ist jedoch fallbezogen und individuell verschieden.

Hypothese 2: Diagnostikinstrumente, die an der Symptomatik ansetzen, finden weniger Anwendung im praktischen Alltag als jene, die Aussagen zu den psychischen Bereichen und Risikofaktoren zulassen.

Die zweite Forschungsfrage beschäftigt sich mit der therapeutischen und didaktischen Gestaltung des Therapieabschlusses. Welche Möglichkeiten gibt es in der Stottertherapie, um die Klienten auf die Zeit nach der Therapie vorzubereiten? Und was bedeutet das hohe Rückfallrisiko für den Therapieabschluss? Gibt es erprobte Methoden, um den Therapieeffekt und den Therapieerfolg langfristig zu sichern? Aus diesen Vorüberlegungen leitet sich die zweite Forschungsfrage ab:

Forschungsfrage 2:

Welche therapeutischen und didaktischen Mittel werden während des Therapieabschlusses mit dem Ziel der Sicherung des Therapieerfolges eingesetzt?

1.4 Ziel

Ziel der vorliegenden Arbeit ist die Erfassung von Kriterien, die in der logopädischen Praxis massgebend an den Entscheidungsprozessen beim Therapieabschluss in der Stottertherapie beteiligt sind. Diese werden mit Kriterien zur gleichen Thematik aus der Literatur verglichen und zusammengeführt. Weiter sollen die therapeutischen und didaktischen Möglichkeiten der Gestaltung beleuchtet und reflektiert werden. Daraus soll eine Übersicht entstehen, die sich in der Praxis als nützlich erweisen mag, wenn es zu Unsicherheit bezüglich des Therapieabschlusses kommen sollte.

1.5 Vorgehen und Methode

Der theoretische Teil beschäftigt sich mit den wichtigsten Erkenntnissen zum Stottern insbesondere zu Diagnostik und Therapie. Anschliessend wird die Thematik des Therapieerfolges und Therapieeffektes behandelt und der damit zusammenhängende Therapieabschluss aus theoretischer Sicht beleuchtet.

Da die Fachliteratur nur wenige ausführliche Abhandlungen zum Abschluss der Stottertherapie bietet, ist es naheliegend, den Blick auf die Praxis zu lenken. Die Frage, wie praktizierende Logopäden den Therapieabschluss angehen, führt in Richtung Befragung und somit zu qualitativem Denken. Mayring (2002) postuliert bezüglich qualitativer Forschung, dass die von der Forschungsfrage betroffenen Subjekte Ausgangspunkt und Ziel der Untersuchungen sein müssten (S.20), was für die vorliegende Arbeit zutrifft. Selbstverständlich wird versucht, auch den anderen Postulaten Mayrings in angemessenem Rahmen gerecht zu werden.

Für die Befragung wurde die Form des Interviews gewählt. Die befragten Personen wurden anhand ihrer Expertise für den Forschungsgegenstand und der mehrjährigen Erfahrung in der Berufspraxis ausgewählt. Die Interviews wurden vollständig transkribiert und anhand eines Kategoriensystems, das aus der Theorie entwickelt wurde, in deduktiver Anwendung nach Mayring (2010) analysiert. Die Ergebnisse werden anschliessend dargestellt und diskutiert.

2 Theoretische Ausgangslage

2.1 Begriffsdefinitionen

Eine Therapie kann auf verschiedene Arten enden. Wenn man von Therapieabschluss spricht, können unterschiedliche Szenarien gemeint sein: Es kann ein „gutes“ rundes Ende sein, wenn sich Klient und Therapeut einig sind über das bevorstehende Ende und die letzten Schritte gemeinsam planen und abwickeln. Hierfür soll der von Wendlandt (2009) erwähnte Begriff des „idealtypischen Endes“ stehen (vgl. S. 131). Dem gegenüber steht das *nicht-idealtypische* Ende, bei dem sich Klient und Therapeut nicht über den Abschluss der Therapie einig sind. (vgl. Abb. 1). Im Folgenden liegt der Fokus auf dem idealtypischen Ende.

Abbildung 1: Gliederung möglicher Situationen beim Therapieabschluss (Marti, 2014)

2.2 Definition Stottern

Stottern ist eine komplexe Störung. Dabei kommt es zu Wiederholungen, Dehnungen oder Blockierungen der artikulatorischen Bewegungen. Da die üblicherweise benötigte Zeitdauer für eine Äusserung deutlich überschritten wird, kann es sowohl beim Sprecher als auch beim Hörer zu Irritationen kommen. Stottern ist also nicht nur eine Störung der Sprechflüssigkeit, sondern kann auch als Kommunikationsstörung angesehen werden und bekommt damit eine psychologische und soziale Dimension. Gleichzeitig kann die Störung erhebliche Folgen für die Persönlichkeit und den Lebensweg der Betroffenen haben. Auch die Reaktionen des Gegenübers können wiederum die Stottersymptomatik beeinflussen. Üblicherweise werden offene und verdeckte

Symptome unterschieden, je unterteilt in Primär- und Sekundärsymptomatik (vgl. z.B. Glück und Baumgartner 2011; Wendlandt 2009). Ein Überblick dazu bietet die folgende Tabelle (nach Weikert):

Tabelle 1: Symptomatik des Stotterns (nach Weikert, 2007)

	Primär-symptomatik	Sekundärsymptomatik
Offene Symptome	klonische und tonische Symptome	<ul style="list-style-type: none"> ○ Anstrebungsverhalten (verstärkte tonische und klonische Symptome, Blocks, starkes Pressen, Tremor etc.) ○ Motorische Mitbewegungen (Parakinesen etc.) ○ Flucht- und Vermeidungsverhalten auf verbaler Ebene (Flicklaute, Flickwörter, Satzstellungen, Pausen etc.)
Verdeckte Symptome	nicht hörbare und nicht sichtbare Symptome	<ul style="list-style-type: none"> ○ Flucht- und Vermeidungsverhalten auf verbaler Ebene (geschickter Austausch von Worten und/oder Satzstellungen, die von den Zuhörern nicht als solche erkannt werden) ○ Flucht- und Vermeidungsverhalten auf sozialer und kommunikativer Ebene ○ Negative Kognitionen (Selbstbewertungen, Einstellung etc.) ○ Negative Emotionen (Angst, Scham, Frustrationen etc.)

Intraindividuell kann die gesamte Symptomatik in unterschiedlichen Redesituationen oder gar Lebensphasen unterschiedlich stark ausgeprägt sein (Variabilität). Die Symptomatik zeigt sich sowohl im Entwicklungsverlauf und in der Ausprägung personenspezifisch. Die verdeckte Sekundärsymptomatik mit Angst und Vermeideverhalten als zentrale Probleme beim Stottern können zu deutlichen Einschränkungen der Handlungsmöglichkeiten des stotternden Erwachsenen führen. (vgl. z.B. Glück und Baumgartner 2011, Wendlandt 2009).

Tabelle 2: Wichtige statistische Fakten zu Auftreten, Häufigkeit und Verteilung des Stotterns (Glück und Baumgartner, 2011, S. 369)

- *Normale, alterstypische Sprechunflüssigkeiten* bei bis zu 80% der Kinder im Vorschulalter
- Stottern beginnt bei etwa 75% aller Kinder im Alter von 2-4 Jahren, bei fast allen bis zum 12. Lebensjahr
- Die *Inzidenzrate*, bezogen auf Kinder, die zu stottern beginnen, wird mit 5-8% berichtet. Die *Prävalenzrate* beträgt für die gesamte Altersspanne in der Bevölkerung etwa 1%
- Die *Remissionsrate* liegt bis etwa Schulbeginn und frühes Schulalter bei 75-80%
- Stottern tritt familiär gehäuft auf
- *Geschlechterverteilung:*

- Kindesalter: Jungen : Mädchen = 1.65 : 1 (2-Jährige) bis 3:1 (5-Jährige)
- Erwachsenenalter: Männer : Frauen = 5 : 1
- *Komorbidität*: Weitere sprachliche Auffälligkeiten – vor allem phonologische und artikulatorische Störungen – sind bei Kindern häufig (etwa 40-60%), ebenso Angststörungen bis zur sozialen Phobie bei Jugendlichen und Erwachsenen

2.3 Ursachen

Die Ursachen des Stotterns wurden im Laufe der Forschung durch unterschiedliche Theorien erklärt. Gegenwärtig wird in der wissenschaftlichen Literatur eine „multi-kausale Entstehung“ (Wendlandt, 2009, S. 16) oder ein „polyfaktorielles, integratives und dynamisches Modell des Stotterns“ (Glück und Baumgartner, 2011, S. 368) diskutiert: *Disponierende Faktoren* sind vererbt, oder werden durch prä-, peri- oder postnatale Einflüsse erworben. Nach Auftreten von *auslösenden Faktoren* tritt das Stottern erstmals auf und durch *aufrechterhaltende Faktoren* kommt es zu einer Generalisierung und Chronifizierung des Stotterns (vgl. Wendlandt, 2009, S.16). Ein Modell, das der multifaktoriellen Erklärungstheorie zugeschrieben werden kann und die auslösenden und aufrechterhaltenden Faktoren veranschaulicht ist das „Anforderungen-Kapazitäten-Modell“ (vgl. Abb. 2) von Starkweather: Darin wird Stottern auf ein Ungleichgewicht der inneren und äusseren Anforderungen gegenüber den aktuell verfügbaren motorischen, emotionalen, kognitiven und linguistischen Kapazitäten zurückgeführt.

Abbildung 2: Anforderungen-Kapazitäten-Modell nach Starkweather (Marti, 2014, nach Wendlandt (2009), S. 16)

Im Sinne einer ressourcenorientierten Handlungsplanung in der Therapie lässt sich daraus ableiten, dass flüssiges Sprechen auf zwei Arten erreicht werden kann: Einerseits durch eine Minderung der Anforderungen und andererseits durch die Stärkung der Kapazitäten.

2.4 Diagnostik und ICF

Sandrieser und Schneider (2003) teilen die Stotterdiagnostik in drei Bereiche: Die *Stottersymptomatik*, die *psychischen Reaktionen* auf das Stottern und die *Risikofaktoren*. Im Bereich der *Stottersymptomatik* werden die Quantität und die Qualität der Stottereignisse gemessen. Ebenso sollten Aussagen über Dauer und Verlauf des Stotterns möglich sein. Im Bereich der *psychischen Reaktionen* finden sich Verfahren, welche die Einstellungen und Gefühle des Betroffenen gegenüber dem Stottern und die Art der Versuche, mit dem Stottern umzugehen, erfassen sollen. Der Bereich der *Risikofaktoren* umfasst Ressourcen und Defizite bezüglich Kommunikation bei den Betroffenen und in deren Umfeld (S. 61). Als Ziel der Diagnostik sollen die Fragen nach dem Behandlungsbedarf geklärt und die Schwerpunkte der Therapie abgeleitet werden können.

Eine noch breitere Perspektive bekommt die Diagnostik unter Einbezug der ICF (International Classification of Functioning, Disability and Health): Rapp (2007) schreibt in ihrem Artikel, die ICF biete „einen umfassenden Rahmen, um das Gesundheitsproblem ‚Stottern‘ in seinen *biopsychosozialen Dimensionen* zu erfassen. Mit den Kategorien der ICF werden ... alle für die Funktionsfähigkeit entscheidenden Aspekte gemessen“ (S. 16). Die WHO (World Health Organization) selbst schreibt zur Verwendung der ICF: „In clinical settings ICF is used for functional status assessment, goal setting & treatment planning and monitoring, as well as outcome measurement“ (WHO, 2014). Da die ICF jedoch im therapeutischen Alltag aus Gründen der Komplexität nur schwer zu integrieren sei, legt Rapp (2007) einen Entwurf für ein sog. ICF Core-Set vor. Darin werden nur die für das Gesundheitsproblem Stottern relevanten Domänen und Kategorien aus den vier Komponenten „Körperstruktur“, „Körperfunktionen“, „Aktivität und Partizipation“ und „Umweltfaktoren“ der ICF zusammengestellt. Für die Komponente „Personenbezogene Faktoren“ liegt bisher noch keine detaillierte Klassifikation der WHO vor (vgl. S. 16). Somit gebe die ICF zwar einen umfassenden Rahmen für die Diagnostik vor, die Instrumente für die einzelnen

Komponenten müssten jedoch selbst zusammengestellt werden. Diese wiederum seien hinsichtlich der Bewertungssysteme nicht kompatibel mit jenem der ICF. „Vor-erst liegt der Nutzen der ICF daher in der Vorgabe der Untersuchungsbereiche und deren Strukturierung“ (S. 17). In Bezug auf die vorliegende Arbeit ist das von Rapp (2006, zit. nach Rapp, 2007) entwickelte „ICF-basierte Leitfragenmodell zum Assessment beim Stottern“ von Interesse (s. Abb. 3) .

Abbildung 3: ICF-basierte Leitfragenmodell zum Assessment beim Stottern (vereinfacht nach Rap, 2006, S. 35)

Im Leitfragenmodell von Rapp sind alle Komponenten der ICF mit Fragen versehen, die für die Stottertherapie relevant sind. Es werden die gleichen Bereiche genannt wie in der bereits erwähnten Systematik zur Diagnostik von Sandrieser und Schneider, abgesehen von der Diagnostik der hirnanatomischen Bereiche. Die Strukturierung der Aspekte folgt anderen Regeln, wodurch der Aspekt der kommunikativen Kompetenzen im Bereich Aktivität und Partizipation hier noch deutlicher ausformuliert wird.

2.5 Therapie

„Aufgrund der Mehrdimensionalität des Stotterns und des Mangels an empirischer Evidenz“ (Glück und Baumgartner, 2011, S. 375) aufgrund derer sich eine bestimmte Therapiemethode einem Individuum zuordnen liesse, bieten die meisten Therapien eine Kombination an Bausteinen aus verschiedenen Methoden. Grundsätzlich unterscheidet man zwei grosse Hauptströmungen: Die *indirekte* und die *direkte* Therapie. Zu den *indirekten* Methoden zählen jene Therapieverfahren, die nicht am Sprechverhalten selbst arbeiten, sondern versuchen, das Sprechen über andere Faktoren (Arbeit mit den Bezugspersonen, Stärkung der sprachlichen Kompetenz ausserhalb des Stotterns oder Bewältigung der negativen Gefühle bzw. Stärkung der Persönlichkeit) zu beeinflussen. Im Gegensatz dazu setzen die *direkten* Verfahren am Sprechmuster bzw. am Stottersymptom an. Auch hier gibt es unterschiedliche Ansätze: Während durch *Modifikation des Sprechens* (z.B. Fluency Shaping) versucht wird systematisch die flüssigen Sprechanteile zu vergrössern, orientiert sich die Methode der *Stottermodifikation* an den gestotterten Anteilen und zielt mithilfe von Techniken (z.B. Pull-Out) auf ein „flüssiges“ Stottern ab (vgl. Glück und Baumgartner, 2011, S. 378).

2.5.1 Therapieeffekt und Therapieerfolg

Für die vorliegende Arbeit ist die Frage nach dem Therapieerfolg und damit verbunden nach dem Therapieeffekt wichtig. Grohnfeldt (2007a) schreibt zum Therapieeffekt in der Stottertherapie: „Stottern kann in hohem Masse positiv beeinflusst werden“ (S. 348). Die Evidenzlage sei aber für Forschung und Praxis gleichermassen unbefriedigend, bemängeln Glück und Baumgartner (2011), da sich Wirksamkeitsstudien auf einige wenige Methoden beschränkten. Auch Grohnfeldt (2007) geht mit ihnen einig: „Die Wirksamkeit therapeutischer Massnahmen beim Stottern ist aufgrund der Uneinheitlichkeit von Therapiezielen und Erfolgskriterien schwer zu messen“ (S. 348). In diesen Aussagen widerspiegeln sich gleichzeitig die multifaktoriellen Aspekte des Stotterns und die Variabilität. Hansen und Iven (2002) bringen diese beiden Kern-Perspektiven zusammen: „Der Erfolg jeglicher Therapie ist davon abhängig, ob die gemeinsam gesetzten Ziele ... erreicht wurden. Die Bewertung dieses Kriteriums ist jedoch immer subjektiv und unterliegt persönlichen Annahmen, Werthaltungen und Wünschen“ (S.159).

2.5.2 Therapiedauer

Glück und Baumgartner (2011) stecken den zeitlichen Rahmen für eine Stottertherapie bei Kindern je nach Sachlage und Methode bei mindestens 20 bis 50 Behandlungseinheiten ab. Erwachsene in mehrwöchigen Intensivtherapien hätten mit weit mehr als 100 Behandlungseinheiten zu rechnen (S. 377). Wendlandt (2009) räumt für die Therapie mit erwachsenen Klienten 1,5 Jahre ein. Er beruft sich auf die jahrzehntelange Erfahrung Van Rippers, wenn er dabei bemängelt, dass die übliche Praxis mit einer Sitzung pro Woche in Einzeltherapie für eine nachhaltige Veränderungsarbeit ungenügend sei. Er wünscht sich bezüglich Setting und Intensität der Stottertherapien ein Umdenken sowohl bei den Therapeuten als auch bei den Kostenträgern. Bis dahin sei die Intensivierung der Eigenarbeit des Klienten und die Intensiv-Intervall-Therapie die einzige Alternative, wenn sich durch die wöchentlichen Therapiesitzungen nicht der gewünschte Effekt einstelle (vgl. S. 71). Zu beachten ist in diesem Zusammenhang auch die Problematik der Transferleistung. Im Sinne einer „Lebensweltorientierten“ Therapie, wie Wendlandt (2009) es bezeichnet, sollen die erlernten Techniken und Fähigkeiten in der subjektiven Lebenswelt der Klienten zum Einsatz kommen (vgl. 56). Der Transfer aus dem Therapieraum in die Alltagskommunikation wird als sehr zeitintensiv eingestuft (vgl. Glück & Baumgartner, 2011, S. 377).

2.5.3 Rückfall

Laut Grohnfeldt (2007a) ist das, „was als Rückfall bezeichnet wird, ... in hohem Masse von den Therapieinhalten abhängig“ (S. 276). Je nach Schwerpunkten der Therapie kann es also in den verschiedenen Bereichen zu Rückfällen kommen. Rückfälle gehören zum typischen Verlauf des Stotterns und somit zum therapeutischen Alltag. „In jeder länger dauernden Behandlung sind sie die Regel, nicht die Ausnahme. Eine noch so gute Therapie kann also keinen Rückfall vermeiden, eine Sicherheit gegen Rückfälle gibt es nicht“ (Wendlandt, 2009, S. 64).

Rückfälle können auch aus einer anderen Perspektive betrachtet werden: Sie „weisen auf die in der Therapie übersehen oder unbearbeitet gebliebenen Konfliktfelder und können in diesem Sinne als Indikatoren für Schwachstellen der Behandlung angesehen werden“ (Wendlandt, 2009, S. 66). Die Ergebnisse aus der vorangegangenen Arbeit an allen anderen Konfliktfeldern verlieren dadurch in keiner Weise an Gültigkeit. Der Rückfall wirft den Klienten nicht an den Anfang zurück, es bleibt immer das Wissen um

die erarbeiteten Veränderungsmöglichkeiten. Rückfälle können demnach auch als Herausforderung angesehen werden und „dienen damit alleine dem Zweck, erlernte Fähigkeiten anzuwenden und zu üben“ (Ochsenkühn und Thiel, 2005, S. 202).

2.5.4 Therapeutische Nachsorge

Nach Wendlandt (2009) soll die therapeutische Nachsorge als „fester Bestandteil im Behandlungskonzept eines Therapieansatzes festgeschrieben sein“ (S. 70). Dabei verfolgt sie vor allem das Ziel, die erreichten Erfolge der Therapie *nach* Therapieschluss zu sichern. Aber auch die Bearbeitung eines möglichen Rückfalls, die Auffrischung der Therapieinhalte oder die Loslösung vom Therapeuten können Aufgaben sein, die in diesem Gefäss berücksichtigt werden (vgl. Wendlandt, 2009, S. 70 und 87). Formal ist ein Nachsorgeangebot nicht nur im Einzelsetting denkbar. Es kann auch in Gruppen, an Wochenendseminaren oder in Chats durchgeführt werden. Inhaltlich soll sich die Nachsorge, wie die Therapie davor, an den aktuellen persönlichen Zielsetzungen des Klienten orientieren.

2.6 Der Therapieabschluss in der Literatur

Finally, the day comes to say „goodby.“ We commend him for all his efforts. We let him know that if he ever needs us again, he should feel free to contact us. If we have done our job well, we will not be hearing from him“ (Guitar, 1998, S. 261).

Den Forschungsfragen dieser Arbeit entsprechend sollen zuerst die Kriterien bezüglich der Entscheidung zum Therapieabschluss zusammengetragen werden. Danach folgt die Zusammenstellung der Vorschläge und Empfehlungen für die therapeutische und didaktische Gestaltung des Therapieabschlusses (Kap. 2.6.3).

In der deutschsprachigen und englischen Fachliteratur der letzten zehn Jahre zu Stottern und Stottertherapie finden sich fast überall, jedoch meist nur sehr kurze Empfehlungen zum Therapieabschluss und die Überschneidungen sind dabei enorm. Wendlandt (2009) hat diesem Thema vergleichsweise viel Platz eingeräumt, wie sich noch zeigen wird.

2.6.1 Entscheidungskriterien beim idealtypischen Therapieabschluss

Die Suche nach offiziellen Leitlinien, wann ein Klient aus der logopädischen Therapie entlassen werden kann, führt im deutschsprachigen Raum zu den Leitlinien der

Arbeitsgemeinschaft der Wissenschaftlichen Medizinischen Fachgesellschaften e.V. (AWMF). Dort konnten jedoch keine Leitlinien zum Therapieabschluss weder in der logopädischen Therapie noch in der Stottertherapie gefunden werden. Die American Speech-Language-Hearing Association (2013) (ASHA), der weltgrösste sprachtherapeutische Fach- und Berufsverband, hat hingegen eine Liste mit Entlassungskriterien veröffentlicht. Da es sich nicht um Kriterien speziell für die Stottertherapie handelt, wurde eine Auswahl der für die vorliegende Arbeit relevanten Punkte getroffen (Kriterien, die sich speziell etwa auf Schlucktherapie beziehen, wurden weggelassen). Die ASHA erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Im Gegenteil, sollen sie als „Basis für die Entwicklung von spezifischeren Kriterien“ (ASHA 2013, S. 9) dienen. Nach der ASHA (2013) findet ein Therapieabschluss idealerweise dann statt, wenn der Klient, die Familie oder die Bezugsperson mit dem Therapeuten als Team der Meinung sind, dass:

- The speech, language, communication, ... disorder is now defined within normal limits or is now consistent with the individual's premorbid status.
- The goals and objectives of treatment have been met.
- The individual's communication abilities have become comparable to those of others of the same chronological age, gender, ethnicity, or cultural and linguistic background.
- The individual's speech, language, communication ... no longer adversely affect the individual's educational, social, emotional, vocational performance, or health status.
- The individual has attained the desired level of enhanced communication skills.

(ASHA, 2013, S. 7)

Der erste Punkt umfasst die „Heilung“ oder die Remission der Störung. Selbstverständlich ist dies ein allgemeingültiges Kriterium: Mit der Störung verschwindet auch die Therapieindikation. Jedoch bezogen auf die Stottertherapie ist dieser Ausgang einer Therapie, wie bereits erwähnt, bevorzugt in der früheren Entwicklung des Stotterns und bei Jugendlichen und Erwachsenen in eher seltenen Fällen zu erwarten. Der dritte, vierte und fünfte Punkt geht in Richtung Kommunikationsfähigkeiten, Aktivitäten und Teilhabe und damit ICF. Der zweite Punkt zur Zielerreichung ist allgemein gefasst. Da die Zielformulierungen in der Stottertherapie, wie bereits

erwähnt, uneinheitlich sind, stellt sich hier die Frage, ob es übergeordnete Ziele gibt, die als Kriterium in den Entscheidungsprozess zum Therapieabschluss einfließen könnten. Eine spezifische Formulierung der Therapieziele bezogen auf die Stottertherapie ist bei Glück und Baumgartner (2011) zu finden. Die Autoren weisen darauf hin, dass Die Therapieziele in „persönliche Ziele und Lebensziele“ eingebunden seien und dementsprechend „nach Sachlage und individuellen Bedürfnissen offen formuliert werden [sollen]“ (S. 376):

- Verbesserung der Sprechflüssigkeit (stotterfreies und/oder stottermodifiziertes Sprechen)
- Annahme des eigenen Stotterns und Aussöhnung mit dem bisherigen Stottern
- Abbau der Begleitsymptomatik
- Entwicklung eines positiven Selbstbildes als Sprecher und Kommunikationspartner
- selbstständige Bewältigung von alltäglichen Sprechproblemen; In-vivo-Arbeit von Anfang an
- Fremd- und Selbstevaluation: kontinuierliches Bilanzieren
- Erarbeiten alltagspraktischer Problemlösung

Abgesehen von der Fremd- und Selbstevaluation setzen diese Zielformulierungen am Betroffenen selbst an. Da Stottern jedoch auch als Kommunikationsstörung definiert werden kann, sollten Ziele auch die Kommunikationspartner und das Umfeld einschliessen. Hansen und Iven (2002) führen in ihren „übergreifenden Zielsetzungen in der Therapie mit unflüssig sprechenden Kindern“ unter anderem einige Punkte auf, die diesem Sachverhalt gerecht werden (Auswahl aus S. 159):

- grösstmögliche kommunikative Sicherheit und Kompetenz *aller Beteiligten*
- subjektive Zufriedenheit mit dem Erreichten *bei allen Beteiligten*
- Sprechflüssigkeit als Mittelpunkt des Interesses, wenig oder keine Aufmerksamkeit auf ‚normale‘ Unflüssigkeiten
- Anforderungen und Kapazitäten stehen sich in grösstmöglicher Balance gegenüber, unausbalancierte Entwicklungsebenen haben sich aufeinander zubewegt

- **Autonomie des Kommunikationssystems:** *Eltern, Kind und weitere Kommunikationspartner* können mit der erreichten Sprechflüssigkeit und evtl. verbliebenen Unflüssigkeiten umgehen und brauchen keine weitere therapeutische Unterstützung mehr

Auch Wendlandt (2009), der sich sehr für eine Orientierung der Therapie an der Lebenswelt der Klienten ausspricht, rückt diesen Aspekt in den Fokus. Für ihn zeigt sich das nahende Ende einer Therapie...

...wenn der erwachsene Klient selbst die „Führung“ im therapeutischen Prozess übernommen hat, wenn er auf die Stabilisierung der neu gewonnenen Fähigkeiten achtet, mit ihnen experimentiert und sie auf neue Situationszusammenhänge überträgt, wenn er neue Erfahrungen von sich aus sucht, Lernschritte selbst initiiert, und dabei auch Herausforderungen nicht ausspart. Klienten in diesem Stadium befinden sich in der Phase der Stabilisierung – die wichtigsten Lernziele für die Behandlung sind erreicht. (Wendlandt, 2009, S. 130)

Zusammenfassend kann hier festgehalten werden, dass die ASHA allgemeine Kriterien für den Therapieabschluss liefert. Die Fachliteratur zur Stottertherapie muss jedoch beigezogen werden, um die allgemein formulierten Kriterien mit Inhalten und insbesondere mit Zielformulierungen zu füllen.

2.6.2 Entscheidungskriterien bei nicht-idealtypischem Therapieabschluss

Aus Gründen der Vollständigkeit und da im empirischen Teil auch diese Fälle berücksichtigt werden, soll hier in aller Kürze auf den nicht-idealtypischen Abschluss eingegangen werden. Die Gründe für ein nicht-idealtypisches Ende können einerseits beim Klienten liegen: z.B. können Motivationsmangel, Ressourcenknappheit oder veränderte Lebensumstände die Weiterführung einer Therapie zum gegenwärtigen Zeitpunkt verunmöglichen. Die Gründe für einen Therapieabbruch können aber auch zwischen Klient und Therapeut zu suchen sein: Wenn es z.B. Probleme in der Beziehung gibt, die nicht angesprochen werden oder nicht bearbeitet werden können. Oder die Passung in Bezug auf das therapeutische Angebot ist nicht optimal. Umgekehrt kann der Abschluss der Therapie hinausgezögert werden, indem sich der Bedarf des Klienten verschiebt und mit dem sprachtherapeutischen Auftrag nicht mehr vereinbar ist. Zu diesen Therapieabschlüssen sei an dieser Stelle auf die weiter-

führende Literatur z.B. von Wendlandt (2009), Büttner und Quindel (2005) oder auch auf die Guidelines der ASHA (2013) verwiesen.

Aber auch der Therapeut kann einen Abschluss der Therapie in Erwägung ziehen, ohne dass es sich um ein idealtypisches Ende der Therapie handelt: Wenn sich durch die Therapie keinen Fortschritt mehr einstellt. Auf diesen besonderen Fall soll im Folgenden eingegangen werden.

Therapieabschluss bei stagnierendem Fortschritt

Wenn ein Therapeut einen Therapieabschluss in Erwägung ziehe, weil sich kein Fortschritt mehr einstelle, dann sei es die „ethische Verantwortung“ des Therapeuten, alle Aspekte der Therapie zu analysieren, um mögliche Verbesserungen in seinem therapeutischen Angebot vorzunehmen, welche wiederum die grösstmögliche Chance auf ein besseres Ergebnis hätten (vgl. ASHA, 2013, S. 8). Die Entscheidungspfade, die sich daraus ergeben sind im folgenden Flussdiagramm dargestellt:

Abbildung 4: Überlegungen zur Entlassung, wenn Behandlung keinen messbaren Fortschritt mehr bringt (ASHA, 2014)

Die Analyse aller Aspekte der Therapie beinhaltet eine Reihe von Fragen, die vom Therapeuten reflektiert werden sollen:

- a) appropriate intervention goals and objectives were specified
- b) sufficient instructional time was provided
- c) current and suitable intervention methods or materials were used
- d) meaningful and functional performance data were collected and analyzed on an ongoing basis to monitor and evaluate progress
- e) appropriate assistive technology or other technology supports were provided, when necessary

- f) relevant and accurate criteria were used to evaluate intervention
- g) health, educational, environmental, or other supports relevant to communication interventions were provided

Auch diese Fragen werfen die bereits genannten Kriterien wieder auf, die es gilt zu prüfen im Entscheidungsprozess für das weitere Vorgehen. Dabei werden sowohl der Angemessenheit der vereinbarten Ziele als auch dem Zeitfaktor Rechnung getragen. Berücksichtigt werden hier auch die Möglichkeiten und Fähigkeiten des Therapeuten bezüglich Diagnostik und Intervention. Wenn die Bereitstellung der Therapie unter Berücksichtigung all dieser Aspekte die Expertise eines Therapeuten übersteigt, ist laut ASHA der Entlassung des Klienten eine Überweisung an einen in diesem Gebiet spezialisierten Therapeuten vorzuziehen (vgl. ASHA, 2013, S.8).

2.6.3 Therapeutisch-didaktische Gestaltung beim Therapieabschluss

„It is never too early in treatment to begin considering criteria for termination: What will it take for this client to be on his own and to manage his speech without the assistance of the clinician?“ (Manning, 2001, S. 413).

Ochsenkühn und Thiel (2005) gehen noch einen Schritt weiter als Manning: Bei der Arbeit mit stotternden Jugendlichen sehen sie einen besonderen Vorteil darin, die „Therapiedauer von vornherein zeitlich genau zu begrenzen“. Diese „endliche“ Therapie und der Einbezug aller Beteiligten bei der Entscheidung über Dauer und Inhalte der Therapie stärken die „Eigenverantwortlichkeit des Jugendlichen“ und erhöhen die Motivation für die Therapie (S. 203). In der Therapie mit chronisch stotternden Klienten ist diese jedoch meist nicht möglich, da eine Prognose sehr schwierig ist. Die meisten Autoren sprechen sich jedoch dafür aus, das Ende der Therapie immer wieder zu thematisieren (vgl. z.B. Manning 2001, Ochsenkühn und Thiel 2005, Wendlandt 2009). Dies zeigt sich darin, dass viele der folgenden Vorschläge auf die Zeit nach der Therapie vorbereiten, oder Informationen bieten, die für diese Zeit vorgesehen sind:

Vorbereitung für die Zeit nach der Therapie

Wendlandt (2009) zeigt verschiedene *methodische Hinweise für die Thematisierung* des Behandlungsendes auf. Durch die *Analyse von Ursachen für Stagnationen und*

Rückschritte soll im gemeinsamen Gespräch nach möglichen Hindernissen für die weitere Entwicklung des Klienten nach der Therapie gesucht werden. Die Faktoren werden anschliessend analysiert und können im Zusammenhang mit der Rückfallprophylaxe als Anzeichen eines möglicherweise bevorstehenden Rückfalls dienen. Beim „*Katastrophen*“ *antizipieren und Bewältigungsszenario vergegenwärtigen* werden zuerst die Misserfolgphantasien und negativen Erwartungen des Klienten formuliert und anschliessend einer „klärenden Bearbeitung“ in Form eines Bewältigungsszenarios unterzogen. So erarbeitet sich der Klient einen Handlungsplan für schwierige Situationen, der anschliessend im Rollenspiel erprobt wird. Durch die *Visualisierung eines „inneren“ Therapeuten* soll der Klient in Momenten der starken Verunsicherung leichteren Zugang zu Inhalten aus der abgeschlossenen Therapie erhalten (vgl. Wendlandt 2009, S. 133)

Bei Wendlandt finden sich neben den *methodischen Hinweisen zur Thematisierung* auch *Arbeitsschritte* zur Vorbereitung des Therapieabschlusses. Hilfreich für die Zeit nach der Therapie kann ein *Unterstützernetz* sein. Dieses wird optimalerweise bereits während der Therapie aufgebaut und setzt sich z.B. aus Familienmitgliedern, Freunden, Bekannten oder Arbeitskollegen zusammen, mit denen der Klient über das Stottern, die Therapie und die eigene Aktivität bezüglich „Hausaufgaben“ sprechen kann. Es ist ebenfalls möglich, dass diese Unterstützer an einer Therapiesitzung teilnehmen. Nach Therapieende sind sie ein wichtiges Netzwerk, das hilft, den Therapieerfolg zu stabilisieren. Das *Vorbereiten der Nachsorgemassnahmen* bewirkt eine Gelassenheit: So kann der Klient den Alltag alleine meistern, ist aber noch in Verbindung zum Therapeuten. Und schliesslich wird in dieser Phase der Therapie ein *Notfallkoffer* gepackt: Darin werden die erarbeiteten und erlernten Arbeitsmethoden und Bewältigungsverfahren dokumentiert. Es soll sich nicht um ein theoretisches Regelwerk handeln, sondern um etwas, das im Notfall schnell zu einer praktischen Lösung beitragen kann wie etwa ein Video oder eine Tonbandaufzeichnung mit einer Demonstration der selbsterprobten und erfolgreich eingesetzten Methoden (vgl. Wendlandt, 2009, S. 132).

Guitar (1998) arbeitet am Ende der Therapie mit stotternden Erwachsenen mit zwei *Handouts*. Das erste (*Becoming your own clinician*) behandelt die Übergabe der Verantwortung für die Arbeit am Stottern. Noch bleibe gemeinsame Zeit um letzte schwierige Situationen gemeinsam zu bearbeiten, aber bald werde der Klient selbst

diese erkennen müssen und entsprechend einen Plan für die Meisterung dieser Situationen entwickeln können. Er müsse langsam sein eigener Therapeut werden. Im zweiten Handout (Establishing long-term fluency goals) geht es um die Zielformulierungen des Klienten und in diesem Zusammenhang um seine Erwartungen bezüglich der Zeit nach der Therapie. Entscheidend ist laut Guitar, in jeder schwierigen Situation einschätzen zu können, wie flüssig man sprechen *wolle* und entsprechend die gelernten Techniken anzuwenden oder nicht (vgl. S. 257).

Bilanzieren kann zu unterschiedlichen Zeitpunkten in der Therapie sinnvoll sein und nicht nur bei Therapieende. Dabei werden bereits erzielte Erfolge aufgezeigt: Welche Veränderungen wurden durch die Therapie erreicht, welche Fähigkeiten erworben? Ebenso werden die konkreten Ziele bis zum Therapieende festgelegt. Büttner und Quindel (2005) empfehlen in ihrem Buch über Therapiegespräche in der Logopädie beim Bilanzieren folgendes Vorgehen: „Um einen möglichst stimmigen Eindruck von der subjektiven Einschätzung des Klienten zu bekommen, bietet sich die Methodik der Skalierung an,, (S. 168). Dabei wird auf einer Skala von 1 bis 10 durch den Klienten eine Einschätzung zu verschiedenen relevanten Bereichen vorgenommen und mit einem früheren Zeitpunkt verglichen.

Kommt es bereits während der Behandlung zu einem Rückfall, so kann dieser bearbeitet werden. Wendlandt spricht in diesem Fall von einer Rückfall*bearbeitung* (S. 64). Davon abzugrenzen ist die Rückfall*prophylaxe*. Dazu gehören Informationen zum Sachverhalt Rückfall, welche Faktoren zu einem Rückfall führen können, aber auch die Planung möglicher Aktivitäten, die der Klient durchführen kann, sollten erste Anzeichen eines Rückfalls erkennbar sein (vgl. Wendlandt, 2009, S.133).

Manning (2001) regt die Klienten an, nach der Therapie *Sprech-Aktivitäten* zu planen, die ein Üben und Weiterarbeiten am Stottern erfordern und gleichzeitig unterstützen: Sich z.B. in lokalen Selbsthilfegruppen engagieren oder etwa sich Techniken zur Angstbewältigung aneignen o.ä. Bei allen Vorschlägen steht die Schaffung neuer Sprechsituationen im Zentrum, welchen sich die Klienten stellen sollen, um positive Erfahrungen sammeln zu können. Auch das selbständige Erlernen von Methoden oder Techniken, die im Zusammenhang mit dem Stottern hilfreich sein könnten führt er als Ziel an.

Behandlungsintensität

Durch das *schrittweise Ausblenden der Therapieintensität* kann sich der Klient an ein Leben ohne Therapeut gewöhnen. Zudem zeigt sich, ob ein Klient bereit ist, die erforderliche Eigenarbeit am Stottern zu leisten. Wenn das nicht der Fall ist, so hat der Therapeut noch die Möglichkeit, in den letzten Therapiestunden die nötigen Informationen und Anleitungen zu geben (vgl. Wendlandt, 2009, S. 133). Auch Ochsenkühn und Thiel (2005) verweisen darauf, dass ein „langames Ausklingen“ der Therapie insbesondere bei Kindern und Jugendlichen wichtig sei für Eltern und Kind. So bleibe genügend Zeit zu klären, „wie zufrieden alle Beteiligten mit dem Therapieverlauf sind, welche Lernschritte gut bewältigt wurden, welche noch etwas unsicher sind und welche vielleicht nach einer längeren Therapiepause noch in Angriff genommen werden sollten“ (S. 202).

Nachsorge

Die Nachbetreuung spielt eine wichtige Rolle, wenn es um die Erhaltung der erreichten Therapieeffekte *nach* dem Abschluss der Therapie geht. Im Zusammenhang mit dem bekannten Rückfallrisiko bei chronischem Stottern, müsse der Nachsorge eine grössere Bedeutung beigemessen werden, als es derzeit üblich sei (vgl. Wendlandt, S. 86). In Intensivtherapien werden Nachsorgemassnahmen anhand mehrerer Termine in unterschiedlichen Gruppen (Elterngruppen, Betroffenengruppe etc.), als fester Bestandteil durchgeführt.

Letzte Sitzung, Verabschiedung und Stimmung beim Abschied

Die *letzte Sitzung*, die letzte Stunde ist etwas Besonderes und ein Abschied braucht Zeit und Ruhe. Der Hinweis auf die wohltuende Wirkung von Ritualen kommt der Unsicherheit vieler Menschen im Umgang mit Abschieden entgegen. Als Therapeut ist es wichtig, dem Klienten ein positives Erlebnis zu ermöglichen. Rituale können gemeinsam gestaltet und geplant werden. Dabei kann es sich um eine kleine Zeremonie, eine Zeichnung „vorher-nachher“ oder einen Abschiedsbrief handeln (vgl. Wendlandt, 2009, S.135).

Büttner und Quindel (2005) weisen auf die Wichtigkeit der *Stimmung* beim Abschied hin. Sie hänge zwar hauptsächlich vom Klienten ab, „aber auch von der Haltung der Therapeutin. Im Sinne des lösungs- und ressourcenorientierten Vorgehens empfehlen sich zuversichtliche, stärkende Abschiedskommentare“ (S. 170).

Ein *abschliessendes Feedback* mit einer Bilanzierung der erreichten Ziele und Erfolge darf keinesfalls fehlen. Das Aufzeigen der Bemühungen, die zu diesem Ergebnis führen konnten, soll als Wegweiser in die Zukunft deuten, womit eine Veränderung auch nach der Therapie möglich ist.

Wiedervorstellungen zusichern: Der Klient sollte wissen, dass er jederzeit wieder zurückkommen darf, wenn er dies für nötig hält.

Sicherstellung einer positiven Einstellung zu Stottertherapien. Damit soll sichergestellt werden, dass der Klient die Haltung vertritt, dass Therapie auch zu einem späteren Zeitpunkt eine Möglichkeit ist, am Stottern zu arbeiten. Insbesondere dann, wenn der Klient bei Therapieende nicht vollumfänglich zufrieden ist mit den Therapiefortschritten. Nach Wendlandt (2009) spielt hier auch die Haltung des Therapeuten eine wichtige Rolle. Um Frustrationen ansprechen und besprechen zu können soll der Therapeut unbedingt auf eine störrische Haltung verzichten und den Anliegen des Klienten Raum geben. Weiter sei ein sachliches Aufzeigen der erzielten Erfolge angebracht und Hinweise auf alternative Settings, Verfahren oder schlicht Zeitpunkte (vgl. S. 134).

Zusammenfassend stehen theoretisch eine Vielzahl von Möglichkeiten zur Verfügung, wie der Therapieabschluss im idealtypischen Fall gestaltet werden soll und kann. Wendlandt (2009) merkt am Ende seines umfangreichen Kapitels zum Therapieabschluss an: „Im Behandlungsalltag sind es häufig die formalen Festlegungen, die das Ende einer Behandlung bestimmen und nicht die inhaltlich abgewogenen Sachentscheidungen“ (S. 136). Wie es in der therapeutischen Praxis aussieht mit der Gestaltung, war unter Anderem auch für die vorliegende Arbeit von Interesse. Im nun folgenden empirischen Teil soll auf diese und andere Fragen eine Antwort gefunden werden.

3 Der Blick ins Feld – praktischer Teil

Die Grundlage für den empirischen Teil der vorliegenden Arbeit sind die Vorlesungsinhalte und Skripte zu Forschung und Entwicklung an der Interkantonalen

Hochschule für Heilpädagogik Zürich. Darüber hinaus wurde die Literatur von Mayring (2002, 2010) und Helfferich (2009) konsultiert.

3.1 Wahl der Methode und Vorgehen

Um dem Ziel eines Vergleichs der Erkenntnisse aus der Theorie mit der Erfahrung aus der logopädischen Praxis gerecht zu werden, wurde die Methode der *Befragung* gewählt. Da die subjektive Bedeutung mehrerer Personen in Bezug auf mein Thema betrachtet werden soll, handelt es sich beim Vorgehen um ein qualitatives. Dabei müssen „die von der Forschungsfrage betroffenen Subjekte ... Ausgangspunkt und Ziel der Untersuchungen sein“ (Mayring, 2002, S. 20). Als zweiten Standard der qualitativen Forschung führt Mayring das Prinzip der *Offenheit auf methodischer Ebene* an: Der Forschungsprozess wird offen gehalten und bezüglich Strukturierungen, Hypothesen und auch Methoden seien jederzeit Neufassungen, Ergänzungen und Revisionen zugelassen. Bei aller Freiheit laufe der Forschungsprozess jedoch trotzdem kontrolliert, dokumentiert und begründet ab (vgl. S. 28). Damit können die von Mayring ins Feld geführten Verfahren jeweils nur Vorschläge sein, die auf die jeweilige Fragestellung angepasst werden müssen. Mayring unterscheidet drei Gruppen von Verfahren in der qualitativen Forschung, aus welchen in der vorliegenden Arbeit die folgenden Verwendung gefunden haben:

- aus den *Erhebungsverfahren* wurde das problemzentrierte Interview gewählt
- das aus der Erhebung als Tondatei fixierte Datenmaterial wurde mittels einer *wörtlichen Transkription* aufbereitet
- das aufbereitete Datenmaterial wurde mittels *strukturierender qualitativer Inhaltsanalyse* kategorisiert (deduktive Anwendung), reduziert (Paraphrasierung) und zusammengefasst

3.2 Problemzentriertes Interview

Bei einem Interview steht nach Mayring (2002) die „subjektive Bedeutung“ im Zentrum, die sich nur schwer beobachten lässt. Man müsse die Subjekte selbst zur Sprache kommen lassen; sie selbst seien zunächst die Experten für ihre eigenen Bedeutungsgehalte (S. 66). Aus den vielfältigen Interviewformen in der qualitativen Forschung könnte das im Rahmen dieser Arbeit durchgeführte Interview dem Experteninterview zugeordnet werden: Nach Hug und Poscheschnik (2010) „wird eine

Person befragt, die über eine Expertise auf einem bestimmten Gebiet verfügt“ (S. 104). Entgegen des hohen Strukturierungsgrades des Experteninterviews (vgl. Helfferich, 2009, S. 162) war das Ziel aber eine eher offene Reaktion der Interviewpartner. Diese Möglichkeit ist in einem Problemzentrierten Interview enthalten (vgl. Mayring, 2002, S. 69). Die Fragen im Interviewleitfaden sind so gestaltet, dass sie den Interviewpartner auf ein bestimmtes Problem hinlenken, Anschlussfragen sind jedoch in loser Reihenfolge zu stellen. Zudem kann es je nach Äusserung des Interviewpartners auch zu spontanen Nachfragen oder weiterführenden Fragen kommen.

3.2.1 Problemanalyse und Leitfadenkonstruktion

Die Problemanalyse orientiert sich an den Erkenntnissen aus der Literatur (vgl. Kapitel 2). Die Fragen für das Interview wurden in Anlehnung an das SPSS-Prinzip von Helfferich (2009) und das Problemzentrierte Interview nach Mayring (2002) entwickelt. Der Blick in den Interview-Leitfaden bei Leone und Rebholz (2009) war bezüglich Struktur und Konstruktion eine grosse Hilfe, da es hinsichtlich Thema (Therapieabschluss bei chronischer Aphasie) und Vorgehen viele Überschneidungen gibt. Entsprechend der Forschungsfrage wurde auch das Interview in zwei Teile gegliedert: Zuerst werden Kriterien erfragt, die Einfluss auf den Entscheidungsprozess beim Therapieabschluss ausüben. Die therapeutischen und didaktischen Elemente des Therapieabschlusses werden anschliessend erörtert (s. Anhang S. IV). Im Folgenden werden die Fragen aus dem Leitfaden in einer tabellarischen Übersicht mit den Forschungsfragen und exemplarisch mit der Theorie verknüpft. Dabei besteht kein Anspruch auf Vollständigkeit.

1. Teil: Abschluss der Stottertherapie

Einstiegsfrage: Inwiefern spielt das Thema „Therapieende“ für Sie eine Rolle?

Theoriebezug: Nach Mayring (2002) sind Sondierungsfragen „ganz allgemein gehaltene Einstiegsfragen in eine Thematik“ (S. 70). Anhand dieses Einstiegs soll geklärt werden, ob das Thema überhaupt relevant ist für den Einzelnen.

Interviewfrage 1: Woran erkennen Sie, dass es Zeit ist, eine Stottertherapie zu beenden?

Bezug zu Forschungsfrage 1: Welche Kriterien beeinflussen den Entscheidungsprozess, eine Stottertherapie abzuschliessen?

Theoriebezug: Rahmenvorgaben verschiedener Autoren über Dauer der Stottertherapie bei Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen (vgl. Kap. 2.5.2).

Interviewfrage 2: Welche diagnostischen Mittel setzen Sie dabei konkret ein?

Bezug zu Hypothese 2: Diagnostikinstrumente, die an der Symptomatik ansetzen finden weniger Anwendung im praktischen Alltag als jene, die Aussagen zu den psychischen Bereichen und Risikofaktoren zulassen.

Theoriebezug: Dreiteilung der Stotterdiagnostik nach Sandrieser und Schneider (2003), vgl. Kapitel 2.4:

- Bereich Stottersymptomatik: Quantität, Qualität, Dauer und Verlauf des Stotterns
- Bereich psychische Reaktionen: Einstellung/Gefühle, Verhaltensweisen (z.B. Vermeiden, Motivation)
- Bereich Risikofaktoren: Stärken und Defizite in relevanten Fähigkeiten, Umgebungsfaktoren

Interviewfrage 3: Welche Rolle spielt bei der (Abschluss-)Diagnostik die ICF? Gemeint ist der Blick auf das Umfeld, Teilhabe und Aktivität etc.

Bezug zu Forschungsfrage 1: Welche Kriterien beeinflussen den Entscheidungsprozess, eine Stottertherapie abzuschliessen?

Theoriebezug:

ICF-basiertes Leitfragenmodell nach Rapp (2006, S. 35), (vgl. Kap. 2.4)

- Körperstrukturen und Körperfunktionen (→ Sprechflüssigkeit)
- Aktivitäten und Partizipation (→ kommunikative Kompetenzen)
- personenbezogene Faktoren (→ Einstellung/Gefühle, Reaktionen auf Stottern)
- Umgebungsfaktoren (→ Unterstützung/Barrieren durch Umwelt)

Interviewfrage 4: Wie ist Ihr Vorgehen bezüglich Nachsorge? Gibt es ein bestimmtes Vorgehen, das sich für Sie bewährt hat?

Bezug zu Forschungsfrage 2: Welche therapeutischen und didaktischen Mittel werden während des Therapieabschlusses eingesetzt mit dem Ziel der Effektivitätssteigerung?

Theoriebezug: Nachsorgemassnahmen vorbereiten in der Abschlussphase (vgl. Kap. 2.5.4)

Interviewfrage 5: Was geschieht, wenn ein Klient einen Rückfall erleidet?

- a) wenn nicht von alleine angesprochen: Gibt es auch präventive Elemente in der Therapie?

Bezug zu Forschungsfrage 2: Welche therapeutischen und didaktischen Mittel werden während des Therapieabschlusses eingesetzt mit dem Ziel der Effektivitätssteigerung?

Theoriebezug: Rückfallprophylaxe (vgl. Kap. 2.5.3)

Interviewfrage 6: Welche Unternehmungen bezüglich Qualitätssicherung und Evaluation stehen am Ende der Therapie?

Bezug zu Forschungsfrage 2: Welche therapeutischen und didaktischen Mittel werden während des Therapieabschlusses eingesetzt mit dem Ziel der Effektivitätssteigerung?

Theoriebezug: Therapeutische Nachsorge (vgl. Kap. 2.5.4)

Interviewfrage 7: Welche Probleme können in dieser Phase der Therapie entstehen? Wie lösen Sie diese?

Forschungsfrage 1: Welche Kriterien beeinflussen den Entscheidungsprozess eine Stottertherapie abzuschliessen?

Forschungsfrage 2: Welche therapeutischen und didaktischen Mittel werden während des Therapieabschlusses eingesetzt mit dem Ziel der Effektivitätssteigerung?

Theoriebezug: Hintergrund dieser Frage ist der nicht-idealtypische Therapieabschluss (vgl. Kap. 2.6.2)

2. Teil: Therapeutische und didaktische Elemente beim Therapieabschluss

Interviewfrage 8: Welche Möglichkeiten der therapeutischen Gestaltung des Therapieendes setzen Sie ein?

Je nach Antwort weiterführende Fragen, Reihenfolge flexibel:

- a) Wie kommunizieren Sie das Therapieende? Welche Informationen erhalten dabei die Patienten?
- b) Inwiefern spielt das Alter der Patienten bei der Gestaltung eine Rolle?
- c) Wie gestaltet sich die Schlussphase konkret?
- d) Wie könnte eine letzte Stunde aussehen?
- e) Gibt es alternative Settings am Ende der Therapie?
- f) Welche Formen der Eigenevaluation gibt es, damit Patienten wissen, wann sie sich wieder melden sollen?

Forschungsfrage 2: Welche therapeutischen und didaktischen Gestaltungselemente werden während des Therapieabschlusses eingesetzt mit welchem Ziel?

Theoriebezug : vgl. Kap. 2.6.3 zur therapeutischen und didaktischen Gestaltung des Therapieabschlusses

Interviewfrage 9: Welche Problembereiche bez. Gestaltung des Therapieendes können entstehen?

Bezug zu Forschungsfrage 2: Welche therapeutischen und didaktischen Mittel werden während des Therapieabschlusses eingesetzt mit dem Ziel der Effektivitätssteigerung?

Theoriebezug: Wie in Kap. 2.6.3 erwähnt, gibt es in der Literatur ebenfalls Vorschläge, wie nicht-idealtypische Therapieabschlüsse bearbeitet werden können.

Interviewfrage 10: Gibt es etwas wichtiges, über das wir noch nicht gesprochen haben und das Sie noch anfügen möchten?

Interviewabschluss mit offener Fragestellung.

3.2.2 Sampling

Durch Internetrecherche und mit der Hilfe meines Begleiters Wolfgang Braun wurde eine Liste mit Therapeuten erstellt, welche die folgenden beiden Kriterien erfüllen:

- Spezialisierung auf das Störungsbild Stottern
- Mehrjährige Berufspraxis

Unberücksichtigt blieben Altersgruppe des behandelten Klientels und Rahmenbedingungen der Behandlung (ambulant oder Intensivtherapie). Aus dieser Liste mit 26 Therapeuten hat mein Begleiter Wolfgang Braun eine erste Auswahl von sieben Therapeuten getroffen, die mit hoher Wahrscheinlichkeit für eine Mitarbeit zu gewinnen seien. Diese sieben Therapeuten wurden mit einem Anschreiben (s. Anhang III) informiert. Darin wurde das Thema der vorliegenden Arbeit grob umrissen und der zu erwartende zeitliche Umfang für das Interview dargelegt. Abschliessend wurde um Zusage gebeten und als weiteres Vorgehen eine persönliche Kontaktaufnahme der Verfasserin per Telefon angekündigt. Auf diese Weise konnten drei Therapeuten motiviert werden, am Interview teilzunehmen:

Interviewpartner A ist in einer privaten Praxis tätig und arbeitet mit Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen. Die Stottertherapie ist ein Fachbereich seiner Praxis. Er zeichnet sich durch langjährige Erfahrung mit zahlreichen Weiterbildungen unter anderem in den Bereichen Stottertherapie, logopädische Therapie und systemisch-lösungsorientierte Therapie aus und ist Autor mehrerer Buchtitel zum Thema.

Interviewpartner B ist seit 16 Jahren ausschliesslich in der Stottertherapie tätig. Diese findet sowohl in Intensivprogrammen als auch in eigener Praxis in ambulanter Form mit Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen statt. Gleichzeitig ist er Lehrlogopäde, verfolgt Beratungstätigkeiten und ist Autor von Büchern und Fachartikeln zum Thema Stottern.

Interviewpartner C befasst sich seit 1988 mit Stottern im Vorschulbereich, seit 1992 auch im Rahmen von Vortrags- und Fortbildungstätigkeit. Während der Tätigkeit als Lehrlogopäde folgt 2003 die Eröffnung einer Gemeinschaftspraxis mit Schwerpunkt Sprach- und Kommunikationsstörungen im Früh- und Vorschulbereich. Weiter ist die Weiterbildung in psychoanalytischer Kinder- und Jugendlichenpsychotherapie zu nennen. Dazu kommen zahlreiche Publikationen in Fachzeitschriften oder in Buchform.

3.2.3 Probeinterview

Der erste erstellte Leitfaden für das Interview wurde an einem Logopäden getestet, der zwar gegenwärtig nicht praktiziert, jedoch in der Vergangenheit die Kriterien der Stichprobe erfüllt hätte und über eine mehr als Ausreichende Expertise in diesem Gebiet verfügt. Durch diesen Vortest sollten einerseits die Optimierungsmöglichkeiten des Leitfadens entdeckt werden und andererseits die Situation des Interviews erprobt werden. Die Rückmeldungen des Interviewten Logopäden sollten ebenfalls in die Überarbeitung einfließen. Der Vortest zeigte, dass das erarbeitete Instrument bezüglich Offenheit der Fragen und der damit verbundene Vielfalt der Antwortmöglichkeiten aus Gründen der Vergleichbarkeit im Zuge der Auswertung einer Überarbeitung bedarf. Hinsichtlich Aufbau, Struktur und Verständlichkeit erwies sich der Leitfaden als gut konstruiert.

3.2.4 Durchführung der Interviews und Ausgangsmaterial

Interview A wurde in der Praxis des Logopäden durchgeführt. Dafür stand uns die Mittagszeit zur Verfügung. In einer entspannten Atmosphäre konnten wir ungestört sprechen. Für das Interview B konnte ich aus zeitökonomischen Gründen nicht persönlich anreisen. Als Alternative konnte das Gespräch jedoch während der Mittagszeit telefonisch durchgeführt werden. Interviewpartner C wünschte vorab die Interviewfragen zur Vorbereitung, und erhielt rund eine Woche vor dem vereinbarten Termin eine verkürzte Zusammenstellung der wichtigsten Aspekte aus dem Leitfaden. Das Interview wurde ebenfalls in der Praxis des Logopäden durchgeführt. Dabei wurden die zeitlichen Ressourcen der Mittagspause voll ausgeschöpft.

Alle drei Interviewsituationen waren durch eine wohlwollende, offene und entspannte Stimmung geprägt, obwohl der von mir angekündigte zeitliche Rahmen in allen drei Fällen deutlich überschritten wurde. Die Daten wurden anhand einer Tonbandaufnahme sichergestellt. Das Ausgangsmaterial für die folgende Aufbereitung und Analyse umfasst drei Tondokumente der drei geführten Interviews à ca. 50, 60 und 70 Minuten.

3.2.5 Aufbereitung

Alle Interviews wurden vollständig transkribiert. Interview A und C wurden in schweizerdeutscher Sprache geführt und im Rahmen der Transkription von der Autorin ins

Schriftdeutsche übersetzt. Interview C wurde in hochdeutscher Sprach geführt. Folgende Transkriptionsregeln wurden dabei berücksichtigt:

- Übersetzung ins Schriftdeutsche
- Unverständliche Stellen wurden mit XXX markiert
- Bei Vermutungen bez. Wortlaut steht ein (?)
- relative Freiheit bezüglich Interpunktion und Syntax
- exakter Wortlaut
- Textpassagen, die nicht relevante Inhalte behandeln, sind durchgestrichen

Die vollständige Transkription der Interviews befindet sich im Anhang VI-XLIX innerhalb der Tabellen in der Spalte „Analyseeinheit“, wie folgendes Beispiel veranschaulicht:

Tabelle 3: Beispiel-Auszug aus der Transkription

Nr.	Analyseeinheit	Kategorie
10	Ein zweiter Punkt, es geht ja auch darum.. ein zweites Therapieziel wäre ja auch, zu sagen, wie gehe ich mit meiner Stottersymptomatik um?	3b) positiver Umgang mit Stottern

Die Festlegung in Analyseeinheiten deutet schon in Richtung der nun Folgenden Inhaltsanalyse.

3.3 Strukturierende qualitative Inhaltsanalyse

Die Qualitative Inhaltsanalyse nach Mayring (2010) beinhaltet verschiedene Techniken, woraus jene der *Strukturierung* für die Fragestellung adäquat scheint. Die verschiedenen Arten der Strukturierungen weisen eine Gemeinsamkeit auf: Ihnen liegt ein zuvor festgelegtes Kategoriensystem zu Grunde, das an das Material herangetragen wird. Daher wird hier von *deduktiver Kategorienanwendung* gesprochen (vgl. Mayring, 2010, S. 66). Aus den unterschiedlichen strukturierenden Vorgehensweisen wurde die inhaltliche Strukturierung gewählt. Nach Mayring (2010) will „eine inhaltliche Strukturierung Material zu bestimmten Themen, zu bestimmten Inhaltsbereichen extrahieren und Zusammenfassen“ (S. 94). Die grundsätzlichen Punkte nach Mayring (2010) und die Besonderheiten der inhaltlichen Strukturierungen in der vorliegenden Arbeit sind als Ablauf im Flussdiagramm in Abb. 5 dargestellt. Diesem Ablauf folgend wurden jene Stellen aus dem Material herausgezogen, welche auf das Kategoriensystem passen. Alle Textstellen, die auf die deduktive Anwendung nicht ansprechen, werden gesammelt und strukturiert und in einer induktiven

Anwendung zu weiteren Kategorien zusammengefasst, deren Bedeutung in die Diskussion einfließen soll.

Abbildung 5: Ablaufmodell der deduktiven Kategorienanwendung (Marti, 2014)

3.3.1 Herleitung der Kategorien

Der Katalog der Kategorien orientiert sich an der zweiteiligen Forschungsfrage, an der im Theorieteil entwickelten Systematik zum Therapieabschluss (s. Kap. 2.1, Abb. 1) und an den Komponenten der ICF. Eine Übersicht der Kategorien ohne Unterkategorien findet sich in Tabelle 4 in diesem Kapitel. Für den Bereich des idealtypischen Therapieabschlusses wird ein differenziertes Kategoriensystem mit Unterkategorien angewendet, während die Kriterien zum nicht-idealtypischen Therapieabschluss in wenigen Kategorien zusammengefasst werden. Die Tabellen im Angang (S. XLIX) zeigen alle Kategorien mit Unterkategorien mit Ankerbeispiel aus dem Ausgangsmaterial und den Kodierregeln, die eine Abgrenzung der Kategorien untereinander vereinfachen sollen.

Das Kategoriensystem wurde anhand der Kriterien, die in der Theorie genannt werden, zusammengestellt. Durch Strukturieren und Bündeln wurde es mehrfach überarbeitet und die Anwendung an der ersten Hälfte des Materials führte nochmal zu einer neuen Version.

Tabelle 4: Zusammenfassende Übersicht zum Kategorienkatalog

Tab. 4: Zusammenfassende Übersicht zum Kategorienkatalog	
Kategorien zu den Kriterien beim idealtypischen Therapieabschluss	
1	Sprech-, Sprach-, Kommunikationsfähigkeiten sind normal, oder vergleichbar mit jenen von Personen mit gleichem chronologischen Alter, Geschlecht, Ethnie oder kulturellem und linguistischen Hintergrund. (Funktion)
2	Sprech-, Sprach-, oder Kommunikationsfähigkeiten des Klienten haben fortan keinen ungünstigen Einfluss mehr auf Bildungsmöglichkeiten, emotionales und soziales Erleben und auf die Berufliche Erfüllung des Klienten oder auf die Gesundheit. (Aktivitäten / Teilhabe)
3a-g	Diverse Zielformulierungen
4	subjektive Zufriedenheit mit dem Erreichten bei allen beteiligten
5a-c	Diagnostik
Kategorien zu Kriterien beim nicht-idealtypischen Therapieabschluss	
6-11	Rahmenbedingungen, Mangelnde Passung, Abbruch, hinausgezögerter Abschluss, kein Fortschritt mehr
Kategorien zur therapeutischen und didaktischen Gestaltung bei idealtypischem Therapieabschluss	
12a-b	Formale Aspekte
13a-g	Vorbereitung für die Zeit danach
14a-c	Letzte Stunde
15a-c	In der Zeit danach
Kategorien zur therapeutischen und didaktischen Gestaltung bei nichtidealtypischem Therapieabschluss	
16-17	Therapieabbruch und Widerstand gegen den Therapieabschluss

3.3.2 Ergebnisse

Die Fundstellenbezeichnung ist in der gleichen Tabelle wie die Transkriptionen im Anhang S. VI-XLIX zu sehen. Der Zusammenzug der extrahierten und paraphrasierten Fundstellen geordnet nach Kategorie, Unterkategorie und Interview folgt im Anhang ab S. LIV. Von diesem Zusammenzug ausgehend wurden redundante und wiederholende Aussagen gestrichen. Die übrigen Aussagen sind in Form von Paraphrasen im nun folgenden Ergebnisteil dargestellt, teilweise wurde auch der Wortlaut übernommen. Bei der Darstellung der Ergebnisse wird wieder der Gliederung der Kategorien und Unterkategorien gefolgt. Um den Rückschluss von den Paraphrasen

auf die Textstellen zu gewährleisten, wird in Klammer zuerst das Interview genannt und danach die Nummer der Aussage (z.B. (B11) steht für Aussage 11 in Interview B):

Ergebnisse aus den Kategorien zu den Kriterien, welche den Entscheidungsprozess beim idealtypischen Therapieabschluss beeinflussen:

Kategorie 1: die Symptommfreiheit als Abschlusskriterium wurde genannt (C6) wobei angemerkt wird, dass plötzliche Symptommfreiheit mit Skepsis betrachtet werden müsse (C7). Mehrfach aufgeführt wird die Symptommfreiheit als grosses Ziel der Klienten (C80), als Therapeut könne man aber diesbezüglich nur selten eine zuverlässige Prognose machen (C62). Die Hoffnung auf die Erreichung dieses Zieles werde teilweise durch Fernsehsendungen über „Wundermethoden“ geweckt (82).

Kategorie 2: Ein Abschlusskriterium könne sein, dass jemand gut verstanden werde (A9), die Kommunikation im schulischen Umfeld gut funktioniere (A19) oder der Klient sich kontaktfreudig und im Kommunikationsverhalten spontan zeige (A33). Ebenso wurde die Integration eines positiven Umgangs mit dem Stottern im Umfeld genannt (B11).

Kategorie 3: Bei den Fundstellen zu den Therapiezielen lassen sich zwei Gruppen bilden: Einerseits wird sich dafür ausgesprochen, dass der Abschluss aktuell werde, wenn die Ziele erreicht seien (A6, A20), andererseits sei er angezeigt, wenn noch eine leichte Störung vorhanden sei (C3, C105). Die Gewichtung der Ziele wird ebenso geäußert: Positiver Umgang mit dem Stottern sei wichtiger als die Symptomstärke (C9) und Ziele seien in Teilziele zu gliedern, die innerhalb einer Zeitspanne evaluiert werden sollen (C79).

Kategorie 3a: Die Sprechflüssigkeit als Kriterium wird von allen genannt: Eine deutliche Reduktion der gestotterten Wörter könne ein Kriterium sein (A9). Viele Klienten würden den Erfolg der Therapie vor allem über die Sprechflüssigkeit definieren (B9) und ein Rückfall werde anhand der reduzierten Sprechflüssigkeit festgemacht (B37). Eine rasche Abnahme der Symptomatik sei jedoch mit Skepsis zu betrachten (C7), Verflüssigen sei ein erstes Teilziel (C87, C89).

Kategorie 3b: Der positive Umgang mit dem Stottern als Kriterium für den Therapieabschluss wird von allen genannt: Der Klient könne mit dem Reststottern gut leben (A6). Die Symptomatik könne gar positiv bewertet werden im Sinne eines Wegweisers oder Warnsignals, dass im Kernbereich der Persönlichkeit etwas „nicht da“ sei (C8,

C70). Der positive Umgang sei teilweise das erste Teilziel (C76), bei chronisch Stotternen sei dies jedoch eine harte Sache (C77). Dass dieses Ziel erreicht sei, zeige sich, wenn jemand die Geschichte der eigenen Symptomatik erzählen könne (C92), pseudo-stottern könne (C91), wenn das Stottern nicht tabuisiert werde (C96) oder wenn das Stottern gar nicht ein so grosses Thema sei (C52). Die Quantität des Stotterns sei nicht ausschlaggebend für einen positiven Umgang mit dem Stottern (A12).

Kategorie 3c: Zum Abbau der Begleitsymptomatik als Kriterium hat sich nur ein Therapeut geäussert: Es sei wichtiger, das Vermeiderverhalten zu reduzieren als die offene Symptomatik (C9, C89).

Kategorie 3d: bei tiefem Selbstvertrauen könne Therapie nicht abgeschlossen werden (A36), sicher, gut und selbstbewusst kommunizieren können sei ein Kriterium (B8).

Kategorie 3e: Ein Kriterium sei, dass der Klient die gesetzten Ziele in den Alltag integrieren und umsetzen könne (B7) und in der Lage sei situativ zu entscheiden, ob und welche Technik angewendet werden könne (B43). Zwingend sei dafür, dass der Alleingang überhaupt probiert werde (B59, C54).

Kategorie 3f: Die Fremd- und Selbsteinschätzung spielten beim Abschluss insofern eine Rolle, dass der Klient selbst und der Therapeut gemeinsam entscheiden, dass ein Ende gefunden werden könne (A2, A8, A62). Auch die Eltern oder das weitere Umfeld eines Kindes könnten durch deren Einschätzung zur Entscheidung beitragen (A11, B19). Weiter wird der Fremd- und Selbstevaluation ein hoher Grad an Zuverlässigkeit beige-messen (A34). Dabei gehe es nicht um richtig oder falsch, sondern um verschiedene Sichtweisen, um eine Aussensicht, um die Umweltfaktoren (B23). Wenn Fremd- und Selbsteinschätzung auseinander gingen, müsse das weitere Vorgehen besprochen werden (A17, A66). Selbstevaluation sei in allen Bereichen nötig (B37) und im Zusammenhang mit Rückfällen bedeutend (B37).

Kategorie 3g: Die Fähigkeit, alltagspraktische Probleme lösen zu können, wird von zwei Therapeuten als Kriterium genannt. Dabei ginge es um Abgrenzung, sich wehren können (C92) oder um die Fähigkeit Konflikte oder Probleme alleine lösen zu können (A5, A13). Der Betroffene habe das Leben im Griff und müsse nicht Ausreden bemühen (A9, A85).

Kategorie 4: Ein Kriterium sei auch die Zufriedenheit mit dem Erreichten bei Klienten und/oder Eltern. Wenn sie Vorhanden sei, komme der Abschluss zur Sprache (A56,

C52). Umgekehrt müssten auch Sorgen oder Ängste der Eltern ernst genommen werden, wenn es darum gehe, eine Therapie nochmal zu verlängern (56).

Kategorie 5: allgemein würden Diagnostische Instrumente mehrmals im Verlauf eingesetzt (A44, B27). Dabei würden informelle und formelle Diagnostikinstrumente eingesetzt (B16). Da der Therapieabschluss ohnehin nicht aufgrund eines Testergebnisses eingeleitet werden könne (C4), werde teilweise auch auf standardisierte Verfahren verzichtet (C19, C31). Mit ganz kleinen Kindern empfehle sich eher das Entwicklungsprofil nach Zollinger: mit sozial-kommunikativem, sprachlichem, Symbolspiel und praktisch-agnostischem Bereich (C2). Zu Beginn der Therapie sei die Beobachtung ein geeignetes Instrument (C29).

Kategorie 5a: Die Diagnostik der Symptomatik wird einerseits mit Verfahren wie SSI oder QBS erfasst (B9, B12, B13), andererseits wird sich auch gegen Verfahren ausgesprochen (A9): Es sei sehr schwierig, eine geeignete Aufnahme zu erstellen, da in der Therapiestunde häufig nicht mehr gestottert werde (A10). Zudem sei die Quantifizierung sehr schwierig (A10). Die Symptomatik sei besser über Selbst- und Fremdeinschätzung zu beurteilen (A11, A15, C44).

Kategorie 5b: Die Diagnostik der psychischen Reaktionen wird mit unterschiedlichen Mitteln erfasst: Einerseits werden Fragebogen zum Sprechen von Susanne Cook eingesetzt (B14, B15), der Umgang mit dem Stottern wird skaliert und über die Selbst- und Fremdeinschätzung bewertet (A14) oder die Emotionen werden dem Therapeuten über freies Zeichnen nach Winnicott/Squiggle oder über Bücher zugänglich gemacht (C45, C46). Die Tabuisierung beim Stottern sei ein Problem (C14, C116), dabei sei es wichtig, während des Abschlusses, wie die inneren Prozesse ablaufen, der Umgang mit Anforderungen sei (C13, C14). Eine verschwundene Symptomatik könne sich in neurotischer Form wieder zeigen, darum sei der Blick auf Vermeiderverhalten wichtig (C7, C33). Umgekehrt seien Kontaktfreudigkeit und Spontaneität als positive Indikatoren zu werten (A33).

Kategorie 5c: Aus dem diagnostischen Bereich mit Fokus auf die Risikofaktoren werden einerseits Kompetenzen genannt wie Sprachentwicklung (A33, C18, C46), Konfliktverhalten (A33) oder anderes Verhaltensweisen wie Umgang mit Anpassung und Trotz (C13), Individuation (C18) oder nicht ruhig sein können (A33), die in Form von Gesprächen erhoben werden. Andererseits kommen auch Umgebungsfaktoren wie Unruhe (C15), Umgang der Eltern oder des Umfelds mit dem Stottern (A33, B18, C16)

oder die Situation in der Schule (B19, C50) zur Sprache. Ein wichtiges Kriterium scheinen die Eltern zu sein: nicht nur der Umgang der Eltern mit dem Stottern, sondern auch mit den eigenen Schuldgefühlen (C67, C68, C69) und mit den eigenen Problemen (C119) könne sich auf den Erfolg der Therapie auswirken. Wenn die Eltern-Kind-Beziehung im Lot sei (C17) und die Eltern den Ergebnissen der Therapie offen gegenüber stünden, sei das als positiv zu bewerten (C69).

Ergebnisse aus den Kategorien zu den Kriterien, welche den Entscheidungsprozess beim nicht-idealtypischen Therapieabschluss beeinflussen:

Kategorie 6: Manche Therapieabschlüsse würden durch die Rahmenbedingungen herbeigeführt: Endender Therapieauftrag (A63) oder individuelle Begebenheiten wie Arbeitslosigkeit, Depression (A92) oder körperliche und seelische Überforderung (A94) die eine Fortsetzung der Therapie verunmöglichen. Weiter können auch Eltern, die traumatisiert sind oder verschuldet ein Grund sein, eine Therapie nicht mehr Fortzusetzen, da die Offenheit dafür nicht gegeben sei (A91). Umgekehrt wirkten sich Wartelisten, weite Anreise, private Zahlung oder Versicherungstechnische Komplikationen ebenfalls nicht optimal auf den Therapieprozess aus (A50, A57, B36, B53, B54, B55). Die Einschulung kann ein Grund sein, die Therapie mit einem Vorschulkind abzuschliessen (C121).

Kategorie 7: Die Passung könne einerseits auf der persönlichen Ebene fehlen, indem die Klient-Therapeut-Beziehung Schwierigkeiten berge (A69, A81, A83) oder die Vorstellungen über den Verlauf der Therapie gehen auseinander: Langeweile komme auf (A21), es gebe Schwierigkeiten bei Bequemlichkeit (A21) oder die Therapie würde als wenig wirksam erlebt (A81).

Kategorie 8: Als Gründe für eine Abbruch werden Frustration (A81), mangelnde Bereitschaft zur Mitarbeit (B5) oder Therapiemüdigkeit durch viele Therapien (A23, B45) genannt. Therapien seien keine schön komponierten Prozesse (5), so komme es häufig zu Therapiekrisen (A20), und manche Klienten wollten dann zu schnell aufhören (A65). Ohne Motivation sei eine Therapie schwierig (A42, A67, B45)

Kategorie 9: Ein Hinauszögern des Therapieabschlusses auf Seite des Klienten würde am ehesten durch die Eltern zustande kommen, zur „Sicherheit“ (B50).

Kategorie 10: Der Therapieabschluss könne auch dann stattfinden, wenn die Therapie stagniert (B4). Es stelle sich dann die Frage, was am therapeutischen Angebot verändert werden könne (B51). Es könne sein, dass eine neue Zieldefinition zu plötzlichen

Fortschritten führe (A26). Aber es gebe Therapieenden, die nicht so erfolgreich seien (A81, A97). Eine Pause (A18, C17) oder eine Überweisung (A95, A100, C118), sicher aber Transparenz (B51) seien mögliche Reaktionen darauf. Bei Kindern, je nach Thematik könne auch eine Behandlung der Eltern mögliche Fortschritte bringen (C119). Es sei aber auch Fakt, dass manche Leute ein Leben lang stotterten (A96).

Kategorie 11: Das Hinauszögern des Therapieabschlusses auf Seite des Therapeuten findet zwei Aspekte in den Interviews: Einerseits werde der Therapeut bezahlt durch die Klienten (A55), und wenn die Klienten noch profitierten, dann würde nichts gegen zwei Termine im Jahr sprechen, auch wenn eher der persönliche Kontakt im Zentrum stehe (A4). Andererseits wird dies aber auch als therapeutisch unbefriedigend empfunden (B52). Zudem sei es auch gegen kosteneffizientes Handeln daher und nicht erwünscht (B52, B55).

Ergebnisse aus den Kategorien zur therapeutischen und didaktischen Gestaltung bei idealtypischem Therapieabschluss

Kategorie 12a: Das Therapieende wird von zwei Therapeuten von Beginn weg thematisiert (A1, C2), indem ein zeitlicher Rahmen festgelegt wird (C2), nachdem das weitere Vorgehen besprochen wird. Durch Fragen der Eltern sei das Ende auch im Verlauf der Therapie ein Thema (A71). Zieht der Therapeut einen Abschluss in Erwägung, wird das zwei Monate vorher angekündigt (A72, C98).

Kategorie 12b: Gegen Ende werde die Therapieintensität reduziert: Zuerst auf Termine alle zwei Wochen (A3), dann – auch als Rückfallprophylaxe (A31) - einmal im Monat (A3, A51, A67) und schliesslich auf viermal (A3) und sogar zweimal im Jahr (A4).

Kategorie 13a: Die Idee eines Unterstützernetzes wird nur von einem Therapeuten erwähnt, und dort ist es ausschliesslich auf die Eltern bezogen: Wann können die Eltern mit dem Kind was tun (B69, B41). Dabei werden die Eltern angeleitet, mit welchen Techniken und Vereinbarungen sie das Kind zu Hause unterstützen können (B44) bezüglich Motivation und Nachsorge (B71). Ebenso werden Eltern dabei über ihre Funktion als Sprechvorbild aufgeklärt (B69).

Kategorie 13b: Die Vorbereitung der Nachsorge wurde von einem Therapeut sehr ausführlich thematisiert: Die Therapieinhalte sind in Mappen festgehalten, die das Ausgangsmaterial für die Nachsorge bilden (B73, B75). In den letzten zwei oder drei Stunden wird portionenweise (76) und auch unter Einbezug der Eltern (B41, B69) darüber gesprochen, was zu tun ist. Im Zentrum steht das Üben anhand konkreter

Vorgaben, die in den eigenen Tagesablauf integriert werden können (B61, B64, B65, B70, B79). Dabei wird der Einsatz von Sprechtechniken (B67), Pseudostottern (B63), Strategien zum Angstabbau (B40) und Desensibilisierung (B63, B67) besprochen und festgelegt. Die Übungen werden an der Gewichtung des Zielverhaltens individuell angepasst (B62) und der Zeitliche Rahmen wird realistisch festgelegt (B74) mit dem Ziel, dass die Anwendung im Alltag stattfinden kann (B72).

Kategorie 13c: Alle Therapeuten sammeln am Ende der Therapie die Inhalte (A46, B26, C73) - auch im Hinblick auf einen Rückfall. In Form eines Gesprächs (A73, A77), einer Aufzeichnung auf Video (A74) oder schriftlich (A46) wird festgehalten, was zu tun ist im Rückfall (C73) oder welche Sprechtechniken wann eingesetzt werden können (B80).

Kategorie 13d: keine Textstelle

Kategorie 13e: Das Bilanzieren kann in Form einer Zusammenfassung der Therapieinhalte stattfinden (B80) oder es kann eine Rückschau auf den Verlauf beinhalten (C91) im Sinne eines Vorher-Nachher durch besprechen (C93) oder zeichnen (C94).

Kategorie 13f: Die Rückfallprophylaxe wird von allen Therapeuten thematisiert. Die Vorbereitung beginnt mit dem Ansprechen der Möglichkeit von Rückfällen (A45, A46, B31, C64). Dabei geht es um die Aufklärung (B32, B39) und darum, die Angst davor zu nehmen (C64, C66) oder gar die Chancen eines Rückfalls aufzudecken (B31). Es werden aber auch mögliche Gründe (A29, A37) und konkrete Handlungsmöglichkeiten für Klienten und Eltern aufgezeigt (A73, A77, B64, B65, B66, B67, B68, C72, C73).

Kategorie 13g: keine Textstelle

Kategorie 14a: Ein abschliessendes Feedback kann in Form der Betrachtung und Besprechung der Videos aus dem Therapieverlauf gegeben werden (A78).

Kategorie 14b: Die Stimmung beim Abschied kann unterschiedlich sein: Therapeut von traurig bis erleichtert sein (C111, C114). Klient und/oder Eltern können Trauer verspüren (C110, C111). Die Therapeutische Haltung soll aber trotzdem professionell bleiben (C113). Die letzte Stunde sollte positiv gestaltet werden (B78), damit möglicherweise die ganze Therapie in positiver Erinnerung bleibt. Auch das Wissen zu vermitteln, dass Stottern ein leben lang beeinflussbar ist gehört hierhin (A98).

Kategorie 14c: Die Möglichkeit in die Therapie zurückzukommen wird bei allen Therapeuten kommuniziert (A47, B28, B59, C74). Die Haltung, dass ein Rückfall auch

eine Chance sei, soll vermittelt werden (B31), worauf eine Wiedervorstellung erwünscht sei.

Kategorie 14d: Es werden von allen Therapeuten verschiedene Abschiedsrituale genannt. Die Nennungen gehen von allgemein Spass zusammen haben (B77) über ein Bier trinken mit Jugendlichen (A80) bis Steine aussuchen (C72), Abschiedsgeschenk (C109) oder Kiste/Mappe aufräumen (108).

Kategorie 15a: Nachsorgemassnahmen werden je nach Therapieform unterschiedlich durchgeführt: Ambulant wird empfohlen durch Termine eine Zeit lang einmal im Monat die Inhalte aufzufrischen (A31, A32) oder auf Zuruf des Klienten (B28, B29, B30). In Intensivprogrammen kann es Nachsorgeprogramme geben, mit Terminen für die Klienten und/oder Terminen für die Eltern. Die Inhalte der Nachsorgeprogramme werden am Bedarf des Klienten ausgerichtet (B38). Rückfallbearbeitungen dauerten in der Regel weniger lang als Therapien vorher (A48). Themen könnten dabei abgesehen von der Symptomatik meist wiederkehrende Ängste bei den Betroffenen (B34, B35) und/oder bei den Eltern (C65) sein.

Kategorie 15b: Als alternatives Setting am Ende der Therapie wird die Gruppentherapie (A53) genannt, oder die Elterngruppe im Nachsorgeprogramm (B24, B25). Auch der Alleingang des Klienten wird eingebracht (A99).

Kategorie 15c: keine Textstelle

Ergebnisse aus den Kategorien zur therapeutischen und didaktischen Gestaltung bei nicht-idealtypischem Therapieabschluss

Kategorie 16: Als Reaktion auf einen Abbruch wird empfohlen, die Gründe für den Abbruch zu eruieren (A82, A84). Dem gegenüber könne man die Meinung als Therapeut einbringen (A87) und ggf. Überzeugungsarbeit leisten (A22, A27, A43, A65, A86) und Gründe gegen den Therapieabschluss aufzeigen (A24, A38). Durch die Vereinbarung neuer, erreichbarer Ziele, lasse sich möglicherweise Motivation schaffen (A86, B47, B48). Wenn dies nicht gelingt, muss der Abbruch akzeptiert werden (A67). Hier stelle sich die Frage, wie der Abbruch bearbeitet werden kann (A81). Die Offenheit für eine spätere Fortsetzung soll signalisiert werden (A68, A69, B46).

Kategorie 17: Widerstand gegen den Therapieabschluss könne als Reaktion auf die Ankündigung vorkommen (C100). Klärung der Ziele biete Möglichkeit, um dies zu bearbeiten, auch mit Eltern (C115).

Zusammenfassung der übrigen Textstellen

Die übrigen Fundstellen sind vollständig im Anhang auf S. LXIV und LXV zusammengezogen dargestellt. Nachfolgend sind nur die für die Fragestellung relevanten Äusserungen paraphrasiert und zusammengefasst:

- Es könne eine Möglichkeit sein, dass ein Klient durch eine Psychotherapie weiterbegleitet werde nach der Stottertherapie (C118).
- Wenn Eltern mit dem, was die Symptomatik auslöst, die elterliche Kompetenz wieder ausüben könnten, dann sei das ein Teil des Therapieerfolges (C70).
- Manche Kinder brächten als Reaktion auf die Ankündigung, die Therapie abzuschliessen, nochmal die ganze Thematik rein. Diese müsse dann bearbeitet werden. Manchmal müsse die Therapie auch dann nochmal verlängert werden (C99, C101, C102, C105).

3.4 Zusammenfassung und Diskussion

Die Befragung von drei Stottertherapeuten, die mit unterschiedlichen Klientengruppen arbeiten und deren Therapieformen sich unterscheiden, führt zu Heterogenität. Die offene Herangehensweise im Interview verstärkt diesen Effekt zusätzlich. Dadurch ist die Vergleichbarkeit der Ergebnisse etwas eingeschränkt. Eine Überarbeitung des Kategoriensystems könnte den Blick auf die Ergebnisse schärfen. Dennoch lassen sich zum gegenwärtigen Zeitpunkt einige Erkenntnisse aus den Ergebnissen ziehen:

Kriterien, die den Entscheidungsprozess eine Therapie abzuschliessen, beeinflussen:

Die *Befreiung vom Stottern* im Sinne einer Heilung oder Symptomfreiheit ist ein Wunsch, der bei den Klienten wahrscheinlich immer vorhanden sein wird und deshalb wohl häufig als Ziel in der Therapie formuliert wird. Als Therapeut hingegen muss vom Wissen ausgegangen werden, dass diesbezüglich bei chronisch Stotternden wenig Aussicht auf Erfüllung besteht. Sollte die Symptomatik trotzdem plötzlich verschwinden, sollte dies skeptisch betrachtet und der weitere Verlauf beobachtet werden. Wenn eine Befreiung vom Stottern nicht möglich ist, so ist doch eine deutliche Reduktion der Stotterereignisse erreichbar. Die *Sprechflüssigkeit* ist ein sehr wichtiges Kriterium bei der Einschätzung des Erfolges einer Therapie, sowohl bei den Klienten als auch bei den Therapeuten. Wie im Kapitel 2.5.1 zum Therapieerfolg zitiert hängt die Bewertung, ob ein Ziel erreicht wurde oder nicht, immer von persönlichen Annahmen

und Werthaltungen ab. Dies trifft auch auf die Sprechflüssigkeit zu: Nicht jeder Klient ist mit der gleichen Sprechflüssigkeit zufrieden. Somit steht die Quantität des Stotterns in keinem direkten Zusammenhang für einen positiven Umgang damit. Zudem macht die Variabilität des Stotterns die Einschätzung dieses Kriteriums komplex, was deutlich macht, dass die Kriterien und deren Bewertung individuell verschieden sein können. Aus therapeutischer Sicht lassen sich die Kriterien bezüglich Wichtigkeit offenbar gegeneinander abwägen: Es wurde beispielsweise erwähnt, dass der Abbau der Begleitsymptomatik wichtiger sei als die Reduktion der offenen Symptomatik. Oder wichtiger als die Symptomstärke sei der *positive Umgang* mit dem Stottern, womit noch ein zentrales Kriterium genannt wurde.

Zu einem positiven Umgang mit dem Stottern gehört nicht nur die Akzeptanz und das Aussöhnen mit vergangenem und gegenwärtigem Stottern, sondern auch eine positive Haltung dem künftigen Reststottern gegenüber. Dies zeigt sich durch einen offenen und selbstbewussten Umgang mit dem Stottern, das nicht tabuisiert oder vermieden wird. Der Abbau von Sprechängsten und der Aufbau eines positiven Selbstbildes als Kommunikationspartner werden als Teilziele zur Erfüllung dieses Kriteriums sowohl in der Literatur als auch in den Interviews genannt. Es erstaunt, welches Mass an Selbstevaluation den Klienten dafür auferlegt wird. Aber durch das laufende Bilanzieren können Anforderungen und Kapazitäten eingeschätzt werden, was zu einer Kontrolle führt, die sich auch auf die Sprechweise auswirkt. Diese Kontrolle wiederum wirkt sich positiv auf die Haltung dem Stottern gegenüber aus. Auf den Therapieabschluss bezogen, wird der Klient auf diese Weise zusehends sein eigener Therapeut, der durch die erworbenen Kompetenzen mitentscheiden kann, wann die Zeit für einen Therapieabschluss gekommen ist.

Die *Zufriedenheit* mit dem Erreichten sollte sich, insbesondere in der Therapie mit Kindern, nicht nur bei den Klienten selbst, sondern bei allen Beteiligten einstellen. Dieses Kriterium beinhaltet die Unterstützungen oder Barrieren die durch das Umfeld gesetzt werden. Wenn das Umfeld eine ebenso positive Haltung dem Stottern gegenüber hat, wie der Klient selbst, so fällt es ihm möglicherweise leichter, z.B. das Vermeiden abzubauen und in einer offenen, flüssigen Art und Weise zu stottern. In Bezug auf den Abschluss ist eine Unterstützung durch das Umfeld in Form einer Fremdevaluation sicher hilfreich, zumal der Fremd- und Selbstevaluation ein hohes Mass an Zuverlässigkeit beigemessen wird, sofern sich die Einschätzungen decken. Mögliche

Barrieren können in Form von ungünstigen Rahmenbedingungen einen nicht-idealtypischen Abschluss einer Therapie herbeiführen: Ressourcenknappheit, endender Therapieauftrag oder veränderte Lebensumstände etc.

Weitere wichtige Kriterien sind im Bereich Aktivität und Partizipation zu finden. Um eine Therapie abschliessen zu können, ist es wichtig, dass die *kommunikativen Kompetenzen* es ermöglichen, uneingeschränkt an den gewünschten Aktivitäten teilzuhaben. Dies setzt jedoch voraus, dass die in der Therapie geübten Techniken in den Alltag integriert werden können, denn dort spielen sich die für den Klienten relevanten kommunikativen Ereignisse ab. Als optimal in Bezug auf die kommunikativen Fähigkeiten wird der barrierefreie Zugang zu Ausbildung, Arbeit und anderen gesellschaftlichen Strukturen angesehen. Dafür benötigt der Klient ein hohes Mass an Selbsteinschätzung und einen selbstbewussten Umgang mit dem Stottern. Sind diese Fähigkeiten als Ressourcen vorhanden, kann der Klient situativ entscheiden, ob er eine Sprechtechnik einsetzen möchte und welche es sein soll. Die Kontrolle über das Sprechen und die Entscheidungsfreiheit innerhalb von alltäglichen Kommunikationssituationen sind wichtige Kompetenzen. Dazu können auch allgemeine Fähigkeiten zur *alltagspraktischen Problemlösung* gezählt werden. Im Sinne von Starkweathers Anforderungen-und-Kapazitäten-Modell (vgl. S. 8) sind diese Kompetenzen einzubeziehen. Ein Therapeut sollte also unbedingt ein Augenmerk auf die kommunikativen Kompetenzen im Alltag und die Problemlösestrategien des Klienten haben, bevor eine Therapie abgeschlossen wird.

Auch die Aussagen zur Diagnostik entsprechen der Erwartung aus der Theorie. Es zeigt sich, dass eine quantitative und qualitative Diagnostik der Symptomatik von nur einem der drei befragten Therapeuten durchgeführt wird. Mögliche Gründe dafür könnten die Schwierigkeiten sein, welche die Stotterdiagnostik mit sich bringt: Durch die Variabilität des Störungsbildes ist es einerseits schwierig adäquates Material für eine Analyse zu erheben und andererseits ist es sehr aufwändig, zuverlässige quantitative Aussagen zur Symptomatik zu machen. Als viel wichtiger und aussagekräftiger für die Entscheidung zum Therapieabschluss werden ohnehin von allen Therapeuten die Diagnostikinstrumente zu den Bereichen Risikofaktoren und psychische Reaktionen eingestuft. Vornehmlich wird auch zu diesen Bereichen auf standardisierte Verfahren verzichtet und unter Einbezug von Selbstevaluation oder Selbsteinschätzungen ein Verlauf erhoben, der als Entscheidungskriterium einfließt.

Im Falle des Therapiestillstandes wurden die im Theorieteil beschriebenen Leitfragen der ASHA auch durch die befragten Therapeuten genannt. Dabei sind die Überlegungen die in Richtung Anpassung des therapeutischen Angebotes gehen zentral. Die Verantwortung, einem Klienten das für ihn geeignete Therapieangebot zukommen zu lassen, liegt alleine beim Therapeuten. Unter Einbezug der berufsethischen Leitlinien sollten die Verpflichtung zur Eigenevaluation des therapeutischen Angebots und dem evidenzbasierten Vorgehen sowieso gegeben sein.

Die therapeutische und didaktische Gestaltung des Therapieabschlusses:

Die *Thematisierung* und das schrittweise *Ausblenden* der Therapiestunden wurden von allen Therapeuten genannt und entsprechen den Angaben in der Literatur. Die Einflussnahme auf Umweltfaktoren in Form eines *Unterstützernetzes* oder auch durch *Gruppentherapie* wurde ebenso für wichtig empfunden. Auch im Zusammenhang mit den *Nachsorgevorbereitungen* und später deren Durchführung ist das Umfeld ein wichtiger Faktor, der dazu beitragen kann, dass der Therapieerfolg für längere Zeit gesichert ist. Diese Massnahmen sollten eigentlich schon während der gesamten Therapie ein fester Bestandteil sein, wenn sie es nicht sind, so zumindest, wenn es dem Ende entgegen geht. Der Transfer ist eine zentrale Aufgabe jeglicher Therapie. Die konkrete Vorgabe, wer was wann zu tun hat und mit wem begünstigt diesen Prozess.

Die Nachsorge geht direkt in die Vorsorgemassnahmen gegen die Rückfälle über. Die Thematisierung des Rückfallrisikos dürfte dabei schon zu Beginn der Therapie im Zuge der Prognose und Zielfestlegung anstehen. Spätestens in der Abschlussphase sollte das Rückfallrisiko thematisiert werden und eine Sammlung von Handlungsmöglichkeiten entstehen, die dem Klienten an die Hand gegeben werden. Dass dies nicht in der allerletzten Stunde passieren soll, sondern etwas früher, lässt sich didaktisch begründen. Diese Sammlung kann in sehr unterschiedlicher Form angelegt werden. Die Vorschläge gehen von Liste mit Sprechetechniken über Tondateien bis zu Videoaufnahmen, in denen der Klient selbst die für ihn wichtigsten Sprechetechniken oder Modifikationstechniken erklärt. Es soll etwas sein, das schnell die zentralen Inhalte aus der gesamten Therapie wieder in Erinnerung zu rufen vermag.

Ein weiterer wichtiger Punkt scheint die Stimmung bzw. Einstellung zu sein. Zuerst einmal sei die letzte Stunde positiv zu gestalten, da dadurch die gesamte Therapie in guter Erinnerung bleibe. Hier bieten sich Abschiedsrituale an die gemeinsam geplant

und durchgeführt werden können. Das ist wichtig, da grundsätzlich eine positive Einstellung der Stottertherapie gegenüber von Vorteil ist, wenn es um die langfristige Sicherung des Therapieerfolges geht. Die Vermittlung des Wissens, dass Stottern ein Leben lang bearbeitet werden kann und die Möglichkeit, sich jederzeit wieder in die Hände eines Therapeuten begeben zu können sind wichtige Rückversicherungen, die den Abschluss einer Therapie begleiten sollten.

Die am Schluss der Ergebnisse aufgeführten Fundstellen werden nach einem Blick in die Literatur wie folgt interpretiert:

Dass eine Psychotherapie als flankierende Massnahme oder im Anschluss an eine abgeschlossene Stottertherapie in Anspruch genommen wird kann eine Möglichkeit sein. Wendlandt (2009) unterscheidet klar zwischen Lebensweltorientierung der Stottertherapie und „Psychotherapeutisierung“. Er betont, dass Lebensweltorientierung eine wichtige und nötige Haltung sei. Eine ausreichende Transferarbeit könne nur dann gewährleistet werden, wenn die Inhalte der Therapie auch in die Lebenswelt der Klienten integriert würden. Zu den Qualifikationen, die ein Therapeut brauche, um mit den Lebenswelten der Klienten umgehen zu können, zählten Einfühlungsvermögen und professionelle Beratungskompetenz. Letztere könne in Weiterbildungsseminaren erworben werden (vgl. S. 60). Es liegt in der Verantwortung des Therapeuten zu entscheiden, was er selbst mit dem Klienten bearbeiten kann und was nicht. Wird seine Kompetenz überschritten, so ist es seine Pflicht, den Klienten bei der Suche nach einer geeigneten Therapie zu unterstützen.

Die Textstelle zur Elterlichen Kompetenz könnte zu den Risikofaktoren gezählt werden. Es werden jedoch auch erzieherische Aspekte angesprochen, die sich ebenso auf die Lebenswelt beziehen. Wenn es der Rahmen der Therapie zulässt, die Offenheit der Eltern vorhanden ist, so kann auch diesbezüglich Beratung angeboten werden, sofern die Kompetenzen des Therapeuten ausreichen. Andernfalls wäre auch hier eine Überweisung an spezialisierte Fachperson angebracht.

Wenn die Ankündigung des Therapieabschlusses beim Klienten eine Reaktion hervorruft, die den Status des Klienten verändern, dann kann es durchaus angezeigt sein, die Therapie zu verlängern. Als Therapeut ist man dem Klienten verpflichtet, die Kriterien für einen Abschluss sind gegeben.

3.5 Beantwortung der Forschungsfragen und Überprüfung der Hypothesen

Aus den zusammenfassenden Überlegungen in der Interpretation lassen sich die Forschungsfragen nun wie folgt beantworten:

Forschungsfrage 1:

Welche Kriterien beeinflussen den Entscheidungsprozess eine Stottertherapie abzuschliessen?

Auf Seite des Klienten ist ein zentrales Kriterium der *Umgang mit dem Stottern*. Wenn der Klient zu einer positiven Haltung gegenüber dem Stottern gelangt, so können auch andere wichtige Kriterien positiv beeinflusst werden: allen voran die *Sprechflüssigkeit*. Mit der verbesserten Sprechflüssigkeit und einem selbstbewussten Umgang mit dem Stottern können die *kommunikativen Kompetenzen* ausgebaut werden. Diese werden auch durch die Arbeit im Umfeld und somit durch gezielte *Unterstützung* gefördert. Diese vier Kriterien beeinflussen sich in komplexer Weise gegenseitig, und sollten vor Therapieabschluss Beachtung finden.

Hypothese 1: Die Kriterien sind zwar formal als Leitlinien fassbar, deren Ausgestaltung und Gewichtung ist jedoch fallbezogen und individuell verschieden.

Die erste Hypothese kann bestätigt werden. Dadurch, dass sich die genannten Kriterien in komplexer Weise gegenseitig beeinflussen, könnte sogar ergänzt werden, dass sich die Ausgestaltung und die Gewichtung auch im Verlauf Zeit verändern können. Da die letzte Phase jedoch als Stabilisierungsphase angesehen werden kann, können die Kriterien als Entscheidungshilfe beigezogen werden.

Hypothese 2: Diagnostikinstrumente, die an der Symptomatik ansetzen, finden weniger Anwendung im praktischen Alltag als jene, die Aussagen zu den psychischen Bereichen und Risikofaktoren zulassen.

Auch die zweite Hypothese kann als verifiziert angesehen werden. Bei den Diagnostikinstrumenten zur Symptomatik sollte jedoch präzisiert werden in diejenigen, die quantitative Aussagen zur Symptomatik erlauben und jene, die qualitative Merkmale erheben. Dabei werden quantitative Werte weniger oft ermittelt als qualitative. Die Gliederung der Symptomatik in die vier Bereiche (vgl. Kap. 2.2) zeigt, dass die verdeckte Symptomatik ohnehin nur durch subjektive Aussagen erhoben werden kann.

Forschungsfrage 2:

Welche therapeutischen und didaktischen Mittel werden während des Therapieabschlusses mit dem Ziel der Sicherung des Therapieerfolges eingesetzt?

Zentral sind Transferarbeit und die Nachsorgevorbereitungen. Sie zeigen auf wo, wie und wann im Alltag der Klient die in der Therapie erlernten Fähigkeiten anwenden kann. Die Integration der Kompetenzen in den Alltag bewirkt ein ständiges Üben und eine Aktive Auseinandersetzung mit den Therapieinhalten über den Therapieabschluss hinaus.

Wenn es zu einem Rückfall kommen sollte, so ist der Klient durch die Rückfallprophylaxe darauf vorbereitet und weiss welche Handlungsmöglichkeiten ihm zur Verfügung stehen. Ein „Notfallkoffer“ kann helfen, die vergessenen oder verblassten Therapieinhalte aufzufrischen.

Wenn der Rückfall als so schwer empfunden wird, dass er vom Klienten nicht alleine bewältigt werden kann, so kann durch eine positive Einstellung der Stottertherapie gegenüber, verknüpft mit dem Wissen, dass Stottern das ganze Leben bearbeitbar bleibt, der Weg zu einer begleiteten Rückfallbearbeitung geebnet werden.

4 Konsequenzen für die Praxis

Im Folgenden werden zuerst einzelne Schritte des Arbeitsprozesses kritisch reflektiert und die Konsequenzen dieser Forschungsarbeit für die künftige Praxis als Logopädin dargelegt. Abschliessend werden im Ausblick Fortsetzungsmöglichkeiten aufgezeigt.

4.1 Erkenntnisse aus dem Arbeitsprozess

Einzelne Arbeitsschritte in dieser Arbeit müssen kritisch betrachtet werden. Die Konstruktion des Leitfadens für das Interview fand zu einem frühen Zeitpunkt des Forschungsprozesses statt. Zwar fand eine intensive Literaturrecherche statt, Literatur wurde verarbeitet, der Wissenstand jedoch hat sich über den ganzen Prozess hinweg erweitert, sodass die Autorin zum Schluss kommt, dass der Leitfaden nach wie vor hinsichtlich Aufbau und Struktur Optimierungsmöglichkeiten aufweist.

Die Interviewführung kann aus rückblickender Perspektive ebenfalls als nicht optimal bezeichnet werden. Einerseits ist dies auf den Leitfaden zurückzuführen, andererseits wäre ein konsequenteres Vorgehen im Sinne einer Teilstandardisierung im Hinblick auf

die Auswertung wünschenswert gewesen. Durch diese Mängel sind die erhobenen Daten nur eingeschränkt vergleichbar. Eine Methodenberatung wäre hier eine mögliche Hilfe gewesen, wurde jedoch aus zeitökonomischen Gründen nicht in Anspruch genommen

Positiv zu vermerken ist die zeitliche Koordination des gesamten Prozesses insbesondere der Interviews. Die Wahl des Gegenstandes hat sich dahingehend als richtig erwiesen, als dass ich mich bis zum Schluss, und wohl auch darüber hinaus, mit Begeisterung in das Thema habe vertiefen können.

4.2 Ausblick und Fortsetzungsmöglichkeiten

Interessant wäre die Perspektive der ehemaligen Klienten zum gleichen Gegenstand. Wie nehmen sie diesen Teil der Therapie wahr und was aus dieser Phase empfinden sie im Nachhinein als besonders hilfreich? Welche Angebote, die von Therapeuten als besonders wichtig angesehen werden sind in der Praxis bei den ehemaligen Klienten wirklich relevant? Oder gibt es einen Bedarf bezüglich Therapieabschluss, der bei ehemaligen Klienten vorhanden ist, jedoch noch keinen Eingang in die Theorie und Praxis gefunden hat?

Auch könnte eine grösser angelegte Umfrage der Therapeuten oder der ehemaligen Klienten zum Therapieabschluss interessant sein.

Verzeichnis der Tabellen und Abbildungen

Tabelle 1: Symptomatik des Stotterns (nach Weikert, 2007)	6
Tabelle 2: Wichtige statistische Fakten zu Auftreten, Häufigkeit und Verteilung des Stotterns (Glück und Baumgartner, 2011, S. 369)	6
Tabelle 3: Beispiel-Auszug aus der Transkription	28
Tabelle 4: Zusammenfassende Übersicht zum Kategorienkatalog	30
Abbildung 1: Gliederung möglicher Situationen beim Therapieabschluss (Marti, 2014)	5
Abbildung 2: Anforderungen-Kapazitäten-Modell nach Starkweather (Marti, 2014, nach Wendlandt (2009), S. 16)	7
Abbildung 3: ICF-basierte Leitfragenmodell zum Assessment beim Stottern (vereinfacht nach Rap, 2006, S. 35)	9
Abbildung 4: Überlegungen zur Entlassung, wenn Behandlung keinen messbaren Fortschritt mehr bringt (ASHA, 2014)	16
Abbildung 5: Ablaufmodell der deduktiven Kategorienanwendung (Marti, 2014)	29

Literatur

- American Speech-Language-Hearing Association (ASHA) (2013): *Admission/Discharge Criteria in Speech-Language Pathology. Ad Hoc Committee on Admission/Discharge Criteria in Speech-Language Pathology*. Zugriff am 04.11.2013 unter <http://www.asha.org/policy/GL2004-00046.htm#top>
- Büttner, C., Quindel, R. (2005): *Gesprächsführung und Beratung. Sicherheit und Kompetenz im Therapiegelgespräch*. Heidelberg: Springer
- Glück, C., Baumgartner, S. (2011): Stottern. In: Siegmüller, J., Bartels, H. (Hrsg.): *Leitfaden Sprache - Sprechen - Stimme - Schlucken*. 3. völlig überarbeitete Auflage. München: Elsevier
- Grohnfeldt, M. (Hrsg.). (2007a): *Lexikon der Sprachtherapie*. Stuttgart: Kohlhammer
- Grohnfeldt, M. (2007b): Therapie. In Grohnfeldt, M. (Hrsg.), *Lexikon der Sprachtherapie* (S. 350-351). Stuttgart: Kohlhammer
- Guitar, B. (1998): *Stuttering. An Integrated Approach to Its Nature and Treatment*. Baltimore, Maryland: Williams & Wilkins.
- Hansen, B., Iven, C. (2002): *Stottern und Sprechflüssigkeit. Sprach- und Kommunikationstherapie mit unflüssig sprechenden (Vor-)Schulkindern*. München: Urban & Fischer
- Helfferrich, C. (2009): *Die Qualität qualitativer Daten. Manual für die Durchführung qualitativer Interviews*. 3., überarbeitete Auflage. Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaften.
- Hug, T., Poscheschnik, G. (2010): *Empirisch Forschen*. Konstanz, UVK
- Leone, M., Rebholz G. (2009): *Aphasie – das Ende der Therapie! Eine Befragung von LogopädInnen in der ambulanten Praxis über Entscheidungskriterien und Gestaltung*. Zürich: Hochschule für Heilpädagogik
- Manning, W. (2001): *Clinical Decision Making in Fluency Disorders*. Second Edition. San Diego: Singular, Thomson Learning
- Mayring, P. (2002): *Einführung in die qualitative Sozialforschung. Eine Anleitung zum qualitativen Denken*. Weinheim und Basel: Beltz
- Mayring, P. (2010): *Qualitative Inhaltsanalyse. Grundlagen und Techniken*. (11., akt. und überarbeitete Auflage.) Weinheim und Basel: Beltz Verlag.
- Ochsenkühn, C., Thiel, M. (2005): *Stottern bei Kindern und Jugendlichen. Bausteine einer mehrdimensionalen Therapie*. Heidelberg: Springer

- Rapp, M. (2007): Stottern im Spiegel der ICF: ein neuer Rahmen für Diagnostik, Therapie und Evaluation. *Forum Logopädie*, 21, 14-19
- Sandrieser, P., Schneider, P. (2003): *Stottern im Kindesalter*. 2. aktualisierte Auflage. Stuttgart: Thieme
- Weikert, K. (2007): Stottern. In Grohnfeldt, M. (Hrsg.), *Lexikon der Sprachtherapie* (S. 334-338). Stuttgart: Kohlhammer
- Wendlandt, W. (2009). *Stottern im Erwachsenenalter. Grundlagenwissen und Handlungshilfen für die Therapie und Selbsthilfe*. Stuttgart: Thieme.
- Wendlandt, W. (2010). *Abenteuer Stottern. Ganzheitliche Wege und integrative Konzepte für die Therapie und Selbsttherapie*. Köln: Demosthenes Verlag der Bundesvereinigung Stotterer-Selbsthilfe e.V.
- World Health Organization (WHO) (2014): International Classification of Functioning, Disability and Health (ICF). Zugriff 10. Februar 2014 unter http://www.who.int/classifications/icf/icf_more/en/index.html
- Zückner, H. (2012): Stottertherapie bei Erwachsenen. In Natke, U. (Hrsg.), *Wissen über Stottern. Aktuelle Informationen für Laien und angehende Fachleute* (S. 55-73). Neuss: Natke.

Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik Zürich
Departement 2
Studiengang Logopädie 1114
Bachelor-Arbeit

Alles hat ein Ende... und die Stottertherapie?

**Eine Befragung von Logopädinnen und Logopäden zum Abschluss in
der Stottertherapie**

Anhang

Eingereicht von: Evelyne Marti
Begleitung: Wolfgang Braun

Februar 2014

Inhaltsverzeichnis

Anschreiben Logopädinnen und Logopäden	III
Interview – Leitfaden	IV
Transkriptionen der Interviews A-C	VI
Interview A	VI
Interview B	XVI
Interview C	XXXI
Kategorien-Systeme	XLIX
Kategorie 1-5: Der idealtypische Therapieabschluss	XLIX
Kategorie 6-11: Der nicht-idealtypische Therapieabschluss	LI
Kategorie 12-15: Die therapeutische und didaktische Gestaltung des idealtypischen Therapieabschlusses	LI
Kategorie 16-17: Die therapeutische und didaktische Gestaltung des nicht-idealtypischen Therapieabschlusses	LIII
Extraktion und Paraphrasen der Fundstellen pro Kategorie und Unterkategorie	LIV

Anschreiben Logopädinnen und Logopäden

Zürich, 26. Juni 2013

Evelyne Marti
XXXX
XXXX
marti.evelyne@learnhfh.ch

XXX
XXX
XXX

Anfrage Interview

Sehr geehrte/r Frau/Herr XXX

Ich bin Logopädiestudentin an der Interkantonalen Hochschule für Heilpädagogik in Zürich und werde 2014 meine Ausbildung dort abschliessen. Derzeit befasse ich mich, begleitet von Prof. Wolfgang Braun, mit meiner Bachelor-Arbeit zum Thema **Therapieende in der Stottertherapie**. Ich möchte gerne eine Befragung von erfahrenen Logopädinnen und Logopäden zu den folgenden Schwerpunkten durchführen:

- Welche Bedingungen leiten die Therapeutin/den Therapeuten bei der Entscheidung, die Stottertherapie zu beenden?
- Wie wird das Ende der Stottertherapie bezüglich Ankündigung, Vorgehen etc. gestaltet?

Dürfte ich Sie um ein Interview im Zeitraum Ende August / Anfang September oder nach Vereinbarung bitten? Die Dauer liegt voraussichtlich bei etwa 30-40 Minuten. Die Antworten aus der Befragung werden selbstverständlich anonymisiert und nur im Rahmen meiner Arbeit verwendet. Das Interview kann auf Wunsch auch per Telefon erfolgen.

Bitte teilen Sie mir kurz per E-Mail mit, ob Sie sich bereit erklären. Ich würde dann nach den Sommerferien mit Ihnen Kontakt aufnehmen, um einen Termin zu vereinbaren. Ihre Zusage würde mich sehr freuen. Es gibt in diesem Bereich leider noch nicht sehr viel Literatur und Forschung daher bin ich auf Ihre Erfahrung und Fachkompetenz angewiesen. Als kleines Dankeschön würde ich Ihnen die Ergebnisse meiner Interviews zukommen lassen. Für Ihre Bemühungen bedanke ich mich schon vorweg.

Freundliche Grüsse

Evelyne Marti

Interview – Leitfaden

Vorabinformationen

- Bedanken für die Möglichkeit dieses Interviews.
- Informationen zum Ablauf des Interviews geben (Erster Teil / Zweiter Teil)
- Einwilligung für Aufnahme einholen. Hinweis auf Anonymisierung der Interviews machen.
- Aufnahme starten.

Sie haben langjährige Erfahrung auf dem Gebiet der Stottertherapie. Deshalb möchte ich Sie fragen:

Erster Teil: Beenden einer Stottertherapie

Einstiegsfrage: Inwiefern spielt das Ende in der Stottertherapie für Sie eine Rolle?

1. Woran erkennen Sie, dass es Zeit ist, eine Stottertherapie zu beenden?

- z.B. Verlaufsdiagnostik
- Patient meldet selber an, dass er mind. Pause braucht
- Therapien werden öfters abgesagt etc.

2. Welche Diagnostischen Mittel setzen Sie dabei konkret ein?

- Bereich Stottersymptomatik: Quantität, Qualität, Dauer und Verlauf des Stotterns
- Bereich psychische Reaktionen: Einstellung/Gefühle, Verhaltensweisen (z.B. Vermeiden, Motivation)
- Bereich Risikofaktoren: Stärken und Defizite in relevanten Fähigkeiten, Umgebungsfaktoren
- Kostenträger

3. Welche Rolle spielt bei der (Abschluss-)Diagnostik die ICF? Gemeint ist der Blick auf das Umfeld, Teilhabe und Aktivität etc.

- Körperstrukturen und Körperfunktionen
- Aktivitäten und Partizipation (Vermeidungsverhalten, Risikofaktoren)
- personenbezogene Faktoren (Einstellung/Gefühle, Risikofaktoren)
- Umgebungsfaktoren (Elternarbeit, Sensibilisierung des Umfeldes z.B. in der Schule, Kasse zahlt nicht mehr)

a) Wie/womit erfassen sie die bei der ICF relevanten Kriterien?

4. Wie ist Ihr Vorgehen bezüglich Nachsorge? Gibt es ein bestimmtes Vorgehen, das sich für Sie bewährt hat?

- z.B. Kontrolltermine persönlich oder telefonisch

5. Was geschieht, wenn ein Klient einen Rückfall erleidet?

a) wenn nicht von alleine angesprochen: Gibt es auch präventive Elemente in der Therapie?

6. Welche Unternehmungen bezüglich Qualitätssicherung und Evaluation stehen am Ende der Therapie?

7. Welche Probleme können in dieser Phase der Therapie entstehen? Wie lösen Sie diese?

- Patient will Therapie noch nicht beenden – Therapeutin schon (z.B. aus Abhängigkeit)
- Therapeutin sieht noch Therapiebedarf – Patient nicht (Abbruch der Therapie?)

Zweiter Teil: Therapeutische Gestaltung des Therapieendes

8. Welche Möglichkeiten der therapeutischen Gestaltung des Therapieendes setzen Sie ein?

Je nach Antwort weiterführende Fragen, Reihenfolge flexibel:

a) Wie kommunizieren Sie das Therapieende? Welche Informationen erhalten dabei die Patienten?

b) Inwiefern spielt das Alter der Patienten bei der Gestaltung eine Rolle?

- Gestaltung von Ritualen
- Talisman
- Handouts bei Jugendlichen/Erwachsenen

c) Wie gestaltet sich die Schlussphase konkret?

d) Wie könnte eine letzte Stunde aussehen?

- mitgeben eines Talismans
- mitgeben eines Videos
- etwas zum Mitnehmen erschaffen etc.

e) Gibt es alternative Settings am Ende der Therapie?

- Gruppentherapie

f) Welche Formen der Eigenevaluation gibt es, damit Patienten wissen, wann sie sich wieder melden sollen?

9. Welche Problembereiche bez. Gestaltung des Therapieendes können entstehen?

10. Gibt es etwas wichtiges, über das wir noch nicht gesprochen haben und das Sie noch anfügen möchten?

11. Formale Fragen:

Personenangaben:

Wie lange als Therapeut tätig:

Welches Klientel (Altersgruppe):

Therapieansätze:

Transkriptionen der Interviews A-C

Interview A

Nr.	Analyseeinheit	Kategorie
	Also, meine Einstiegsfrage wäre inwiefern das Ende der Stottertherapie überhaupt eine Rolle spielt bei dir.	
1	Es ist nicht etwas sehr Entscheidendes.	XXX Wertung allgemein
2	In vielen Fällen kommt das quasi von alleine, dass die Leute auf mich zukommen oder ich auf die Leute, weil die Leute das Gefühl haben, eben, sie hätten es nicht mehr so nötig, oder ich habe den Eindruck.	3f) Fremd- und Selbstevaluation
3	Und bei mir geht es eigentlich Schrittweise, dass ich mit der Zeit nur noch alle zwei Wochen mache, mit der Zeit nur noch einmal im Monat, bei manchen vielleicht nur noch viermal im Jahr. Und dann kommt das schleichend, das Ende bei mir.	12b) Behandlungsintensität
4	Und manche kommen manchmal auch noch, glaub ich, einfach weil sie noch gern ein wenig mit mir zusammen sind. Und dann kommen sie vielleicht noch zweimal im Jahr. Und da klemme ich auch nicht gleich ab, aber die hätten es von mir aus gesehen nicht mehr so dringend nötig.	12b) Behandlungsintensität 11) Hinauszögern
	Also dann hast du auch Kriterien an der Hand mit denen du sagst: Jetzt ist eigentlich gut. Also abgesehen davon, dass die Leute vielleicht auf dich zukommen und sagen: Jetzt ist es gut, jetzt muss ich nicht mehr kommen. Dann hast du also auch Kriterien wo du denkst: Jetzt ist es gut. Welche wären das dann?	
5	Also ich habe einen Katalog von sieben Kriterien, die ich nachher durchgehe. Also ein Kriterium ist mal, dass man sagt, auch im persönlichen Bereich: Der Mensch ist jetzt fähig ohne Therapie durchs Leben zu gehen, dass er seine Probleme, die er hat, alleine lösen kann	3g) alltagsprakt. Problemlösung
6	und dass er einen Umgang mit seinem Stottern hat wo er sagt: Also ich kann jetzt gut mit dem Stottern, wenn es noch Stottern gibt, leben. Und da können eben Restsymptome vorhanden sein. Oder man kann vielleicht auch noch ...ja, nur die Hälfte des Stotterns von Anfangs der Therapie, aber wenn jemand gut damit leben kann und gut verstanden wird, kann man auch so aufhören.	3b) guter Umgang mit Reststottern 2) keinen ungünstigen Einfluss
	Also dann sind das eigentlich so persönliche Merkmale. An der Symptomatik selber... wird das auch gemessen?	
7	Ja es gibt natürlich schon Therapeuten, die vor allem das Stottern messen und wenn das Stottern sich wahnsinnig reduziert hat, dass sie dann vielleicht dann aufhören.	5a) Diagnostik Symptomatik
8	Bei mir ist sicher dies nicht das grösste Kriterium. Es ist auch eines, also wenn jemand noch eine Minute hat für einen Satz, dann kann man eine Therapie nicht gut aufhören, auch wenn er gut damit Leben kann. Das ist jetzt meine Einstellung.	3f) Fremd- und Selbstevaluation
9	Aber wenn das noch, eben, 1% der Wörter ist, die gestottert sind und der Mensch kann gut kommunizieren und hat im persönlichen Bereich das Leben im Griff und hat einen guten Umgang mit dem Stottern, dann spielt es mir nicht so eine grosse Rolle, ob es jetzt 200 Wörter sind, die er stottert,	3a) Sprechflüssigkeit 2) keinen ungünstigen Einfluss 3g) alltagsprakt. Problemlösung 3b) Annahme des Stotterns

	oder 300 Ich messe das auch nicht	5a) Diagnostik Symptomatik
	also gibt es keine Verlaufsdiagnostik, wo man wirklich immer wieder mit dem gleichen Instrument schaut und misst und zählt und qualitativ und so... das machst du nicht?	
	Das gibt es schon. Manche Therapeuten machen das, aber ich finde das ist ein Witz.	
10	Also, das ist auch äusserst schwierig das zu quantifizieren. Wo will man dann genau die Aufnahme machen, weil es gibt ja... Die Stotterer die ich jetzt habe, die stottern bei mir gar nicht mehr. Die stottern nur noch in Stress-situationen und, ja wann will man das dann messen gehen und so? Das kann man ja total verfälschen, solche Messungen.	5a) Diagnostik Symptomatik
11	Wenn schon, dann würde ich eher, sagen wir, die Selbsteinschätzung zu Hilfe ziehen und vielleicht die Fremdeinschätzung der Eltern, dass man sagt: Also von eins bis zehn, zum Beispiel, wie stark ist das Stottern noch, oder? Ja, wie ist es am Anfang der Therapie gewesen, wie ist es jetzt?	3f) Fremd- und Selbstevaluation 5a) Diagnostik Symptomatik
12	Weil es kann ja jemand fünf Mal pro Tag stottern und extrem darunter leiden und dann ist eine Therapie immer noch sinnvoll.	3b) Umgang mit Stottern
	Mhm, genau. Und das machst du dann einfach mit so Skalen, dass du einfach wirklich die Selbsteinschätzung von 1 bis 10 anschaust?	
13	Mhm, und eben, ich lege halt einen grossen Schwerpunkt auf das Persönliche. Sagen wir, das finde ich halt noch fast noch wichtiger, ob jemand Konflikte lösen kann, ob er Selbstvertrauen hat. So, das ist mal das Persönliche.	3g) alltagsprakt. Problemlösung 3d) positives Selbstbild
14	Dann: Den Umgang mit dem Stottern kann man skalieren von 1 bis 10	5b) Diagnostik psych. Reaktionen
15	und das Stottern selber auch	5a) Diagnostik Symptomatik
16	Und wenn jemand da auf hohen Werten ist, dann will er eigentlich meistens auch die Therapie aufhören.	3f) Fremd- und Selbstevaluation
17	Es gibt vielleicht manchmal schon auch, dass die Fremdeinschätzung vielleicht, em, die Eltern finden es noch viel auffälliger, oder die Lehrperson, und dann muss man halt wieder schauen, wie man dann weitermacht	3f) Fremd- und Selbstevaluation
18	oder ob man mal eine Therapiepause macht und sagt: Man kann das später wieder aufnehmen.	10) kein Fortschritt mehr
	Welche Rolle spielt denn bei dir die ICF? Also so die Umgebung, so Sachen wie Partizipation und Aktivitäten, Teilhabe und so, das wären so Umfeldfaktoren, wie fest beziehst du die ein. Du hast ja schon gesagt, dass du auch Eltern oder Angehörige auch befragst, ist das immer so?	
	Jetzt aufs Therapieende bezogen?	
	Mhm. Also wenn es darum geht eine Entscheidung zu treffen, ob man eine Therapie aufhört oder nicht, wie fest beziehst du das Rundherum so mit ein?	
19	Kommt natürlich drauf an. Wenn jemand volljährig ist und einen Lehrabschluss hat, dann kann, oder dann entscheidet die Person das alleine. Die sind ja da volljährig vor dem Gesetz, und dann kann man da gar nicht die andern fragen gehen. Jetzt bei Kindern, da beziehe ich die Eltern sehr stark ein bei diesem Entscheid. Sie geben ja auch den Auftrag für die Therapie. Und, ja wenn es etwas unklar ist, in vielen Fällen rufe ich sicher auch noch die Lehrperson an, um es einzuschätzen, was sagt die... Wie ist das Kind im	3f) Fremd- und Selbstevaluation

	schulischen Umfeld.	2) keinen ungünstigen Einfluss
20	Und: ja, das ist so ein bisschen ein Nebengebiet von Therapieende, ich erlebe es auch recht viel, dass es Therapiekrisen gibt und dass die Eltern oder die Kinder die Therapie beenden wollen oder eine Therapiepause machen wollen, obwohl es gar noch nicht gut ist.	8) Abbruch
21	Meiner Meinung nach häufig auch weil sie bequem sind und nicht dranbleiben wollen, weil es ein bisschen langweilig ist und sie sind es sich gewohnt: kaum gibt es im Leben ein bisschen Schwierigkeiten und macht nicht mehr so viel Spass, lässt man es wieder sein und springt man zum Nächsten.	7) mangelnde Passung
22	Und dort schaue ich auch noch recht viel Überzeugungsarbeit zu leisten	16) Abbruch
23	Es gibt auch solche, die eben schon vier, fünf Therapien versucht haben, und dann sind sie bei mir, und kaum läuft es nicht so oder es gibt einen Vorfall, dann wollen sie gleich abspringen, und manche springen auch ab. Aber die machen das dann teilweise immer weiter und weiter.	8) Abbruch 7) mangelnde Passung
24	Und dort ist es auch gut zu sagen, es ist nach, ja... aus diesen und diesen Gründen ist ein Therapieende nicht sinnvoll	16) Abbruch
25	und man kann gut jetzt auch darüber diskutieren was wünscht sich das Kind oder auch die Eltern anders von der Therapie, sie dürfen mich ruhig auch kritisieren. Ich möchte dann aber auch das gleiche dürfen und sagen: Ihr müsst das und das ändern meiner Meinung nach.	7) mangelnde Passung
26	Das habe ich schon etwa mal erlebt, dass es dann wirklich plötzlich Fortschritte gibt, wenn die Leute wirklich Ausdauer an den Tag legen.	10) kein Fortschritt mehr
27	Und dort kann man sicher auch zu schnell auf die Wünsche eingehen, von mir aus gesehen, also von den Leuten, dass man sofort ein Therapieende akzeptiert,	16) Abbruch
28	und wenn ich jetzt sehe, jemand ist eben persönlich noch gar nicht weit, also vielleicht ein Selbstvertrauen hat von 5 bei 1 bis 10, äh, das ist auch sonst für den Beruf und für den Alltag nicht so sinnvoll so durch das Leben zu gehen.	3d) positives Selbstbild
29	Und das Stottern kommt in vielen Fällen dann auch viel schneller wieder zurück, ja.	13f) Rückfallprophylaxe
	Also dann ist das auch ganz ein wichtiger ... ein wichtiger Teil.	
30	Mhm, also ich sage sicher meine Meinung, sage ich offen und direkt, ob ich jetzt das Therapieende gut finde.	3f) Fremd- und Selbstevaluation
31	Oder manchmal animiere ich auch noch, dass man einmal im Monat noch eine Zeit lang kommt, um zu sehen, wenn es allfällige Rückfälle gibt, dass man da noch ein wenig Begleitung hat.	12b) Behandlungsintensität 15a) Rückfallbearbeitung
32	Und manchen tut es auch nur schon gut, sagen sie, dass sie wissen, sie müssen in einem Monat wieder kommen und dass sie die Sachen nicht ganz ausser Acht lassen, an denen sie arbeiten.	15a) Nachsorgemassnahmen durchführen
	Ich habe das immer noch nicht ganz verstanden mit diesen Skalierungen. Also wie schätzen dann die Leute das ein? Also fragst du einfach: Wenn du jetzt dein Selbstwertgefühl auf einer	

	Skala von 1 bis 10...	
33	<p>Ja, ich kann es dir zeigen von dem Kind, das du nachher siehst. Da haben wir jetzt in der Erstabklärung... also der ist jetzt im Februar gekommen, das heisst, jetzt kommt der etwa ein halbes Jahr. Gut, und da: Die erste Kolonne ist jetzt die Selbsteinschätzung des Kindes, die zweite ist von der Mutter, die dritte vom Vater. So, und da hat es jetzt, da habe ich zum Teil noch Kommentare gemacht. Also eben der hat jetzt zum Beispiel beim Konfliktverhalten hat er recht tiefe Punkte, oder? Und dann kreuze ich das an, wo er noch nicht so hoch ist. Also er ist nicht kontaktfreudig und spontan, dort hat er noch tiefe Werte, dann, eben da habe ich manchmal noch die Sprachentwicklung, fließend reden, da ist er auf der fünf, so, und das sind einfach die Werte von diesem Februar. Da ist noch der Umgang der Mutter mit dem Stottern und der Umgang vom Vater mit dem Stottern, so. Manchmal schreibe ich noch etwas, das sie grad erwähnen, dass er eben nicht ruhig sein kann, so.</p>	<p>5c) Diagnostik Risikofaktoren</p> <p>5b) Diagnostik psych. Reaktionen</p> <p>5c) Diagnostik Risikofaktoren</p> <p>5a) Diagnostik Symptomatik</p> <p>5c) Diagnostik Risikofaktoren</p>
34	<p>Und wenn diese Werte .. die meisten auf der sieben, acht sind, dann stottert nach meiner Erfahrung meistens niemand mehr und dann kann man die Therapie sehr gut aufhören.</p>	<p>3f) Fremd- und Selbstevaluation</p>
35	<p>Und man kann auch aufhören, wenn vielleicht ein Wert noch auf der vier ist.</p>	<p>3f) Fremd- und Selbstevaluation</p>
36	<p>Wenn das Selbstvertrauen eben jetzt von 1-10 noch auf der fünf ist, würde ich jetzt nicht eine Therapie aufhören.</p>	<p>3d) positives Selbstbild</p>
	Auch wenn das Stottern eigentlich gut ist?	
37	<p>Ja, das würde ich nicht. Weil ich sage das gibt .. Eben, die Gefahr eines Rückfalles ist sehr gross, wenn jemand so wenig Selbstvertrauen hat, plus im Beruf und privat ist das gefordert, ein gutes Selbstvertrauen.</p>	<p>13f) Rückfallprophylaxe</p>
38	<p>Also würde ich jemanden animieren weiter noch in die Stottherapie zu kommen, bis das Selbstvertrauen höher ist.</p>	<p>16) Abbruch</p>
	Dann siehst du dort auch einen direkten Zusammenhang mit der Stottersymptomatik?	
39	<p>Jaja, und das sagen auch viele Stotternde, dass sie einen sehr grossen Zusammenhang sehen. Aber das heisst jetzt nicht in jedem Fall. Also man kann auch ein gutes Selbstvertrauen haben, wenn man stottert. Man kann auch ein tiefes Selbstvertrauen haben, wenn man nicht stottert. Aber in der Regel bewirkt ein grösseres Selbstvertrauen schon auch ein flüssigeres Reden, aber es muss nicht unbedingt sein, also es kann jemand ein gutes Selbstvertrauen haben und sich total fixieren auf das Stottern und dann stottert er halt trotzdem.</p>	
	Mhm. Ja, das kann sehr verschieden sein.	
40	<p>Und dann lasse ich die Eltern immer wieder mal einschätzen. Also bei den heiklen Punkten, dass ich frage: Wie ist es jetzt das Konfliktverhalten? Und wenn dann die Eltern eine sechs geben, sind sie vielleicht selber auch dafür, oder das Kind auch, dass man noch weitermacht.</p>	<p>3f) Fremd- und Selbstevaluation</p>

	Ist das auch eine Möglichkeit um jemanden zu überzeugen, wenn jetzt jemand findet, er möchte aufhören, und du bist nicht dieser Meinung, dass du dann aufgrund dieses Instrumentes.. em.. ja, das wie aufzeigst?	
41	Ja, vielleicht, es ist eine Möglichkeit. Es gibt natürlich solche, die wollen aufhören, die geben sich dann da hohe Werte.	3f) Fremd- und Selbstevaluation
	Mhm, das kann man natürlich manipulieren.	
42	Oder wenn ein Kind sich hohe Werte gibt und die Eltern geben tiefe, wenn das Kind dann gar nicht mehr will, dann ist es schwierig, wenn man das Kind zwingt.	3f) Fremd- und Selbstevaluation 8) Abbruch
43	Also, es ist einfach ein Mittel um vielleicht die Leute auf eine elegante Art zu überzeugen, wenn sie sich tiefe Werte geben, sind sie vielleicht motiviert, diese Werte zu erhöhen.	16) Abbruch
	Und dann wendest du das öfters an jetzt im Verlauf?	
44	ja	5) Diagnostik
	Und schaut immer wieder auf diese Art, wie es aussieht. Du hast vorher gesagt, wegen des Stotterns, dass es wieder zurückkommt, also mit den Rückfällen... wie machst du denn das am Ende, also das Rückfallrisiko ist ja da, und gehört wie dazu, was machst denn du am Schluss in Bezug auf Rückfälle?	
45	Also, ich thematisiere das sicher, dass ich sage: das kann es geben. Und ich mache auch eine Art Rückfallprophylaxe einfach, dass ich im Gespräch mit den Leuten darüber rede, was kann man machen, wenn es einen Rückfall gibt, dass ich sie auch ermuntere, was können sie selber mal machen. Und dort sage ich viel, dass alles das, was sie erreicht haben, können sie wieder erreichen, auch wenn sie einmal einen Rückfall haben	13f) Rückfallprophylaxe 3e) selbstständige Bewältigung von alltägl. Sprechproblemen
46	dann sammelt man alles, was geholfen hat, dass sie soweit sind, wie sie jetzt sind. Und dass sie das manchmal sogar aufschreiben, damit sie diesen Zettel dann hervornehmen können, wenn sie mal einen Rückfall haben. Und den Rückfall thematisieren und sagen, es kann gut sein, dass es einen gibt, ist sinnvoll. Dass sie schon quasi ein bisschen vorbereitet sind wenn es halt so passieren würde.	13c) Notfallkoffer packen 13f) Rückfallprophylaxe
47	Und dann schreibe ich auch immer in der letzten Mail, dass sie sich jederzeit wieder melden können, wenn es einen Rückfall geben sollte.	14c) Wiedervorstellung zusichern
48	Es gibt solche, die wieder kommen und es dauert dann auch meistens viel weniger lange beim zweiten Mal, wenn es jetzt einen Rückfall gegeben hat. Ja, etwas so.	15a) Rückfallbearbeitung
	Das ist wahrscheinlich unterschiedlich: Die einen kommen dann einmal oder ein paar Mal und andere steigen wirklich wieder ein und kommen ein paar mal. Nehme ich an..	
	Genau, es gibt dann alles.	
	Mhm. Und die Nachsorge, die ist ja eigentlich schon ein Teil davon, eben, dass du die Frequenzen erhöhst, eh vertiefst meine ich, also dass sie in immer grösseren Abständen kommen, und das machst du manchmal so oder immer, oder je nach dem?	
49	Ich mache es meistens so.	12b) Behandlungsintensität
50	Es gibt sogar solche, die kommen von weit her und die steigen schon ein, dass sie nur alle zwei Wochen kommen. Oder manchmal, es gibt auch Selbstzahler, die sagen, sie können gar nicht mehr bezahlen als einmal im Monat. Dann kommen sie halt nur einmal im Monat und dann schaut man, wie viel kann man erreichen mit dem.	6) Rahmenbedingungen 12b) Behandlungsintensität 6) Rahmenbedingungen

51	So, und ich, ja, bei vielen mache ich sicher am Schluss noch einmal im Monat. Und dann mache ich schon einen Therapieabschluss.	12b) Behandlungsintensität
52	Ich mache also nicht in dem Sinne noch eine Nachsorge. Ich mache einen richtigen Schlusspunkt.	15a) Nachsorgemassnahmen
53	Es gibt dann solche, die kommen dann vielleicht ein halbes Jahr nur noch in die Gruppe, ich habe noch so eine Gruppentherapie, wo sie sagen, dort.. sie wollen noch ein bisschen dranbleiben, aber Einzeltherapie brauchen sie jetzt nicht mehr. Das ist vielleicht noch so, ja ein Bindeglied zum Therapieende.	15b) Gruppentherapie
54	Und dann, wenn wir mal abgeschlossen haben, eben, dann schauen sie mal selber, dass sie selber kutschieren können und sonst melden sie sich wieder.	14c) Wiedervorstellung zusichern
	genau. Darüber haben wir schon gesprochen... Du hast ja gesagt, manchmal ist es so, dass du findest es ist noch nicht gut, und jemand möchte aber aufhören, aus welchen Gründen auch immer... Wie ist es denn, wenn es umgekehrt ist? Also eben, so Schwierigkeiten am Ende, wenn jetzt jemand unbedingt noch kommen möchte, aber du hast das Gefühl, eigentlich ist es schon lange gut. Was tust du in so einem Fall?	
55	Gut, ich habe da natürlich noch einen etwas besonderen Fall, da ich eine Praxis habe, und ich werde ja auch bezahlt quasi einfach durch die, die kommen. Und dann bin ich da sicher auch noch ein bisschen weniger (lacht), wie soll ich sagen,forsch, als jemand in einem logopädischen Dienst, der wieder Wartelisten hat. So, also ich bekomme ja von diesen Leuten Bezahlung und sie profitieren anscheinend noch davon, dass sie kommen, also sage ich da nicht so schnell: ich klemme ab. Aber soviel gibt es das auch nicht.	11) Hinauszögern
56	Die meisten, wenn sie mal zufrieden sind und keine Probleme mehr haben, die sie sehr plagen, dann ja.. kommt das eigentlich automatisch recht schnell zur Sprache, dass sie mal aufhören und reduzieren oder ganz aufhören wollen.	4) subjektive Zufriedenheit
57	Manchmal habe ich auch selber Wartelisten, also, dann reduziere ich vielleicht auch schneller, wenn ich sehe, da ist Leidensdruck bei jemandem, der wartet, sodass man bei jenen, die sehr gut sind reduziert oder aufhört. Aber ich thematisiere das eigentlich jeweils nicht so schnell und es ist auch nicht so nötig.	6) Rahmenbedingungen
	Und wenn du jetzt wie merkst, es verlagert sich, es geht gar nicht mehr ums Reden oder dass der Bedarf plötzlich ein anderer wird. Und du denkst, eigentlich ist meinen Auftrag erfüllt.	
58	Eben ich mache sowieso kombinierte, sagen wir logopädische und psychotherapeutische Therapie. Und ich sage, es kommt ja dann alles auch wieder dem Stottern zugute, wenn jemand eben genug Selbstvertrauen hat.	XXX Psychotherapie 17a) Ziele des Klienten klären
59	Also da habe ich jetzt gar keine Hemmungen, dass ich eben relativ viel im persönlichen Bereich arbeite und vielleicht auch noch arbeite, wenn das Stottern schon ziemlich gut ist.	17a) Ziele des Klienten klären
60	Aber, ja, ich habe jetzt da noch eine Ausbildung, andere Leute wären da ja schneller auch überfordert, wenn jetzt jemand Depressionen hat und kommt und will plötzlich, will halt dann bei mir bleiben.	17a) Ziele des Klienten klären

61	Und wenn er immer noch stottert, kann man das immer noch über das Stottern nehmen. Und wenn jemand jetzt gar nicht mehr stottert, dann könnte man das auch, ja, je nach dem dann über etwas anderes nehmen.	17a) Ziele des Klienten klären
	Ja, dann würde ich jetzt zum zweiten Teil übergehen, so zu den therapeutischen Gestaltungselementen. Wie kommunizierst du das Therapieende. Wenn du mit jemandem über längere Zeit gearbeitet hast, und merkst, jetzt ist eigentlich gut. Wie machst du das dann? Setzt du dich einfach hin uns sagst: ...	
62	Wir machen das ja immer miteinander. Also manchmal kommen die Leute als erste, manchmal frage ich mal, wie lange dass sie denken	3f) Fremd- und Selbstevaluation
63	oder manchmal ist der Therapieauftrag, den ich von einer Gemeinde habe, im Juli zu Ende. Und dann spricht man automatisch darüber, brauchts es noch oder brauchts es nicht mehr.	6) Rahmenbedingungen
64	Und ich höre da noch recht oft zu, was die Leute sagen und ich habe schon auch meine Meinung dazu, und begründe die und dann schauen wir zusammen, was eine sinnvolle Lösung ist.	3f) Fremd- und Selbstevaluation
65	Manche wollen vielleicht manchmal zu schnell aufhören, dann probiere ich sie zu überzeugen, dass es eben noch sinnvoll ist noch ein bisschen dranzubleiben.	8) Abbruch 16) Abbruch
66	So, und im gemeinsamen Gespräch finden wir jeweils eine Lösung.	3f) Fremd- und Selbstevaluation
67	Ich meine, man kann ja niemanden zwingen. Wenn jemand nicht mehr kommen will... Es haben auch schon Leute aufgehört, wo ich eher empfohlen habe, dass man noch mindestens einmal im Monat das noch macht. Und dann ist auch gut, wenn man das akzeptiert von den Leuten und nicht irgendwie... noch gross einen Konflikt hervorruft.	8) Abbruch 12b) Behandlungsintensität 16) Abbruch
68	Man kann denen auch sagen, sie können sich jederzeit wieder melden.	16) Abbruch
69	Hatte ich auch schon: Leute die nicht ganz zufrieden waren und sind weg von mir, irgendwann sind sie trotzdem wieder zu mir zurückgekommen. Und die dürfen gerne wieder kommen.	7) mangelnde Passung 16) Abbruch
	Und machst du das dann in der letzten Stunde, die noch so, also, eben die wie noch gesprochen ist, in der letzten Stunde...	
70	Neinnein, das machen wir schon vorher.	12a) festgelegte Therapiedauer
71	Also es kann auch sein, dass das ab und zu thematisiert wird. Dass vielleicht die Eltern fragen: Was denken sie, wie lange geht das noch?	12a) festgelegte Therapiedauer
72	Und wenn man dann wirklich mal zum Schluss kommt, dass es jetzt gut wäre ein Therapieende zu machen, dann mache ich das einen Monat, zwei Monate vor Therapieende.	12a) festgelegte Therapiedauer
73	Und dann mache ich sicher häufig ein Gespräch darüber, was können sie machen wenn sie alleine sind, ohne Therapie, und was können sie machen bei einem Rückfall, das mache ich in den letzten beiden Gesprächen.	13c) Notfallkoffer packen 13f) Rückfallprophylaxe sicherstellen
74	Das mache ich manchmal auch, dass sie es auf DVD haben und zu Hause wieder anschauen können.	13c) Notfallkoffer packen

75	Und ich fordere immer eine schriftliche Rückmeldung von Mutter, Vater und Kind ein, wenn es noch nicht volljährig ist. Das ist auch gut für mich. Da kritisieren sie mich manchmal auch, was nicht gut war, da lerne ich auch wieder etwas dazu. Aber in sehr offener Form. Also eben, was war gut an der Therapie, was hat sie gebracht? Was könnte man verbessern, an der Therapie. So.	XXX Evaluation der Therapie
	Und dann in diesen Stunden, die dann noch übrig sind... Eben, dann gibt es vielleicht eine Aufzeichnung, ein Video und eine Vorbereitung für nachher... Und wie könnte denn jetzt konkret eine allerletzte Stunde aussehen?	
76	Die könnte so aussehen, dass ich.. man macht es ja meistens so, dass ich mal frage: Hast du einen Wunsch? Gibt es noch Fragen? Und dann schaut man mal was kommt. Da kommt manchmal viel, manchmal gar nichts und dann geht die Stunde halt in eine ganz andere Richtung, wenn es da viele Wünsche gibt, dann bearbeite ich die in der Regel.	14) Letzte Stunde
77	In vielen Fällen sprechen wir darüber, wie das Leben ohne Therapie weitergeht, was sie machen können, was sie machen können im Rückfall, so,	13c) Notfallkoffer packen 13f) Rückfallprophylaxe
78	vielleicht schauen wir auch ein Video an. Ich mache immer wieder Videoaufnahmen, sodass wir einfach noch die Entwicklung anschauen.	14a) abschliessendes Feedback
79	Ich habe auch schon nur gespielt, wenn jetzt jemand sagt: Es geht mir blendend, und es gibt nichts mehr zu besprechen, wir haben vielleicht die Rückfallprophylaxe schon gemacht..., dann spielen wir.	14f) spielen
80	Oder ich war mit einem Jugendlichen auch schon mal ein Bier trinken, so zum Abschied. Also ich handhabe das flexibel. Je nachdem.	14d) Abschiedsritual
	Mhm, schön. Und wenn nichts kommt, kein Vorschlag für die letzte Stunde?	
	Wenn nichts kommt, ja, dann mache ich Vorschläge.	
	Und dann darf doch wieder gewählt werden?	
	Ja, eben, je nachdem sage ich: Wir können schlafen. Da mache ich auch eben etwas ein bisschen Paradoxes, Provokatives, dass ich sage: Ja wenn der gar keinen Wunsch hat, wir können auch einfach dasitzen und einander noch einmal ein wenig in die Augen schauen... wir müssen da nichts reden. Oder wir können ein Spiel machen oder wir können uns von unserer Zukunft erzählen, was unsere Pläne sind für die nächsten zehn Jahre. Oder eben, ich sage dann auch, dass manche auch Rückfälle hätten, das käme noch oft vor, ob er darüber sprechen möchte, ob er Anregungen von mir möchte... so. Da mache ich Vorschläge, was man machen könnte. Und dann können die Leute wieder sagen, was sie davon wollen.	
	(lacht) hat es dann immer etwas dabei?	
	in den meisten Fällen schon. Es gibt natürlich auch die, die einfach sagen: ich möchte noch spielen. Und sonst wollen sie nicht noch gross etwas tun. Aber es hat jetzt noch nie jemand nur schlafen oder mich nur anschauen...	
	Ja, das waren eigentlich schon die Dinge, die ich wissen wollte. Gibt es denn jetzt noch etwas, dass ich noch gar nicht angesprochen habe, wo du findest: das ist eigentlich schon noch	

wichtig oder noch zentral am Ende?		
81	Ja, es gibt ja auch immer wieder Therapieenden, die halt nicht so erfolgreich sind. Dass die Leute aus Frust gehen, weil sie keine Ausdauer haben, weil sie mich schlecht gefunden haben. Weil sie die Therapie als wenig wirksam erlebt haben, das gibt es natürlich bei allen Stottertherapeuten. Und dort ist auch die Frage, wie man das noch bearbeiten will.	10) Kein Fortschritt mehr 8) Abbruch 7) mangelnde Passung 16) Abbruch
Dass man trotzdem gut auseinandergesprochen kann, oder...		
82	Jaja, es ist auch gut, wenn man das respektiert und sagt, eben, dass man zuhört und sagt: was hat ihnen nicht gefallen? Oder hätten sie Ideen, wie man das besser machen kann? Ich möchte ja möglichst viel Erfolg erzielen.	16) Abbruch
83	Ich habe neulich von einem Therapeuten gehört, der sagt einfach immer, wenn eine Therapie nicht viel gebracht hat: Ich war zu schlecht für Sie. Das wäre auch eine Möglichkeit, dass man sagt: Sehen sie, ich habe viel Erfolg, aber für Sie war ich zu schlecht. Das regt den anderen vielleicht auch ein wenig zum Denken an. So.	7) mangelnde Passung
84	Man kann natürlich dem anderen auch sagen, also die Meinung sagen. Das mache ich auch von Zeit zu Zeit. Dass ich sage: Ja, von mir ausgesehen habe er auch nicht viel gemacht. Und ich sähe das bei vielen: Die, die viel Erfolg erzielten, die machten viel.	16) Abbruch
85	Und er bringe viele Ausreden, von mir aus gesehen, er bringe viele Sündenböcke, dies sei Schuld und das sei Schuld, er mache einfach nicht viel.	3g) alltagsprak. Problemlösung
86	Das könne man schon so machen, aber von mir aus gesehen führe das nicht zum Erfolg. Und dass... Wenn er eine nächste Therapie mache, oder auch wenn er es auch alleine angehe, wenn er das weiter so mache, gäbe ich ihm da nicht so gute Chancen, dass er vom Stottern wegkomme, so, sondern er könne das mal beiseite lassen und sagen: ich mache mal etwas und mache möglichst viel in diesen kleinen Schritten, wie es etwa geht.	16) Abbruch 16) Abbruch
87	Also da halte ich mich schon auch nicht so zurück mit dieser Meinung.	16) Abbruch
88	Oder Leute, die eben viel kritisieren am Schluss und vorher haben sie nichts gesagt, da sage ich auch: Finde ich also nicht gut, wenn man einfach jetzt zum Schluss alles sage, es wäre viel gescheiter - im Leben würde es sich bewähren - wenn man halt immer wieder Störungen anmelde.	XXX Evaluation der Therapie
Mhm, ist ja dann schade um die Zeit, die man miteinander verbraten hat.		
89	Heia, und manchmal bin ich da vermutlich noch zu wenig direkt, dass man... man sieht dann manchmal auch, eben die Eltern haben es nicht im Griff, also was die Erziehung betrifft, die Schule oder die Eltern schimpfen und sagen: Es ist unmöglich, wie sich die Eltern verhalten!	XXX Erziehung/Risikofaktoren
90	Und nach meiner Meinung ist das Stottern halt häufig auch.. eine Folge von all dem, oder jedenfalls hat einen grossen Einfluss, das Erziehungsverhalten, und das diesen Eltern zu sagen, so ... habe ich jetzt auch nicht immer gemacht. Aber,	XXX Erziehung

	es ist ja die Frage, wenn ihnen das nie jemand sagt, ob sie dann etwas ändern.	
91	Es ist auch so, dass natürlich manche, die sind so am Anschlag, oder sind traumatisiert oder so .. sind in Schulden, dass sie gar nicht richtig Zeit haben und offen sind für eine Stottertherapie.	6) Rahmenbedingungen
	Also die Eltern?	
92	Ja, es gibt auch, es gibt auch Stotternde selber, die sind vielleicht, eben, sind arbeitslos, sind so depressiv, und es wächst ihnen alles über den Kopf und sie haben auch nicht die Geduld mit sich	6) Rahmenbedingungen
93	und dann hören sie eine Stottertherapie auf und haben vielleicht sonst schon viele Therapien immer wieder aufgehört...	8) Abbruch
94	Und sie sind einfach auf der ganzen Linie, körperlich und seelisch, sind sie immer am Limit und überfordert... So, und dort ist es manchmal auch schwierig, dass man etwas erreichen kann. Und dort ist das Stottern ja wirklich auch nur eine kleine Spitze von diesem Eisberg, oder, wo man sagen muss, ja, vielleicht machen die gescheiter auch noch etwas anderes.	6) Rahmenbedingungen
95	Oder, für einen Therapeuten ist das ja auch gut, was das Therapieende betrifft, dass man bescheiden bleibt und sagt, so: Schon Van Riper hat nicht allen helfen können, also, warum sollte ich allen helfen können? Und es kann gar niemand allen helfen. Da können sie zu jemand anderem gehen, vielleicht lösen sie es selber...	10) kein Fortschritt mehr
96	Es gibt auch Leute, die sterben stotternd... So ist das halt im Leben...	10) kein Fortschritt mehr
97	Also es ist für einen Therapeuten, eine Therapeutin auch noch gut, dass sie damit leben kann, dass nicht jedes Therapieende ein grosser Erfolg ist. Und wenn man mehrheitlich Erfolg hat, kann man ja das auch, dass man sagt: Ja, es ist niemand vollkommen.	10) kein Fortschritt mehr
	Überweist du dann diese Leute, oder empfiehlst du den Leuten etwas, dass du denkst, ah, jetzt mit meinem Angebot kann ich da jetzt nichts mehr ausrichten?	
98	Also was schon noch wichtig ist, den Leuten zu sagen, am Therapieende das halte ich sehr, für etwas sehr wichtiges, dass man ihnen sagt, die Chance für eine Veränderung beim Stottern gebe es das ganze Leben lang. Und manche haben das auch nicht gehört bei Therapieenden, also einige Kinder, im logopädischen Dienst zum Beispiel, sagen, oder, ja die sagen ihnen sei das gesagt worden, am logopädischen Dienst oder von einer Logopädin, dass man jetzt nichts mehr machen könne. Es ist aber nicht sicher, ob es die Logopädin so gesagt hat. Auf jeden Fall ist das meiner Meinung nach sehr wichtig, dass man das betont: Stottern kann man das ganze Leben lang noch bearbeiten.	14b) positive Einstellung
99	Man kann alleine daran gehen oder mit einer Therapie. So. Also, solange jemand atmet, dass es da noch Hoffnung gibt. Das sage ich dann meistens. Wenn jemand nicht mehr atme, sei es ein bisschen schwierig, dass man etwas ändern könne	15b) alternative Settings

	(lacht).	
100	Das und: Mann kann schon wenn man natürlich gute Leute kennt, kann man Personen weiterempfehlen.	10) kein Fortschritt mehr
	Inzwischen es gibt im Internet auch schon viel, was man machen kann. Es wird aber auch viel natürlich dort geblufft, sodass es dann doch nicht so gut ist, wie sie versprechen.	
	Mhm, ja, da sind einige unterwegs, wo man ein bisschen vorsichtig sein muss. Ja, das wäre doch eigentlich schon gut so. Du arbeitest vorwiegend mit Jugendlichen und Kindern, oder?	
101	Nein, mit allen Altersstufen. Also der älteste ist achtzig. Der ist jetzt vor kurzem gestorben. Also der konnte auch eine Änderung erzielen. Der jüngste ist vier. Vier bis achtzig.	XXX Formale Fragen
	Und gibt es viele Erwachsene, die doch noch finden, jetzt...	
102	Ich weiss jetzt nicht wie lange du da noch bist. Aber habe ich dir gesagt, dass heute auch Gruppentherapie wäre? Ist halt erst am Abend um acht.	15) alternative Settings
	Ja, aber das.... Das finde ich ja toll. Ich habe so den Eindruck, jetzt halt aus der Theorie und der Literatur und aus den Vorlesungen, dass es schon eher im Kindesalter und im Jugendlichenalter.. wie so, wenn es entsteht ist es ein Thema und in der Schule und so und dann eben im Jugendlichenalter, wo so die sozialen Kontakte sehr wichtig sind... Aber nachher... dass es eher abnimmt. Also dass die Leute dann halt wie einfach damit leben, mehr schlecht als recht, aber vielleicht auch gut. Und dass es dann schon weniger sind, die wirklich nochmal die Beine in die Hände nehmen und etwas tun.	
	jaja, das glaub ich schon.	
	Mit achtzig. Das finde ich ja stark. So gut.	
	Es gibt ja auch nicht so viele, die erwachsene Stotternde therapieren, in der Schweiz. Oder, es ist vielleicht auch nicht ganz leicht jemanden zu finden. Und die Motivation nimmt sicher ab, wenn man drei, vier Versuche gemacht hat und keiner hat irgendetwas bewirkt, dass man die Hoffnung auch ein bisschen verliert. Und, eben es gibt sicher weniger Erwachsene als Kinder und Jugendliche, also manche hören ja dann auch auf.	
	Genau.	
	Das wäre mal interessant zu schauen, wie viele gibt es denn wirklich bei den Erwachsenen. Ist es noch das Prozent oder ist es weniger?	
	Also, die stottern?	
	Man sagt ja 1% stottere. Und von den Kindern, ganz am Anfang seien es 5%.	
	Mhm, ja, das wäre interessant.	

Interview B

Nr.	Analyseeinheit	Kategorie
	Jetzt, ja, ich fang am besten gleich an mit meiner ersten Frage: Inwiefern das Ende der Stottertherapie denn überhaupt eine Rolle spielt für Sie?	
1	Eine Rolle spielt? (lacht) Da verstehe ich jetzt die Frage nicht ganz, also inwiefern das Ende eine Rolle spielt. Also natürlich spielt das Ende eine Rolle und ich sag es mal fast philosophisch: Alles was einen Anfang hat, muss auch ein Ende haben. Dann ist das Ende einer Stottertherapie natürlich schon auch aus mehreren Gründen da, vorhanden	XXX Wertung allgemein

	und es gehört dazu.	
	Woran merken Sie denn, wenn eine Stottertherapie zu Ende geht? Also im Programm ist das ja eigentlich gegeben mit dem Ende des Intensivkurses oder mit den Refreshern, die Sie haben. Aber jetzt in der Ambulanten Therapie gestaltet sich das ja wahrscheinlich ein bisschen anders... Woran merken Sie das dann?	
2	Es gibt.. Ja gut da kann man jetzt das Ende auch wieder definieren zwischen Pause, langer Pause, offener Pause, wo man nicht weiss, kommt der Patient wieder, sieht man sich wieder... oder ist das so eine - wie ich es jetzt offene Pause nenne - ein Abschluss dann tatsächlich, ein Abschluss in dem Sinne wie sie sagen Ende...	XXX Def. Ende, Pause...
	Ja.	
3	Heisst für Sie Ende, da müsste man, da bräuchte man eine Wortdefinition. Heisst für Sie Ende, dass man tatsächlich sagt: So, jetzt ist hier Schluss und wir werden uns nie wieder im Leben sehen.	XXX Def. Ende, Pause
4	Also ich glaube so definitiv und so strikt muss man ein Ende nicht definieren, und wenn wir jetzt da uns festlegen können, dass wir sagen, ein, das Ende ist erstmal, dass man sagt: Wir haben hier einen therapeutischen Punkt erreicht, an dem es entweder stagniert,	XXX Def. Ende 10) kein Fortschritt mehr
5	oder aber, also es gibt dann mehrere Gründe, indem auch gar keine Bereitschaft jetzt von Patientenseite mehr vorhanden ist in irgendeiner Weise diese Therapie mitzugehen, mitzutragen, mitzumachen, das wär auch ein Punkt, wo ich als Therapeut sage: Ich sehe eine therapeutische Notwendigkeit einer Therapie aber, wir kommen hier nicht weiter, weil einfach: wo keine Bereitschaft ist eine Therapie zu machen, da sehe ich auch gar keinen Weg, also das wär für mich auch ein Ende	8) Abbruch
6	oder das dritte ist, dass man sagt, man hat die definierten Therapieziele so gut erreicht und umgesetzt	3) Ziele erreicht
7	und der Patient kann sie umsetzen, kann sie auch in den Alltag integrieren, das ist dann so der Idealfall, dass man sagt: Ja, wunderbar, die Therapie hat hier jetzt ein Ende,	3e) Bewältigung alltäg. Sprechprobleme
8	weil, ich nehme da immer einen Schwimmbadvergleich: Wenn jetzt einer zu mir kommt und möchte Schwimmen lernen, würde ich am Ende sagen: Schau, du kannst schwimmen, du wirst vielleicht kein Weltmeister und keinen Weltmeistertitel im Schwimmen aufstellen, aber du kannst sicher gut und selbstbewusst schwimmen, insofern sind wir fertig.	3d) positives Selbstbild
	Mhm.. In dem Zusammenhang interessiert mich natürlich auch, ob sie so etwas wie eine Diagnostik dann anwenden, jetzt am Ende. Also, wenn sie sagen, dass aus ihrer Sicht es auch wie entschieden werden kann, dass sie selber die Entscheidung treffen: Jetzt ist eigentlich gut, wie stellen sie das dann fest.	
9	Einmal informell und einmal mit den kleinen Testinstrumenten die man jetzt grad in der Praxis dann auch entsprechend gut anwenden kann: Das ist einerseits über den SSI, der ja eher quantitative Aussagen ermöglicht, also wo es um die Sprechflüssigkeit geht. Und viele, nicht nur Therapeuten, sondern vor allem ja auch Patienten,	5a) Diagnostik Symptomatik

	definieren ja den Erfolg einer Stottertherapie über Sprechflüssigkeit. Wir alle wissen, dass das ja nur ein Punkt von vielen ist.	3a) Verbesserung Sprechflüssigkeit
10	Ein zweiter Punkt, es geht ja auch darum.. ein zweites Therapieziel wäre ja auch, zu sagen, wie gehe ich mit meiner Stottersymptomatik um?	3b) positiver Umgang mit Stottern
11	Und der dritte Punkt ist: Inwiefern kann ich das ins Lebensumfeld, also im Umfeld auch integrieren. Das sind ja dann so drei Ebenen.	2) kein ungünstiger Einfluss
12	Und eben, die erste Ebene, Sie haben mich ja nach den Diagnostika gefragt, die erste Ebene: Flüssigkeit über den SSI,	5a) Diagnostik Symptomatik
13	dann gegebenenfalls noch QBS	5a) Diagnostik Symptomatik
14	und, die psychosoziale Belastung, was dann so den zweiten Teil, jetzt ja auch validiert und standardisiert erfragen kann ist ja der Fragebogen zum Sprechen von Susanne Cook, den wir schon seit langer Zeit verwenden, das war bisher immer nur XXX-Version, hatten wir Zugriff darauf und durften den auch verwenden, und jetzt ist er ja dieses Jahr auch endlich so veröffentlicht worden, dass man ihn auch offiziell verwenden kann.	5b) Diagnostik psych. Reaktionen
Ich kenn den gar nicht. Was beinhaltet der denn?		
	Den sollten sie kennenlernen, weil der ist, das ist ein sehr guter Fragebogen, eben zur psychosozialen Belastung und da wir den schon so lange verwenden, jetzt in unseren Intensivkursen, und da mit auch evaluiert haben, und die Susanne Cook hat, es ist eben ein validiertes Bogen, und wir tatsächlich auch feststellen, jetzt von unseren, nach unseren Erfahrungswerten, ist das, dass die Werte, die dieser Bogen erhebt, also wie hoch die psychosoziale Belastung des Einzelnen ist, dass die tatsächlich auch mit unseren Erfahrungen sich spiegelt, wie die Patienten, wie wir die Patienten erleben. Am Anfang haben wir, offen gestanden, gedacht: Naja, also das ist ja dann, da werden die Kinder nicht so wahnsinnig, nicht immer so ehrlich antworten und ob das alles so stimmt, was die dann da so ankreuzen und ob das dann, ob man da tatsächlich mit einem Wert, ähnlich wie beim SSI, mit einem Rohwert dann auf der Skala feststellen kann, wie hoch oder niedrig die Belastung ist, fanden wir ein bisschen fragwürdig. Aber es ist tatsächlich ein sehr, sehr guter Bogen, der das mit wenigen Fragen ganz gut erfasst.	
Mmm, das klingt sehr interessant.		
	Das ist 2013 jetzt erschienen im, wie heisst die jetzt, die Zeitschrift? bei Prolog erscheint sie... ach, jetzt fällt mir der Titel nicht ein. Prolog hat doch eine Zeitschrift übernommen, die es schon längere Zeit gibt.	
ja, da bin ich auch schon mal drauf gestossen, in der Recherche, ich kanns jetzt auch grad nicht sagen.		
	Mit dem Titel, der mir jetzt nicht einfällt, aber das könne Sie über Prolog herausfinden, ist 2013 dieser Artikel von Susanne Cook. C-o-o-k schreibt man den.	
Sehr gut, doch, da werde ich mich mal schlau machen, das klingt sehr interessant.		

15	Und das ist eben der Fragebogen so zur psychosozialen Belastung,	5b) Diagnostik psych. Reaktionen
16	informell, em wenn wir wieder auf die Diagnostik zurückkommen, informell natürlich die ganzen Gespräche mit dem Patienten	5) Diagnostik 3f) Fremd- und Selbstevaluation
17	und je nach Alter dann natürlich auch mit den Eltern	3f) Fremd- und Selbstevaluation
18	inwiefern eben da eine Veränderung feststellbar ist, also grade auch in der Umwelt, im Umgang damit	5c) Diagnostik Risikofaktoren
19	und em, dann Gespräche mit Erziehern und Lehrern bzw. über die Eltern, dann auch, das ist oftmals, oder der häufigste Umweg über die Eltern, dass man dann erfährt, wie klappt, funktioniert es in der Schule, sodass man die ganzen Umweltfaktoren nach den ICF-Kriterien da auch so ein bisschen erfragen kann, und dann bekommt man mit der Zeit schon auch über diesen informellen Bereichen einen ganz guten Eindruck, ja, wie denn der Therapieverlauf ist oder war, sodass man sagen kann: tatsächlich, hier können wir jetzt erst einmal einen Strich drunter ziehen.	3f) Fremd- und Selbstevaluation 5c) Diagnostik Risikofaktoren
20	Das würd ich nochmal an dieser Stelle sagen: Ende einer Therapie heisst für mich nicht, wir sind komplett fertig, wie sehen uns nie wieder. Sondern am Ende heisst: Wir sind jetzt mit dem definierten Therapiezielen an einem Punkt angelangt, wo wir sagen: Damit kannst du erstmal, jetzt bin ich wieder bei meinem Schwimmbadbild, damit kannst du erstmal alleine schwimmen.	XXX Def. Ende 3) Ziele erreicht
	Mhm, genau. Ja gut. Da haben sie jetzt meine Frage zur ICF eigentlich schon vorweg genommen. Was ich sehr begrüße, weil ich das immer ein bisschen schwierig finde mit dieser ICF, eine schlaue, gute Frage zu stellen. Aber, wie sie gesagt haben, mit diesen informellen Gesprächen, dass sie da, dass, jetzt ich nehme an, bei den ambulanten Patienten vor allem eigentlich so erfragen. Wie ist das denn bei den Kindern und Jugendlichen, die bei Ihnen im Programm, in diesem Intensivkurs sind. Da haben Sie ja auch Gespräche mit den Eltern.	
21	Ja, sehr viele.	
	Sind das dann auch die Themen, die bei diesen Gesprächen dann besprochen werden?	
22	Absolut. Wir haben ja ein Nachsorgeprogramm. Das beinhaltet unter anderem zwei fixe Termine mit Eltern. Einmal so sechs bis acht Wochen nach Therapieende, also nach diesem Sommerkurs, Einzelgespräche mit den Eltern.	15a) Nachsorgemassnahmen durchführen
	Nur die Eltern?	
23	Nur die Eltern. Genau. Also da hinterfragen wir genau so diese Aussensicht auf die, eben, von dieser Sichtweise dann auch die Umweltfaktoren, das kennen sie, man erlebt ja immer wieder, dass man einerseits, dass der Patient, die Kinder einerseits das Eine sagen, und dann eben, der Blick von der anderen Seite dann was anderes sagt. Es geht da jetzt nicht um ein richtig oder falsch, sondern auch um verschiedene Sichtweisen und es ergibt dann ja auch ein Gesamtbild, da, ergibt sich da. Und, das ist einmal sind diese Einzelgespräche mit den Eltern	3f) Fremd- und Selbstevaluation 5c) Diagnostik Risikofaktoren/ICF 3f) Fremd- und Selbstevaluation
24	und dann gibt es nach diesen sechs bis acht Wochen wiederum sechs bis acht Wochen und dann gibt es dann eine Elterngruppe, dass sie sich dann alle Eltern die dann	15a) Nachsorgemassnahmen

	auch Zeit haben und können, das sind dann immer die meisten, zu einer Gruppe, wie der Name schon sagt, und da, in dieser Gruppe geht es darum, dass die Eltern untereinander diskutieren und die Erfahrungen austauschen, was denn in der Zeit nach Therapieende alles passiert ist, sodass die Eltern auch wiederum andere Perspektiven kennenlernen, dass sie beispielsweise feststellen dass vielleicht ähnliche Situationen auftreten, die sie auch zu Hause erleben	durchführen 15b) alternative Settings
25	also Stichwort vielleicht Rückfall, dann rückgehende Therapiemotivation usw. das ist dann halt interessant auch für die Eltern aus gleicher Sichtweise und Perspektive zu erfahren, wie andere damit umgehen und vielleicht auch Lösungen zu hören, von anderen Eltern, was die dann zu Hause ausprobieren, machen oder tun, und das erleben wir immer als sehr, sehr hilfreich und die Eltern geben uns auch immer das Feedback, dass sie sagen, das fanden sie immer ganz toll und ganz wichtig von andern Eltern auch deren Strategien zu hören. Oder auch vielleicht mal Freude und Leid zu teilen, auch das ist für viele Eltern ein ganz wichtiger Punkt.	15a) Nachsorgemassnahmen durchführen 15b) alternative Settings
26	Und über diese beiden fixen Termine haben wir natürlich dann während der Intensivtherapie, haben wir ganz am Ende, nehmen wir uns die Zeit für die Eltern, erklären ihnen, zusammen mit den Kindern läuft das alles, die Therapie, die Therapieinhalte und schauen so ein bisschen in die Zukunft, wie geht's weiter, was kann man tun, was können die Eltern tun, wo sollen die Eltern loslassen?, und somit sind die Eltern da auch integriert.	13c) Notfalkoffer packen
27	Und auch da nochmal zur Diagnostik, haben wir den Fragebogen den wir immer vorher und nachher rausgeben, den wir von der BVSS benutzen, der BVSS hat doch dieses PEVOS Evaluations... PEVOS-Programm gemacht, und das kann man auch downloaden. Das sind viele, viele Fragebögen mit deren Hilfe man Stottertherapie evaluieren kann, und da gibt's irgendwo, in diesem ganzen dicken Packen einen Elternfragebogen auch. Er ist aber nicht standardisiert, bzw. standardisiert schon, aber nicht validiert. Es ist halt ein informeller Fragebogen, aber dadurch, dass er standardisiert ist, hat man halt auch immer ein Vorher - Nachher und vor allen Dingen nach drei Monaten, nach sechs Monaten hat man da auch einen ganz guten Verlauf.	XXX Elterfragebogen 5) Diagnostik
Und wie, was machen Sie so bezüglich Nachsorge mit Ihren ambulanten Patienten?		
28	Ja, da ist die Nachsorge insofern ja, es ist eine Sichtweise mit dem halb vollen Glas: Ist es halb voll oder halb leer? Kann ich jetzt, sag ich die Nachsorge einfach oder schwer, also einfach insofern, weil die Patienten ja vor Ort sind und im Falle eines Rückfalls oder - Rückfall ist immer so ein grosses Wort - neuer Bedürfnisse, nennen wir es mal so, besteht ja jederzeit die Möglichkeit, dass die Therapie wieder aufgenommen wird. Und ob jetzt nach drei Monaten, nach sechs Monaten, nach einem Jahr, nach zwei Jahren,	14c) Wiedervorstellung zusichern

	das ist dann, das sind dann, das ist dann der Nachteil, einer ambulanten Therapie, weil wir ja aktiv dann nicht nachfragen. Also ich ruf jetzt nicht dann sämtliche Patienten, die bei mir mal in Therapie waren, an und frage die, wie geht's ihnen denn, wollen sie mal wieder kommen, brauchen sie was?, sondern es ist dann tatsächlich auf Zuruf seitens der Patienten, bzw. der Eltern. Sprechen wir jetzt eigentlich noch von Kindertherapie oder...	15a) Nachsorgemassnahmen durchführen
	Hm, (lacht), gute Frage. Ist auch meine Frage dann, eigentlich erst am Ende, aber wir können das auch jetzt schon klären. Eigentlich interessiere ich mich für alles.	
	Ich antworte jetzt auch erstmal für alles, drum sag ich ja auch immer Patienten und nicht nur Kinder, sondern das, diese Antworten bisher beziehen sich ja auf alle Patienten. Da man halt immer wenn es um Eltern geht, das ist natürlich nicht bei den erwachsenen Patienten, das ist ja klar.	
	Genau, ja genau, die sprechen ja für sich selber auch und treffen selber diese Entscheidungen.	
	Genau.	
	Also dann machen Sie auch im Sinne eines Kontrolltermins oder so, jetzt im Zusammenhang mit der Nachsorge auch keine telefonischen Anfragen dann nochmal, oder kommt das auch vor, dass Sie Leute im Sinne einer Nachsorge dann einfach noch mit einem Telefontermin nochmal nachfragen oder sowas?	
29	Also, dass die Patienten nachfragen? - Ja. Aber ich selbst werde in der ambulanten Therapie nicht aktiv. Also ich telefoniere niemandem hinterher, ich frage nicht, wie grad der Stand der Dinge ist	15a) Nachsorgemassnahmen durchführen
30	und es wird immer am Therapieende vereinbart, also da empfehle ich halt immer und sag das dann auch allen, dass sie sich so vielleicht im Laufe, zwischen sechs und acht Monaten mal melden sollen und vielleicht auch ein Feedback geben, wie es ist, und dann muss man halt sehen wie es weitergeht.	15a) Nachsorgemassnahmen durchführen
31	Also grad auch jetzt wieder im Hinblick auf die Rückfallproblematik. Das ist ja auch immer, dann in den Therapiestunden, und grade zum Schluss nochmal ganz besonders mit einem hohen Schwerpunkt thematisiert wird, dass man sagt, es kann natürlich sein, dass der Therapiestand nicht so aufrecht erhalten bleiben kann, und einen Rückfall, den muss man und soll man ja auch in der Stottertherapie als Chance sehen und als Chance begreifen, und somit: Bitte meldet Euch.	13f) Rückfallprophylaxe 14c) Wiedervorstellung zusichern
	Gibt es denn sowas wie eine Eigenevaluation für die für ihre Patienten? Damit die dann wissen, wann sie sich wieder melden sollen... Also wenn sie sagen, sie thematisieren das...	
32	Mhm. Ich meine, dass wir einen Zeitpunkt herausgefunden haben, so im Schnitt nach 4,3 Monaten haben die meisten einen Rückfall...	13f) Rückfallprophylaxe
	Aha?	
	... Also ist das Ihre Frage?	
	nun, eigentlich nicht der Zeitpunkt, sondern wie merkt ein Patient oder ehemaliger Patient: Oh, ich merke jetzt habe ich wahrscheinlich einen Rückfall... Kann der selber herausfinden, ob er wirklich einen Rückfall hat oder nicht?	
33	Ich denke das merkt jedes Kind. Wortsinnig in dem es feststellt, oder indem dann auch der Patient feststellt, dass was	

	<p>in der Therapie, was ich in der Therapie erreicht habe, die definierten Therapieziele, auf die hab ich jetzt keinen Zugriff mehr, oder nicht mehr so gut. Ich möchte das, aber ich kann nicht mehr. Insofern wär das dann ja sehr klar zu merken. Am häufigsten, die meisten Patienten, wie gesagt, sehen trotz vieler Gespräche die Sprechflüssigkeit als das allererste und oberste Ziel: Ich möchte flüssig sprechen! Und wenn das flüssige Sprechen nicht mehr so gut funktioniert, dann, klar, melden sie sich wieder.</p>	<p>3a) Verbesserung Sprechflüssigkeit</p>
34	<p>Jetzt habe ich aber ein bisschen dann eher die erwachsenen Patienten bzw. auch jugendliche - sagen wir mal eher Jugendliche und die Erwachsenen, von denen höre ich dann auch immer wieder mal, wenn sie sich wieder melden: Meine Ängste werden stärker. Ich habe so viel erreicht in der Therapie, oder hab da so, wir haben ganz viele Übungen gemacht und jetzt merke ich, dass meine Ängste zunehmen... Und ich brauche da wieder ein paar Einheiten.</p>	<p>15a) Rückfallbearbeitung 3d) positives Selbstbild</p>
35	<p>Also das war vor Kurzem ein, Anfang dreissig jähriger erwachsener Patient, der vor, vielleicht ein, eineinhalb Jahren die Therapie abgeschlossen hatte, ambulant bei mir, da kam letztens der Anruf, wo er eben gesagt hat, er merkt, dass wieder so diese Sprechängste kommen, und das hätte ihm damals so gut geholfen, auch die ganze In-Vivo-Arbeit, er wollte dann explizit nur zu In-Vivo-Übungen kommen. Und das haben wir dann auch gemacht,</p>	<p>15a) Rückfallbearbeitung 3e) Bewältigung alltägl. Sprechprobleme</p>
36	<p>dass wir.. dass wir auf ein paar Nachmittage beschränkt hatten, das war glücklicherweise auch organisatorisch möglich, weil er privat versichert ist, so dass wir da einfach zwei-drei Stunden zusammennehmen konnten, und wir dann eben drei-vier Stunden in der Stadt, in der Innenstadt unterwegs waren und nur In-Vivo gemacht haben.</p>	<p>6) Rahmenbedingungen</p>
37	<p>Also, um diese lange Antwort nochmal abzukürzen: Die Patienten merken das überwiegend an der Sprechunflüssigkeit, die wieder zunimmt bzw. ein paar, und da würde ich eher sagen Jugendliche und Erwachsene, melden sich auch, wenn sie sagen, meine Belastung, was wir unter psychosoziale Belastung zusammengefasst haben, steigt wieder an. Das kann ja aufsteigen. Es ist ja nicht so, dass wenn man einmal In-Vivo gemacht hat, oder einmal sich desensibilisiert hat, dann für immer desensibilisiert ist. Die Ängste kommen oft im Alltag wieder sehr schnell zurück.</p>	<p>3f) Fremd- und Selbstevaluation 3a) Verbesserung Sprechflüssigkeit 3f) Fremd- und Selbstevaluation</p>
	<p>Und da haben sie dann auch natürlich verschiedene Mittel um da dann jeweils wieder einzusteigen, wo halt grad ein Bedarf ist. Also wie ihr Beispiel, wie sie ausgeführt haben: Wenn jemand sagt, hier, die Ängste nehmen wieder zu, dann arbeiten sie genau da dran dann wieder weiter, oder dann nehmen sie da dann nochmal Elemente auf.</p>	
38	<p>Genau, das war dann da der Schwerpunkt. Und es ist generell so, auch in der Intensivtherapie, dass man eher dann patientenorientiert handelt, das heisst, wenn die Kinder zum Refresher kommen, macht auch nicht jeder das gleiche, sondern wir schauen uns genau an, wo die Bedürfnisse liegen, wo die Anforderungen liegen und dann bilden wir dann auch immer Untergruppen mit den jeweiligen</p>	<p>15a) Nachsorgemassnahmen durchführen</p>

	therapeutischen Schwerpunkten. Manche Kinder brauchen vielleicht tatsächlich verstärkt Sprechtechniken und da auch Training während andere viel mehr in Richtung Desensibilisierung gehen müssen.	
	Gibt es denn auch präventive Elemente am, so gegen Ende der Therapie. Also, was sie gesagt haben mit diesen, dass sie das thematisieren, dass sie die Rückfälle, oder die Rückfallmöglichkeit thematisieren. Was gibt es noch so an präventiven Massnahmen?	
39	Also wie gesagt, Rückfall, das ist schon mal ein wichtiger Punkt, weil grade diejenigen und grade bei Intensivtherapien, wie wir es immer überle., eh, überleben ist auch gut.. erleben, dass manche in einer - wie die Australier so schön sagen - Lucky Fluency sind, also in einer Sprechflüssigkeit, jetzt ganz ohne Sprechtechniken und da also einen Flow erleben und total happy sind, die muss man dann leider irgendwie auch wieder runterholen und sagen: Du pass mal auf, des wär zwar schön, wenn es so bleiben würde, aber es gibt einfach hohe Wahrscheinlichkeiten, dass es nicht so bleiben wird. Und sehr intensive Gespräche statt dann finden natürlich auch Gespräche statt, also das unter dem Stichwort Prävention, wie geht es nach Therapieende weiter?	13f) Rückfallprophylaxe
40	Die meisten sind dann ja, also wenn wir jetzt von einem Therapieende, wie ich es ganz am Anfang als dritten Punkt aufgezählt habe, also man hat Therapieziele erreicht, man ist da ein gutes Stück vorwärts gekommen. Dann ist die Frage: Wie geht es weiter, gerade jetzt, wo ich in dieser eh schon guten Flüssigkeit bin und wo ich mich ganz wohl fühle? Muss ich dranbleiben? Also, Van Riper hat ja früher so schön immer von den Pull-Outs gesprochen, die muss man noch eine ganze Weile weitertrainieren, und sprach daher von Pull-Out-Duschen. Was heisst: Auch wenn du grad flüssig bist, auch wenn es dir grade gut geht, wie kannst du deine Übungen weiter machen? Dass die Ängste nicht zurückkommen und dass die, dass du die Sprechflüssigkeit aufrechterhalten kannst. Und diese Strategien werden ganz klar auch besprochen.	13b) Nachsorgemassnahmen vorbereiten
41	Bei Kindern oder je jünger die sind, das würde ich dann zunehmend stärker und mehr mit den Eltern: Was können die zu Hause unterstützend tun? Und was sollten sie auf keinen Fall tun?	13b) Nachsorgemassnahmen vorbereiten 13a) Unterstützernetz aufbauen
	Ja? Was sollten sie auf keinen Fall tun?	
	Genau das was wir ihnen immer ausreden: Direktiv sagen: atme doch mal ein, oder was ich dann oft auch höre: sprich doch mal so, wie bei Herrn T. Und was ja in eine ähnliche Richtung geht wie: atme erst mal tief ein.. Also, diese ganzen Direktiven, sagen wir: Das bitte nicht, nerven sie ihr Kind nicht damit! Überfordern sie ihr Kind nicht damit!	
42	Wir arbeiten ja nicht nur in der Intensivtherapie mit diesen Farbsystemen, also mit der Werkzeugkiste, da haben wir unter anderem ja eine Ampel, jede Ampelfarbe steht für eine bestimmte Therapiemethode, und da sagen wir den Eltern eben - also das ist so einer der wichtigsten Sätze	

	immer - die Ampel ist wahrscheinlich die meiste Zeit tagsüber ausgeschaltet. Also, sprich, wenn die Ampel an ist, dann mache ich etwas bewusst, setze eine Technik bewusst ein oder konzentrier mich auf etwas bewusst oder schaue auf etwas ganz bewusst hin, aber ich kann nicht den ganzen Tag meine Sprache und mein Sprechen kontrollieren, und das ist eben so ein, für mich ein ganz wichtiger Satz, das den Eltern zu sagen.	13a) Unterstützernetz aufbauen
43	Und, eine Therapie finde ich dann erfolgreich wenn ein Kind - jetzt bleibe ich wieder in diesem Ampelsystem - wenn ein Kind weiss, ich kann die Ampeln zu verschiedenen Zeitpunkten anschalten und muss mir halt dann immer, kann mir dann immer eine Farbe überlegen, von diesen drei Ampelfarben. Was kann da jetzt hilfreich sein, wenn ich zum Beispiel in der Schule aufgerufen werde und ich muss einen Text vorlesen, dass ich da beispielsweise Fluency Shaping-Techniken hätte, was die Ampelfarbe grün wär. Dann schalt ich da halt dafür meine Ampel an und kann auf eine Technik zurückgreifen. Und, jetzt hab ich wieder die Frage verloren	3e) Bewältigung von alltäg. Sprechproblemen
	Also das wäre ein präventives Moment, also dass man das Bewusstsein schafft bei allen Beteiligten...	
44	Aso, ja, die Prävention, das wars. Eben, und das dann den Eltern zu erklären, zu sagen: Ihr müsst Vereinbarungen treffen, also schon die Kinder motivieren und das wissen wir, manche Kinder, wenn man da gar nichts macht, dann machen sie halt selber auch nichts, das ist leider so. Und da müssen wir dann den Eltern helfen zu zeigen, Techniken zu zeigen, wie sie mit, wie sie die Kinder am besten motivieren können. Mit Spass, mit Freude, mit Vereinbarungen und nicht mit erhobenem Zeigefinger und nicht mit Mahnungen.	13a) Unterstützernetz aufbauen
	Ja, das klingt sehr schlüssig. Jetzt aus meiner Sicht. Da kommen wir jetzt auch schon ein bisschen in den zweiten Teil meines Interviews, wo es so um die therapeutische Gestaltung geht. Aber vorher möchte ich noch eine Frage stellen, und zwar betrifft das eher, denke ich, ihre ambulanten Patienten: Welche Probleme können denn am Ende der Therapie auftauchen? Jetzt wenn sie sagen, zum Beispiel Uneinigkeit, also dass sie denken, eigentlich wäre es gut, der Patient würde noch weitermachen, der möchte aber nicht mehr, oder auch der umgekehrte Fall..	
45	Ja genau, beide Fälle gibt es. Also Therapiemüdigkeit, das ist ein wesentlicher Punkt. Viele Patienten, ob Kinder, Jugendliche oder Erwachsene, haben ja, waren ja meist vorher schon auch bei Kolleginnen in Therapie, das heisst, ich bin ja nicht der erste und einzige mit dem es oftmals losgeht. Und dann kann ich sehr gut verstehen, dass manche Kinder keine Lust mehr haben. Die haben zwar einen Leidensdruck und sagen: Ich möchte, ich möchte auch mein Stottern verändern, aber ich hab einfach jetzt gar keine Lust mehr. Und das ist dann oft schwierig eben, und führt dann - das war ja ganz am Anfang so der zweite Punkt, wo ich gesagt habe, wenn die Motivation fehlt - das ist dann schwierig, wenn man aus so einem Grund erstmal die Therapie beenden oder pausieren muss, weil ich dann der Meinung bin, das bringt jetzt momentan gar nichts. Das Kind quält sich,	8) Abbruch 8) Abbruch

	wir quälen uns in der Therapie, die Eltern quälen sich zu Hause mit dem Kind, weil es einfach gar keine Lust hat irgendwas zu tun.. dann ist das erstmal für alle Seiten das am wenigsten Befriedigende.	
46	Auf der anderen Seite versuche ich es dann auch immer für mich selbst als Chance zu begreifen und versuche das auch den Eltern zu vermitteln, oder bei Erwachsenen halt dann auch den Erwachsenen, dass halt jetzt wohlmöglich mal auch ein Zeitpunkt ist, nicht an seinem Stottern zu arbeiten und mal alle Fünfe grade sein zu lassen. Und der Zeitpunkt wird dann wohlmöglich später wieder kommen, ob es jetzt ein halbes Jahr oder ein Vierteljahr ist, und dann mit neuer Energie und anderer Energie effektiver und effizienter sein als man sich jetzt da noch da durchquält.	16) Abbruch
47	Oder, was anderes ist, was ich dann oft auch grad mit Jugendlichen habe, die grad so irgendwie in der Pubertät stecken und sowieso zu gar nichts Lust haben und alles sowieso ganz furchtbar finden, was jetzt nicht nur mit Stottertherapie zu tun hat, versuche ich mit denen Vereinbarungen zu treffen und herauszufinden: Was ist dir wichtig? Was möchtest Du erreichen? Was kannst du und was musst du tun um das zu erreichen? Nicht immer nur zu sagen: Ja, ich lass mich jetzt von den Eltern oder von dem Therapeuten anschieben, sondern da eine Vereinbarung zu treffen und zu sagen: Schau, wir haben jetzt hier eine Verordnung, da sind zehn Stunden drauf, zwei Stunden haben wir jetzt irgendwie schon verbraucht, du hast eigentlich keine Lust, aber jetzt haben wir noch acht Stunden und jetzt müssen wir irgendwie schauen, dass wir die gut rumkriegen. Und Vereinbarungen dann treffen.	16) Abbruch
	Halten sie die schriftlich fest?	
48	Mitunter ja. Also manchmal hilft es in einem Gespräch, aber es ist gut es dann auch zu fixieren, weil ich das dann in der nächsten und übernächsten oder überübernächsten Stunde dann rausholen kann, und kann sagen: Schau mal, das hast du damals gesagt, das war dein Ziel, und jetzt sind wir grad wieder am Diskutieren, was wir überhaupt machen können, weil du grad irgendwie so in den Seilen hängst...	16) Abbruch
	Und wie ist das dann im umgekehrten Fall, wenn jetzt jemand weiterhin noch zu ihnen kommen möchte, und sie denken es ist eigentlich gut...	
49	..ne Pause zu machen oder erstmal aufzuhören..	
	Genau.	
50	Ja, das.. würde ich mal so behaupten, jetzt so aus dem Bauch raus, ich kann es nicht mit Zahlen belegen, dass es dann meistens Eltern sind, die die Therapie, die eine Fortsetzung der Therapie wünschen. Und so quasi zur Sicherheit, naja, es ist zwar, jetzt läuft zwar jetzt alles ganz gut, aber machen wir lieber nochmal weiter...	9) Hinauszögern des Abschlusses
51	Und da versuche ich dann die Eltern schon zu überzeugen, und zu sagen, dass ich das dann, erstens mal extrem schwierig finde, wenn man sich dann wöchentlich trifft, und ich im Grunde mein ganzes Pulver ja schon verschossen	

	<p>habe. Also dass man dann nur dasitzt und die ganze Stunde immer nur aus Wiederholungen besteht und aus Übungen und das Kind ist eh schon flüssig und das läuft eigentlich alles ganz rund und man trifft sich dann immer nur da und ich komme mir dann auch blöd in der Rolle vor, also ich formuliere das nicht ganz so dramatisch wie jetzt ihnen gegenüber, ich sage: Ich sitze halt dann da und frage mich, was kann ich jetzt noch therapeutisch neu einbringen? Und stelle fest: erstmal nichts. Wir sind nur - in Anführungsstrichen - immer wieder im Wiederholen, Wiederholen, Wiederholen. Was ja auch gut und richtig ist im Sinne eines Einschleifens, aber wenn das dann, rund läuft, dann hat sich's irgendwann auch mal mit dem ständigen Wiederholen, und dann - das versuche ich dann auch zu erklären und zu begründen - dann kann auch die Therapiemotivation auch ganz schnell runtergehen, weil es dann einfach langweilig wird.</p>	<p>10) keine Fortschritte mehr</p> <p>9) Hinauszögern des Abschlusses</p> <p>10) keine Fortschritte mehr</p>
52	<p>Und wozu ich auch keine Lust hab, was man immer so hört, ach dann, so von Kolleginnen, dann genieß doch die Stunde, dann macht euch da eine gute Zeit, dann spielt halt etwas miteinander... Klar kann man das auch machen, aber das finde ich therapeutisch erstens höchst unbefriedigend und zweitens ist es auch nicht im Sinne eines kosteneffizienten Handelns. So nach dem Motto: Die Krankenkassen zahlen es ja. Das finde ich dann auch nicht richtig.</p>	<p>6) Rahmenbedingungen</p> <p>11) Hinauszögern des Abschlusses</p>
	<p>In der Schweiz, glaub ich, muss man die Therapie ja sowieso zu 100% privat bezahlen, oder?</p>	
	<p>Wenn es im außerschulischen Kontext ist, jetzt bei Kindern und Jugendlichen, teilweise, aber auch nicht immer.</p>	
53	<p>Aha, ich dachte das ist, das muss immer privat bezahlt werden. Das wär dann, das würd ich schon sagen, das wär so der Vorteil einer privaten Zahlung..</p>	<p>6) Rahmenbedingungen</p>
	<p>ja, das reguliert sich dann...</p>	
54	<p>...dann würden die Eltern sagen: Ja gut, jetzt machen wir mal eine Pause.</p>	<p>6) Rahmenbedingungen</p>
55	<p>Aber eben, das finde ich oftmals, so diese Krankenkassenmentalität, zu sagen: Naja, das nehmen wir jetzt halt nochmal mit. Es ist zwar schon ganz gut, aber jetzt machen wir es halt nochmal... so ähnlich wie beim Physiotherapeuten, wenn man irgendwie sagt: Naja, ich hab jetzt irgendwie so mein, eh, mein, meinen Rücken, ich hab Rücken, ich hab den Rücken jetzt in den Griff bekommen, aber ich nehme jetzt nochmal zehn Stunden, weil es einfach so schön ist, da massiert zu werden... Dieser, diese Mentalität ist mir gänzlich fremd. Also das will ich dann auch als Therapeut nicht.</p>	<p>6) Rahmenbedingungen</p> <p>11) Hinauszögern des Abschlusses</p>
	<p>Und das legen sie dann auch offen auf den Tisch?</p>	
	<p>Ich sag es nicht so dramatisch, oder ganz so offen wie jetzt zu ihnen, dass ich sage: Sie mit ihrer Krankenkassenmentalität.. jetzt machen wir mal zehn Stunden Pause... das würd ich so natürlich nie sagen</p>	
56	<p>weil überwiegend nehme ich die Eltern ja dann schon auch in ihren Ängsten und Sorgen wahr. Das ist jetzt auch ein</p>	<p>4) subjektive Zufriedenheit bei allen Beteiligten</p>

	bisschen plakativ von mir formuliert gewesen. Aber da sind schon die Ängste der Eltern da, das sie halt erlebt haben, von früheren Therapien, dass es zu Rückfällen kommen kann und dass man eine Therapie gemacht hat und dann plötzlich wird es doch wieder stärker,	
57	oder so wie jetzt auch grade in diesem Zeitpunkt, dass die Eltern sagen: Jetzt hat grad die Schule begonnen und das ist halt nochmal eine neue, eine stressige Anforderung. Machen wir lieber nochmal weiter, und wenn dann die Schule so einigermassen läuft, dann hören wir auf.	3f) Fremd- und Selbstevaluation
58	Also es gibt schon auch begründete Argumente seitens der Eltern, die ich nachvollziehen kann wenn sie sagen: Ja, machen wir nochmal weiter.	3f) Fremd- und Selbstevaluation
59	Aber auch da muss ich sagen: Das ist jetzt einfach das Spielfeld, jetzt kommt wieder mein Schwimmbadvergleich: Jetzt muss halt mal das Kind schauen, ob es auch ohne meine Hilfe schwimmen kann, vielleicht auch mal ein bisschen in ein unruhigeres Gewässer hineinschwimmen und wenn es dann da zu irgendwelchen Fällen, äh, in irgendwelchen Bereichen dann doch nicht mehr so klappt, dann kann man ja jederzeit wieder zurückkommen.	3e) Bewältigung alltägl. Sprechprobleme 14c) Wiedervorstellung zusichern
	Mhm, genau. Also diese Rückversicherung, die ist schon ganz wichtig.	
60	Eben, das ist das, was ich vorhin ja gesagt habe: In der ambulanten Praxis sowieso einfacher, weil ja da die Eltern vor Ort sind und jederzeit wieder kommen können, vielleicht muss man dann ein bisschen warten, bis wieder ein Therapieplatz frei ist, aber im Grunde ist man ja dann da.	6) Rahmenbedingungen
	Genau. Gut, jetzt würde ich vielleicht noch kurz zu meinem zweiten Teil übergehen zu der Gestaltung. Jetzt, wie... also welche Möglichkeiten der, welche therapeutischen Gestaltungsmittel haben sie denn, um jetzt so einen Abschluss zu machen? Ein paar Sachen wurden ja jetzt schon genannt, dass also die Informationen, die sie geben, dass, die Vorbereitung auf die Rückfälle...	
61	Dann eben auch Übungsbeispiele, also was übe ich wie.	13b) Nachsorgemassnahmen vorbereiten
	Aha. Ja. Also das wären noch weitere Informationen, die dann so gegen Ende noch vermittelt werden, aha.	
62	Genau. Abhängig davon, welches Zielverhalten am Ende der Therapie besonders wichtig ist.	13b) Nachsorgemassnahmen vorbereiten
63	Wenn zum Beispiel ich einen Patienten habe, wie ich den Dreissigjährigen genannt habe, der verstärkt, da geht's verstärkt um Sprechängste und weniger um Sprechflüssigkeit, weil er eher eine ganz milde Symptomatik hat, also in Bezug auf die Sprechflüssigkeit, oder Unflüssigkeit, dann bekommt er von mir eben Tipps und Hinweise, dass er regelmässig diese und jene Übung machen muss, dass er zum Beispiel absichtlich pseudostotternd dreimal in der Woche zum Einkaufen geht, dass er im Beruf offen über sein Stottern spricht, dass er sich nicht versteckt, dass das eben dann alles im weiteren Verlauf eher mit beachten und aufnehmen soll.	13b) Nachsorgemassnahmen vorbereiten 13f) Rückfallprophylaxe
64	Da ist dann vielleicht ein anderer, mit einer eher stärkeren Unflüssigkeit, mit einer starken Primärsymptomatik, dass	

	man dem zeigt so Stichwort Pull-Out-Duschen: Schau mal, du bist zwar hier jetzt flüssig und dass, wir sind in einem sicheren Bereich, und du, ich hab dich hier so, oder wir sind gemeinsam hier so tragend durchs Leben gegangen, und jetzt geht's aber alleine weiter. Das heisst, du musst täglich diese und jene Übungen machen, du musst sie anwenden,	13f) Rückfallprophylaxe 13b) Nachsorgemassnahmen vorbereiten
65	dann, bei älteren Patienten schauen wir so typische Tagesstrukturen an, um dann auch ganz konkret festzulegen: wo kannst du was anwenden?	13f) Rückfallprophylaxe 13b) Nachsorgemassnahmen vorbereiten
66	Also, nicht zu sagen: Ja, wende es einfach ein paar Mal am Tag an! Kennen wir alle selbst, wenn man irgendwie sagt: Naja, ich mach irgendwann mal so ein paar Übungen, macht man es nie, weil man sagt: Nä, jetzt passt es grad nicht, und dann passt es auch wieder nicht und dann geht man abends zu Bett und sagt: Naja, heut hat es halt nicht gepasst. Und so vergehen die Tage und es passt nie.	13f) Rückfallprophylaxe 13b) Nachsorgemassnahmen vorbereiten
67	Also ich schaue mir so eine Tagesstruktur an und sage: Ok - jetzt gehen wir vom erwachsenen Patienten aus - sie fahren in der Früh in die Arbeit, fahren mit der U-Bahn, kaufen dabei ihre Brotzeit in irgendeinem Imbissladen, also können sie im Imbissladen schon mal richtig stotternd ihre Wurstsemmel kaufen. Dann führen sie so und so viele Telefonate, die führen sie vielleicht in einer bestimmten Sprechtechnik, versuchen sie die übertrieben zu machen. Dann sitzen sie mittags mit ihren Kollegen zusammen. Wissen die, dass sie stottern? Also grad bei Patienten, die eine ganz milde Symptomatik haben, die ihr Stottern auch gut verstecken können, Sprechen sie mal über die Therapie dann, und darüber, dass dann so die ersten Schritte es dann zunehmend nach aussen zu packen. Und so kann man den Tag durchstrukturieren und dann immer so kleine - ich nenne es dann immer - so Sprachinseln kreieren und sagen: Schau, da kannst du aktiv etwas gestalten, ohne dass du zusätzlich üben musst.	13f) Rückfallprophylaxe 13b) Nachsorgemassnahmen vorbereiten
68	Es wird ja oft missverstanden, dass man sich dann, dass man nach Hause kommt, sich zwanzig Minuten hinsetzt und die Tageszeitung mit Fluency Shaping Techniken liest. Das bringt nichts. Das ist wie Zähneputzen, bevor man eine Süssigkeiten isst. Und das wären dann nochmal so ganz konkrete Massnahmen und Ideen, wie kannst du zu Hause eine Therapieprinzipien mitnehmen, wann kannst du sie wie umsetzen.	13f) Rückfallprophylaxe 13b) Nachsorgemassnahmen vorbereiten
69	Und bei Kindern, oder mit Kindern kann man es runter brechen indem man das Kindern und Eltern - meistens sind es die Mütter, die da sind - Kindern und Mütter dann solche Pläne und Ideen auch nochmal aufzeigt: Wann und wie können die Eltern mit dem Kind was tun? Dass zum Beispiel die Eltern auch aufgefordert werden: Wenn sie zusammen einkaufen fahren, und sie stehen an der Wursttheke und bestellen da ihren Aufschnitt, dann stottern sie auch mal absichtlich, probieren sie das selbst aus, seien sie da auch Sprachvorbild, Sprechvorbild, um ihrem Kind zu zeigen, schau ich kann das auch und, also solche konkreten	13b) Nachsorgemassnahmen vorbereiten 13a) Unterstützernetz aufbauen

	Hinweise dann.	
	Mhm. Das ist interessant. Das wäre dann in der Schlussphase wie ein Transfer sozusagen.	
70	Ja, also das wär nochmal eine Wiederholung, weil diese konkreten Hinweise passieren ja schon während der Therapie, wo es darum geht Übungen anzubieten um umzusetzen, da lernen die Eltern das schon während der Therapie kennen. Am Ende mach man dann halt nochmal so eine Zusammenfassung: Was steht jetzt an, was kennen sie schon? Also, da muss ich nicht wieder bei Adam und Eva anfangen... Ich muss das ja nur noch benennen und wie das dann aber in den Tagesablauf oder in den Wochenplan integriert werden kann.	13b) Nachsorgemassnahmen vorbereiten
71	Währenddessen die Kinder aus dem Intensivkurs, die bekommen ein sechswöchiges Nachsorgeprogramm mit, das ist halt, richtig ein dicker Paken Papier gebunden, da ist dann für jeden Tag eine sehr konkrete Aufgabe drin, die die Kinder eben erfüllen können. Und dieses Nachsorgeprogramm wird zusammen mit den Eltern im, am Ende der Therapie, des Intensivkurses besprochen, sodass auch die Eltern wissen, wir sind in diesem Nachsorgeprogramm.	13b) Nachsorgemassnahmen vorbereiten 13d) Handouts 13a) Unterstützernetz aufbauen
	Mhm.	
72	Und das sind auch konkrete Aufgaben, die man in den Tagesablauf integrieren kann. Also nicht, dass man von der Schule heim kommt und sagt: Jetzt muss ich Hausaufgaben machen und dann muss ich auch noch diese Übungen machen. Es sind immer Übungen, die in den Tag integriert werden sollen, weil ja die Anwendung auch im Alltag stattfindet.	13b) Nachsorgemassnahmen vorbereiten
	Ja, genau. Kriegen denn auch die ambulanten Patienten oder Kinder jetzt etwas mit, so aus einer letzten Stunde, wo die etwas mitnehmen können?	
73	Also während der laufenden Therapie fertigen wir immer Stundenpläne für die Woche an bzw. Wochenpläne, nicht Stundenpläne. Wochenpläne, wo wir während der laufenden Therapie eben auch schon sehr konkret überlegen: Was kannst du jeden Tag tun? Immer kleine Aufgaben, das finde ich auch wichtig, also Aufgaben, die erfüllbar sind.	13b) Nachsorgemassnahmen vorbereiten
74	Oft ist es ja so, wenn man Kinder oder auch Erwachsene fragt: Ja wie viel möchtest du am Tag üben? Dann heisst es: Ja eine Stunde mindestens... Oder eine halbe Stunde kommt dann meistens, und dann sag ich immer: Das schaffst du nie! Du wirst niemals eine halbe bis eine Stunde jeden Tag was tun... es reicht, wenn du es schaffst fünf Minuten etwas zu tun,	13b) Nachsorgemassnahmen vorbereiten
75	und wann am Tag und wie und mit wem, also da sehr konkret werden und das dann, das wird dann in diesen Stundenplan eingetragen, und so haben dann, am Ende der Therapie haben die Kinder eine ganze Therapiemappe mit den ganzen Arbeitsblättern, die auch während dieser ganzen Zeit entstehen, und den ganzen Wochenplänen, sodass man das zum Schluss auch nochmal zusammenfassend sagen kann: Das sind zwar immer die Wochenpläne der vergangenen Zeit gewesen, aber da gibt es viele Aufgaben, die	13b) Nachsorgemassnahmen vorbereiten

	man dann vielleicht nochmal mit einem Edding-Stift markieren kann oder herausstreichen kann und sagt: Schau, das machst du einfach in den nächsten Wochen auch nochmal selbständig. Nimm dir die Pläne und nimm dir die eine oder andere Aufgabe hervor. Das heisst, da ist es ja schon, da steht ja schon sehr viel Konkretes jetzt drin.	
	Mhm, ist das dann sowas, was sie zum Beispiel in einer letzten Stunde mit jemandem machen?	
76	Oder in den letzten zwei oder drei Stunden. Es schleicht sich ja so langsam aus, dass ich jetzt nicht nur eine Stunde über die Zukunft rede. Jetzt erstens mal schalten mir die Kinder nach zehn Minuten ab, wenn ich jetzt die ganze Zeit die zutexte, dann weiss man ja nach einer Stunde nicht mehr, was hat er denn am Anfang gesagt. Das heisst, das ist immer so portionsweise in den letzten zwei, drei Stunden dann. Das ist, das sind immer so zehn/fünfzehn-Minuten-Blocks.	13b) Nachsorgemassnahmen vorbereiten
	Was tun sie denn noch in der letzten Stunde? Wie könnte die so konkret aussehen?	
77	Ah, dann natürlich, ah, die berühmten Abschiedsrituale, das heisst, dass man da einfach nochmal Spass zusammen hat, dass man vielleicht irgendwie auch was spielt, irgendeinen Blödsinn macht, was wirklich gar nichts mit Stottertherapie zu tun hat. Sondern man sagt: So, komm, wir nehmen uns jetzt nochmal eine Viertelstunde und da bringen Kinder da, oder haben Kinder, da fordere ich sie dann auf, ein eigenes Spiel nochmal mitzubringen, oder vielleicht Spiele, die sie so gern gespielt haben, und dann vielleicht auch einmal ganz ohne Zielverhalten und ohne, dass ich dann immer therapeutisch interveniere. Dass man einfach sagt: Komm, das machen wir jetzt zum Schluss nochmal, da haben wir einfach nochmal einen Spass zusammen.	14d) Abschiedsrituale
78	Auch so ein bisschen, ja, das Ausrufezeichen dahinter zu machen. Meistens bleiben ja dann so die besten Stunden in Erinnerung, naja, so schlimm war das ja gar nicht...	14b) Sicherstellung positive Einstellung
79	Und, ja eben dann auch, wegen diesen konkreten Plänen, wann kann ich wie was machen,	13b) Nachsorgemassnahmen vorbereiten
80	dann auch eine Zusammenfassung der therapeutischen Inhalte nochmal. Also dass man durchgeht: Schau, das hast du gemacht. Was für Ängste.. im Lauf der Therapie ist eine Angst-und-Scham-Pyramide ja entstanden, wo so individuell die Ängste und das Schamverhalten, ja festgelegt wurden. Das kann man nochmal anschauen, was kannst du tun? Was kannst du da tun? Und dann die ganzen vielfältigen Sprechtechniken, die man durchgegangen ist. Die wichtigste Sprechtechnik für dich, was hat dir am meisten geholfen, was brauchst du vielleicht am meisten? Wie geht das? Und darüber nochmal das abschliessend reflektiert.	13e) Bilanzieren 13c) Notfallkoffer packen
	Genau. Ja, das ist wunderbar, Herr T. Ich glaub ich wäre schon fast am Ende, ausser es gibt noch etwas wichtiges, was ich vergessen habe, wo sie denken: Da haben wir jetzt noch gar nicht darüber geredet, aber das ist jetzt auch noch wichtig.	
	Mhm. Da fällt mir jetzt ehrlich gar nichts ein. Wir haben über so viel geredet. Da wüsste ich jetzt grad gar nichts. Ne.	
	Ja, dann lassen wir das doch einfach so stehen...	

Interview C

Nr.	Analyseeinheit	Kategorie
	Sie arbeiten nicht mit Erwachsenen, oder?	
	Genau.	
	Nur mit Kindern und Jugendlichen?	
	Ja, nicht mehr im Moment. Ich habe mich vor ein paar Jahren, da habe ich einfach gemerkt, dass das wie nicht so zusammenstimmt. Also ich bin hier in der Praxis, wir sind eine Vorschulpraxis, und die Zimmer sind wirklich einfach nicht für Jugendliche. Also, die ältesten, manch-mal habe ich so neunjährige, also grade noch so Primarschüler, das ist grade noch in Ordnung. Aber im Moment arbeite ich mit Vorschulkindern...	
	Die kommen dann sonst da rein und schauen und denken: Wo bin ich denn da gelandet?	
	Ja, es ist nicht so ein einfacher Teil. Es hat schon Kinder gegeben, für die ist es kein Problem, kein Thema. Und auch Neunjährige spielen mit diesen Sachen. Eigentlich muss man nicht unbedingt spezifisch, ich habe schon ein paar Spielsachen für grössere Kinder. Aber für andere ist das eben grad ein Problem, dass sie, ja, gerne aus diesem Kinderalter heraus sein möchten, oder: Bin ich denn noch ein Baby? oder weiss nicht was. Also bei diesem einen Kind, das nach drei, vier Jahren wieder gekommen ist, das ist für dieses Kind jetzt einfach schwierig gewesen. Und, ja. Das ist für mich jetzt gut so. Solange ich in dieser Praxis bin.	
	Gut. Jetzt, sie haben meine Fragen ja alle schon gesehen, mehr oder weniger. Em, ja vielleicht können sie mal ein bisschen ausführen inwiefern das Ende überhaupt ein Thema ist in der Stottertherapie.	
1	Em, genau. Das Ende, oder sagen wir es mal so: Ich bespreche ein Ende nicht schon gleich wenn man anfängt mit der Therapie, aber eigentlich schon von Anfang an.	12a) Therapiedauer
2	Also wenn ich eine Therapie anfangen, es ist eigentlich egal in welchem Alter, dann mache ich mit dem Kind - entweder, je nach Alter, aber jetzt bei unseren Kindern mit den Eltern - eigentlich schon eine Zeit ab. Also, dass es nicht ein Therapieende ist, aber dass es wie so ein Anfang ist, der aber dann, sagen wir mal bei den kleinen Kindern arbeite ich viel nach dem Zollinger-Modell, drei, vier Monate, bei den stotternden Kindern eher ein bisschen weniger, da schaue ich häufig zuerst, je nach Kind, wenn es eher eine leichtere Form des Stotterns ist, aber es ist eine grosse Verunsicherung da, dann sage ich jeweils, nach drei Monaten schauen wir nochmal, oder nach sechs Monaten. Also, ich beziehe das eigentlich schon mal immer voraus auch gleich mit ein. Aber mehr so, damit die Eltern auch wissen, es ist nicht einfach indefinit, also einfach grenzenlos und weiss nicht was. Also das ist schon ein Punkt, den ich von Anfang an einbeziehe.	12a) Therapiedauer
3	Und das Therapieende ist für mich so etwas, bei einigen Kindern kann man schon sehen, das ist so richtig gut.. Oder nein, ich muss es anders sagen. Ein Therapieende ist eigentlich immer gut, wenn man das Ende macht, be-vor es	3) Ziele

	<p>perfekt ist. Das ist nicht von mir, dieser Satz, ich glaube Carl Dell hat das mal gesagt. Er hat einfach gesagt, es ist besser, wenn man quasi wie noch eine leichte Störung übriglässt, dass so eine gewisse Resilienz der Kinder und Eltern gefördert werde: Wir haben das geschafft. Also quasi: Den Schluss haben wir geschafft. Wenn dieses Gefühl von... auf Seiten des Kindes, auch in einem Alter, in dem es das gut selber analysieren kann, oder eben auch von den Eltern her, ist das eigentlich das beste. Also, dass es nicht quasi bis zum Schluss die Therapeutin braucht, sonst hätten wir es nicht geschafft. Und das ist so etwas, das mir... vor vielen Jahren habe ich das mal gelesen und das hat auch eine Realität.</p>	<p>3) Ziele</p> <p>3) Ziele</p>
4	<p>Weil: wann hört man auf? Wenn es blitzblank ist? Oder hört es eben auf, wenn die Symptomatik weg ist? Oder hört es auf, wenn das, was unter der Symptomatik, was die Symptomatik bedingt hat, besser im Einklang ist? Also es gibt nicht wirklich ein Ende, wo man sagen kann, also das ist eine Sicht, jetzt hat man diesen Test gemacht, oder evidenzbasiert Anfang und Schluss, jetzt können wir aufhören nach so und so viel Prozent.</p>	<p>5) Diagnostik</p>
5	<p>Es ist, es spielen sehr viele Faktoren da rein. Und letztendlich, manchmal gibt es auch abrupte Therapieenden, wenn es Therapieabbrüche gibt. Also das Schöne von Anfang, ein Prozess, in einen Prozess überhaupt hineinkommen, einen Prozess durchgehen, den Zenit überschreiten... es ist manchmal wie bei einer Geschichte, das wünscht man sich. Eine Geschichte hat ja immer eine Komposition. Aber Therapien sind manchmal einfach nicht so, sondern sie sind bedingt. Ich habe meine Vorstellung als Therapeutin, aber die Eltern und auch die Kinder, gerade die Schulkinder, die haben eine eigene Realität, und, ja, deswegen ist es selten einfach eine schöne Geschichte. Häufig, aber nicht immer. Also, das Therapieende, das kommt mir jetzt grad so in den Sinn.</p>	<p>XXX allgemein</p> <p>8) Abbruch</p>
6	<p>Und nachher, was mir auch in den Sinn kommt: Ja, was bedeutet Therapieende? Das wäre jetzt auch so die Frage, die zweite Frage, wann ist denn die Zeit gekommen? Es ergibt sich ja eigentlich aus dem therapeutischen Verständnis, dass einerseits, wenn die Symptomatik natürlich verringert ist, oder nicht mehr da ist, oder, sie ist nicht mehr in dem Ausmass da,</p>	<p>XXX Definition</p> <p>XXX therap. Haltung</p> <p>3a) Verbesserte Sprechflüssigkeit</p> <p>1) Symptomfreiheit</p>
7	<p>und gleichzeitig - das habe ich wahrscheinlich auch einmal bei Wendlandt, glaube ich, gelernt, also ich habe ja bei ihm selbst viele Weiterbildungen gehabt. Das hat mir sehr viel gebracht in meinem Werdegang - dass es eben nicht nur auf die Symptomatik an kommt, sondern eigentlich sollte man manchmal auch ein bisschen misstrauisch sein, wenn jetzt zum Beispiel die Symptomatik schnell verschwindet, oder wenn sie wirklich weg ist, soll man immer sehr skeptisch sein. Ist es jetzt wirklich gut, oder ist nur die Symptomatik weg aber sie kommt vielleicht in einer anderen, neurotischen Form, sage ich jetzt mal beim Stottern wieder.</p>	<p>1) Symptomfreiheit</p> <p>3a) Symptomatik</p> <p>5b) Diagnostik psychische Reaktionen und Risikofaktoren</p>

8	Also, Therapieende, muss man sehr gut schauen, oder was hat man für eine therapeutische Haltung: Eben, eliminiert man einfach die Symptomatik, was ja immer wieder wunderbar ist, ganz wichtig, aber schaut man auch - und das ist halt ein bisschen die therapeutische Haltung - dass die Symptomatik quasi das ist, was mir zeigt: Ok, das ist gut, dass das Kind Therapie braucht oder es ist gut, dass dieses Kind Symptome hat, dass es ja bemerkbar ist, dass etwas in seinem Ganzen Inneren nicht da ist. Also: Wenn das Symptom weg ist, bin ich mir da sicher wie es dem Kernbereich geht, dem Ich, dem Kind?	XXX therap. Haltung 1) Symptomfreiheit 3b) positiver Umgang mit Stottern 3b) positiver Umgang mit Stottern
9	Oder ein wesentlicher Punkt ist zum Beispiel in dieser ganzen Vermeidungsgeschichte, grad beim Stottern, es ist viel wichtiger, dass das Vermeiden weniger ist als die Symptome. Oder: darf das Kind darüber sprechen? Darf das Kind seine Störung ansehen? Das sind viel wesentlichere Sachen als die Stärke der Symptomatik, grundsätzlich.	3c) Abbau der Begleitsymptomatik 3) Ziele
10	Also beim Ende sehr kritisch immer auch schauen, nicht nur auf die Symptomatik schauen. Das ist so das eine, beim Kind.	XXX Wertung der Ziele
11	Aber nachher, der andere Teil ist natürlich auch bei den Eltern, oder? Ich höre grad mal auf, wenn ich darf. Sonst mache ich ein Durcheinander...	
	(lacht) em, das ist jetzt schon mal sehr viel gewesen. Wenn sie sagen, es sind viele Faktoren, dann schauen sie verschiedene Bereiche an. Was sind denn das für Faktoren? Das würde mich interessieren.	
12	Wenn man die Haltung hat, dass Stottern etwas zu tun hat mit einem Durcheinander, mit einer Blockade von Emotion, von Sprache, dass Stottern ein Symptom ist von innerer Anspannung oder innerer Verunsicherung,	XXX therap. Haltung
13	dann ist es mir natürlich wichtig beim Gegen-das-Ende-zugehen, oder überhaupt den Verlauf zu sehen, wie geht es diesem Kind eigentlich mit seinen inneren Prozessen? Wenn ich jetzt denke, ein Beispiel, ein Vierjähriges: Wie kommt das zurande mit seinem enormen Autonomieanspruch, wo man ja sieht, viele Kinder haben Mühe das in diesem Alter zu regulieren. Das Trotzen, die eigenen Ansprüche, gleichzeitig die Anpassungen. Wenn ich merke - das ist jetzt ein Faktor, ein wesentlicher - wie geht das Kind um mit Anpassung und Trotz, oder eben Anpassung und nicht Anpassung, also sich wehren?	5b) Diagnostik psych. Reaktionen 5c) Diagnostik Risikofaktoren
14	Das heisst aber auch, wie geht es emotional mit diesen ganzen inneren und äusseren Anforderungen um? Und nachher: Kann das Kind überhaupt ein Stückchen davon realisieren? Doch, das bin ich, ich bin, und wenn ich stottere. Ich sage es jetzt etwas plakativ. Das ist ein wesentlicher Teil: Darf das Kind das anschauen oder nicht.	5b) Diagnostik psych. Reaktionen
15	Und natürlich, wenn man merkt, es hat jetzt mehr zu tun, das Stottern, vielleicht mehr mit dem Poltern, mit sehr viel Unruhe... Auch dort gibt es eine gewisse Regulation. Das ist so das Kind.	5c) Diagnostik Risikofaktoren
16	Und auf der Seite der Eltern natürlich, wie können die Eltern	5c) Diagnostik Risikofaktoren

	mit dem umgehen. Können sie ein bisschen... haben sie auch gelernt sich zu reflektieren? Was löst das bei mir alles aus. Sind die Eltern dort durchlässig? Offener? Im Sinne, dass sie nicht nur auf die Symptome fixiert sind. Also wenn man merkt, es ist ein Fluss. Es ist bei beiden im Fluss- aber es ist nicht, dass es schon ganz gut sein muss - dann gibt es mir auch ein viel besseres Gefühl vom Therapeutischen, dass ich merke: oh, die bewegen sich wieder aufeinander zu. Also auf allen Ebenen. Die Eltern sind nicht nur fixiert auf die Thematik, sie können die Autonomiebewegung des Kindes anders stützen, also und die Eltern spüren die Bedürfnisse des Kindes besser, nicht zu allem "ja" und "ja" sagen, sondern sogar "nein" sagen dürfen.	
17	Also: Wenn dort die Beziehung wieder so ein bisschen im Lot ist. Und die Symptomatik aber gleichzeitig natürlich schon auch ein Zeichen ist, dass das... Dann ist das für mich... das sind so die Faktoren für ein Therapieende, oder eine Pause, eigentlich empfehle ich immer zuerst eine Pause in Erwägung zu ziehen.	5c) Diagnostik Risikofaktoren 5a) Diagnostik Symptomatik 10) Therapiepause
	Wie lange sind dann die Pausen?	
	also in der Regel drei Monate. Und das ist eine Gute Zeit, die absehbar ist für alle zusammen. In der Regel.	
	Wenn sie nachher... Da mache ich mit den Eltern ab: Was ist ihnen jetzt wohler? Ich schlage eine Pause vor und wenn wir alle das Gefühl haben, doch es läuft gut, wir kommen eigentlich jetzt gut zurecht und vielleicht ist auch die Belastung durch das Hierherkommen, das ist auch nicht gering. Wie möchten sie es gerne haben? Ist das gut drei Monate? Ja, nein. Und dann rufe ich an, wir vereinbaren: Anrufen und dann Kontrolle und nachher..	
	es ist immer an den Eltern: Ja, doch wir kommen gern vorbei oder nein, es geht eigentlich im Moment gut. Wenn sie vorbeikommen, dann schauen wir das an, dann sieht man den Ist-Zustand. Wie kommen alle zurecht? Und dann sieht man ja, braucht es wieder etwas? Oder wollen wir nochmal in drei Monaten, oder in sechs?	
	Aber erfahrungsgemäss, in diesem Alter, in jedem Alter, sind drei Monate eine gute Zeit.	
	Und diese Faktoren, die sie erwähnt haben, wie dokumentieren sie diese? Über den Verlauf, dass sie merken, ah, da hat sich etwas verändert, da hat sich etwas verändert... Wie machen sie das? Ich stelle mir das noch schwierig vor?	
18	Ja, also, also ich schreibe... Ich protokolliere jede Stunde. Und dann habe ich halt so ein bisschen die.. Also manchmal sind es nur drei, vier Sätze, aber das Thema ist mir ja immer klar: Sozial komisch, gibt es Individuation, oder mehr jetzt halt sprachlich oder so. Und das ist meine Dokumentation. Ich mache viele Videoaufnahmen, für mich. Wir haben Supervisionen. Also, em, das ist meine Dokumentation.	5c) Diagnostik Risikofaktoren
19	Ich habe keinen Test, den ich mache	5) Diagnostik
20	Aber ich habe, ich mache häufig, wenn möglich, die Abklärung ist ein Video, die vierte Stunde ist ein Video... eine der letzten Stunden vor der Pause ist ein Video. Also,	

	ich schaue sie selten an, ausser für Weiterbildungen. Aber so hätte ich jetzt zum Beispiel eine Dokumentation. Und eigentlich ist das nicht wirklich nötig. Ja, aber, so dokumentiere ich mich.	
	Und sie haben ja wahrscheinlich... nicht nur wahrscheinlich... Sie haben ja Erfahrungswerte. Aber jetzt als Anfängerin, wenn ich jetzt einsteigen würde und mich mit diesem Themenbereich auseinandersetzen würde, für mich wäre es sehr praktisch, wenn es wie etwas geben würde, einfach für am Anfang, um mal reinzukommen... Was würden sie mir jetzt empfehlen?	
	Also wofür jetzt?	
	Wenn ich jetzt Stottertherapie machen würde.	
	Für die Therapie oder für die Dokumentation.	
	Für die Dokumentation. Damit ich wie so den Verlauf festhalten kann. Also Video finde ich natürlich auch sehr gut...	
21	Aber das ist extrem aufwändig. Also, was ich, ich mache das immer noch, vielleicht nicht mehr so detailliert, oder wenn ich Praktikantinnen gehabt habe, habe ich immer gesagt: Was eine Hilfe ist, dass wenn jetzt zum Beispiel sich einfach überhaupt die vier Bereiche - ich sag jetzt dem so, die vier Bereiche - oder was man sich... sozialkommunikativ, sprachlich, Symbolspiel, praktisch- gnostisch. Da habe ich, em.. Mit Abkürzungen, was war jetzt heute? Das ist zum Beispiel etwas. Das ist ein Verlauf, was beim Kind war. Das finde ich ein sehr sinnvolles Modell.	5) Diagnostik
22	Nachher, was eigentlich bei jeder Stunde dazukommt - da komme ich halt jetzt von der Psychoanalyse her - das Wort Gegenübertragung. Das bedeutet: Was habe ich in dieser Stunde. Wie ist es mir da gegangen. Weil das Stottern hat immer mit Bindung. Beziehung, Beziehung zu tun.	XXX Psychoanalyse
23	Das, was ich spüre hat immer auch etwas zu tun mit - ausser wenn ich da ein bisschen selber geschaut habe, was sind meine Anteile - das hat immer auch zu tun mit der Störung, mit der Beziehung Kind-Eltern oder Kind-Mutter/Kind-Vater, was ich auch aufnehme.	5c) Diagnostik Risikofaktoren
24	Also: Ein Teil ist immer, schreibe ich immer GÜT, Gegenübertragung oder einfach einen Satz, es ist egal, man muss es nicht so... War mir heute wohl? War ich verärgert? War das Stottern einklemmend? Beklemmend? Also etwas von mir, das ich aufgenommen habe.	XXX Psychoanalyse
25	Und dann habe ich meistens auch noch, wenn es einfach notwendig ist, parallel die Sparte Eltern-Kind. Gibt es etwas. Teil Kind, ich und wie habe ich die Dynamik Kind-Eltern wahrgenommen. Das so im Verlauf immernoch. Und das bringt mir jeweils sehr viel.	5c) Diagnostik Risikofaktoren
26	Aber wenn sie es.. so als Anfängerin, oder, das.. wichtig ist ja irgendwie, wenn man so einsteigt, muss man zuerst effektiv hineingehen können. Das Kind muss diesen Raum mit mir besetzen. Und das sind ganz viele Beobachtungen. Also zum Beispiel die erste Stunde. Überhaupt, sagt man von der Analyse her, die erste Begegnung, schon nur im Wartezimmer... wie erlebe ich das? Ich, als Therapeutin. Das ist ein wesentlicher Teil.	XXX Psychoanalyse

27	Dann später am Schluss zu schauen, nach drei Monaten: Wo bin ich jetzt, wie erlebe ich das?	XXX Psychoanalyse
28	Das finde ich als Anfängerin, wenn man noch gar keine Ahnung hat, oder sagen wir mal: die vielen Konzepte... dass man sich als Therapeutin überhaupt kennenlernen kann, nebst diesen ganzen Anforderungen, was man jetzt alles machen muss... aber das finde ich etwas vom wesentlichsten: Mich als Therapeutin hineingeben.	
29	Die erste Stunde beobachten. Nicht nur was das Kind macht. Dort ganz viel aufschreiben. Weil es.. man sagt eigentlich: Das, was das Kind am Anfang zeigt, oder die Eltern, das.. Das Thema wird eigentlich schon gleich auf den Tisch gelegt. Dort einfach so das Augenmerk drauf haben. Und dann kommt man nicht drum herum, wenn man sich selbst auch als Therapeutin reflektiert in diesem Moment.	5) Diagnostik
30	Eben, ganz einfach: War es mir wohl, oder nicht? Habe ich das Kind gespürt? War ich gestresst? Habe ich die Mutter.. finde ich sie sympathisch? Also das sind alles ganz wesentliche Sachen, die.. für das therapeutische, die mein Handeln dann.. tun, können, sehr.. ihnen den Weg leiten, so. Ist das, ich glaube,.. ob das als Anfängerin jetzt so eine Möglichkeit war?	XXX Psychoanalyse
	Ja. Gibt es denn etwas, das sie direkt an der Symptomatik ansetzen? Irgendein Diagnostik-Instrument, das sie dort einsetzen. Oder machen sie das gar nicht? Oder eher nicht?	
31	Mmm, also, mal die Diagno.. also die Symptomatik ist.. also ich mache kein standardisiertes Verfahren. Das mache ich nicht.	5) Diagnostik
32	Aber ich beobachte und nehme natürlich die Symptomatik auf jeden Fall auf. Ist sie flüssig oder nicht? Zum Beispiel. Das ist ganz wesentlich.	5a) Diagnostik Symptomatik
33	Gibt es Vermeidungssachen oder nicht? Ist es vermeintlich wenig, dafür aber runtergedrückt. Also das sind die wichtigen Sachen.	5b) Diagnostik psych. Reaktionen
34	Oder ist die Stottersymptomatik o-o-o-o-o-o-offen oder i*ist sie schon * mit so ganz *dezenten (*=Blockierungen) Sachen, wie ich es jetzt mache, probiert man schon das, das Kind das runterzudrücken. Also das ist zum Beispiel etwas wesentliches, das für den Verlauf der Symptomatik wichtig ist.	5a) Diagnostik Symptomatik
35	Also manchmal ist ja, die Symptomatik kann sich manchmal verdreifachen ganz am Anfang der Therapie, weil halt.. Also wenn das der Fall ist, dann kann man sagen: Gut, tipptopp, jetzt fallen schon die ersten Vermeidungsreaktionen weg. Muss man natürlich auch den Eltern in der Beratung sagen: Sie müssen nicht erschrecken, es könnte sein, weil das Kind sich weniger anstrengt, die runterzudrücken. Und auch das Kind muss man diesbezüglich orientieren, was das sein könnte. Also das ist von der Symptomatik her.	
36	Dort, das fein anfangen zu spüren. Und das ist dann als Anfängerin ein bisschen.. ist mal zuerst, dass man offen mit dieser Symptomatik umgehen kann.	

37	So, wie ich das noch gelernt habe damals, da hat man mit dem Kind noch nicht über das gesprochen, oder? Man hat selbst immer probiert indirekt die Symptomatik zu verflüssigen. Das macht man jetzt vielleicht manchmal immernoch. Auch grundsätzlich beginnt es eigentlich dort, um dieser Symptomatik das Schillernde wegzunehmen, also das Verbotene, das Tabuisierte. Das anschauen zu können, mit dem Kind zusammen. Nicht bei den ganz kleinen, aber auch bei den kleinen kann man sagen: Gell, es holpert manchmal ein bisschen, oder stottert.	
38	Also wir haben mal so etwas zusammen gemacht, der Alex Zimmermann und ich – ich weiss nicht ob sie mit ihm auch schon mal Kontakt hatten, er ist im Inselehospital – das war so ein erster Versuch gewesen: Was bedeutet denn für uns eben so ein Verlauf der Symptomatik.	
39	Ou, das habe ich jetzt eben gar nicht da. Das habe ich sicher irgendwo im Compi. Eben, die Symptomatik: Darf sie sein? Schaut einen das Kind an? Vom Verlauf her: Wird sie verflüssigter? Wird sie weniger runtergedrückt?	5a) Diagnostik Symptomatik 5b) Diagnostik psych. Reaktionen
40	Kann das Kind darüber sprechen? Hat es Wörter für das Stottern? Das sind auch positive Sachen. Haben sie zu Hause.. Reden sie miteinander über das Stottern? Und das ist etwas vom Wesentlichsten und eigentlich so etwas kleines: Wenn die Eltern zum ersten Mal kommen, wie viele von ihnen es noch nie gewagt haben, mit dem Kind darüber zu sprechen. Und das sind häufig einfach schon Entdeckungen, wo schon ganz viel in Gang kommen kann. Jetzt bin ich wieder ein bisschen abgekommen... Wo waren wir? Bei der Symptomatik...	5b) Diagnostik psych. Reaktionen 5c) Diagnostik Risikofaktoren
	Und bei den Diagnostika...	
41	Also das sind einfach meine diagnostischen Mittel. Also einfach am Schluss sagen sie, die Diagnostik. Es geht immer um den Schluss hier, oder?	
	Ja, aber wie... Also das ist so eine Hypothese.. Jetzt bei einem Sigmatismus: Da hat man ja am Anfang, ist er da und am Schluss nicht mehr, und dann sieht man: Ok, jetzt ist fertig. Jetzt machen wir Schluss. Und das ist eben hier ein bisschen anders und.. auch mit diesen standardisierten Diagnostika, es ist gut, dass es die gibt, ich glaube, es braucht sie einfach keiner...	
42	Das haben sie jetzt wahrscheinlich auch gemerkt, ja...	
	Einfach weil die Themen so breit sind, dass es gar nicht unbedingt nötig ist, dass man dort so fest ansetzt.	
43	Also zum Beispiel bei der Abklärung mache ich ja immer... Die Abklärung ist so ein wenig nach dem Entwicklungsprofil nach Zollinger. Und dann habe ich jetzt zum Beispiel immer ein Buch da "Ich und meine Gefühle", das gehört jetzt zum Beispiel immer dazu. Also, dass es dann wirklich darum geht, das ein bisschen mehr zu provozieren, also provozieren... Ich sage: Du, wie ist es denn bei dir, wirst du manchmal auch wütend? Und, da mit man in dieser Abklärungsstunde auch nicht nur auf die Symptomatik fixiert ist, sondern wirklich auch schaut.. darunter. Wie gehst du denn damit um, wenn du mal wütend bist. Also zum Beispiel, das frage ich dann häufig, oder: Kennst du	

	das? Was ärgert dich? Das ist zum Beispiel jetzt sowas, was ich immer brauche bei den Kindern, so dieses Anfragen.	
44	Und natürlich ein Teil ist immer auch, dass ich anfrage, umkreise, von der Symptomatik selber. Weisst du wie das ist? Kennst du das? Hast du das schon einmal betrachten dürfen? Das ist mein diagnostisches Mittel.	5a) Diagnostik Symptomatik
45	Bei den vielleicht etwas grösseren mache ich häufig so ein freies Zeichnen nach Winnicott, Squiggle heisst das, aber das ist mehr so bei den Schulkindern, wo es eigentlich auch darum geht, über diese Methode an emotionale Bereiche heran zu kommen.	5b) Diagnostik psych. Reaktionen
46	Also das eine ist: Wie kann sich das Kind ausdrücken? Ist es einigermaßen... eben wenn man sieht, doch sprachlich ist gut, Symbolspiel, praktisch-gnostisch vom Entwicklungsprofil her, aber das andere ist wirklich so Emotionen, und die muss man ein bisschen haben, ein Buch haben, oder der Nili, der halt jetzt einfach, wenn ich die Kochsituation mache, schon ein bisschen frech ist oder nicht artig isst... Also um mal zu schauen, ob das Kind eigentlich offen ist dafür. Das ist so zur Diagnostik.	5c) Diagnostik Risikofaktoren 5b) Diagnostik psych. Reaktionen
	Mhm, jetzt schaue ich nochmal auf meinen Zettel.	
	Ja, machen sie nur...	
	Vielleicht würde ich doch noch kurz über die ICF sprechen. Das wäre noch spannend. Wenn sie jemanden aus der Therapie entlassen, wie stark nehmen sie Sachen der ICF, wie stark ziehen sie die so heran.	
47	Genau. Das muss ich jetzt sagen, ich kenne die ICF, aber das ist jetzt für mich... Ich habe jetzt noch nie einen Bericht gemacht nach diesen ICF Kriterien. Aber das kommt jetzt dann wahrscheinlich. Also ich mache immer einen Schlussbericht. Aber in diesen Schlussbericht schreibe ich nicht die ICF-Normen. Ich weiss wo die Redeflussstörung integriert ist. Wenn wir dann das mal so machen müssen, dann mache ich das auch so. Aber bis jetzt nicht.	
48	Ich denke es ist eine gute.. es ist sicher besser als diese Kategorisierung, die wir lange gehabt haben, also von der IV her. Das ist ja keine Frage. Dort ist das Stottern schon, man merkt, bei den emotionalen Störungen.	
49	Das ist eigentlich grundsätzlich sehr ein positiver Weg, aber ich habe es bis jetzt, hätte ich jetzt noch nie laut ICF, das haben wir jetzt noch nicht machen müssen, aber das kommt dann.	
	Aber inwiefern ist das Teil ihrer Haltung, dass sie sich überlegen: Ja gut, ein Kind, em, jetzt ein Schulkind zum Beispiel, wie ist das in der Klasse integriert, kann es all die Sachen tun, die es eigentlich möchte. Also so unter dem Aspekt Teilhabe und Aktivitäten. Das gehört wahrscheinlich einfach bei ihnen schon immer dazu, oder gibt es Sachen, wo sie sich wirklich auch unter diesen Aspekten überlegen, und dass es ein Entscheidungskriterium sein kann, ob sie eine Therapie beenden oder nicht.	
50	Ja. Das könnte schon ein Kriterium sein. Also wenn ein Schulkind.. ist eigentlich die Schule... also die Peers sind das Wichtigste, aber wo man sich ja dann äussert, das ist ja eigentlich die Schule. Das ist sowieso der wesentlichste Teil. Also wenn dort so wenig Druck oder Anspannung wie	5c) Diagnostik Risikofaktoren

	möglich ist..	
51	Aber wenn es jetzt zum Beispiel unter den Kollegen immer noch da ist, aber es ist eigentlich für das Kind nicht ein wesentliches Problem,	3b) Umgang mit Stottern
52	oder zu Hause ist es am häufigsten da, aber wenn das Problem am Anfang mehr oder weniger einfach in der Schule war, also wenn die Eltern sagen: Ja, zu Hause, wir kennen das schon, das ist nicht so ein Thema. - natürlich auch, aber, wenn die Zufriedenheit da ist, und das Kind eben sich einbringen kann nach all diesen Sachen, dann kann man aufhören, dann könnte man sagen: Ja, dann ist das doch gut.	3b) Umgang mit Stottern 4) Zufriedenheit 3d) positives Selbstbild
53	Oder jetzt bei den... das sind ja alles Sachen der grösseren Kinder. Da muss man immer wieder schauen: Es ist noch nicht gut, gell, es ist manchmal noch ganz schwierig und manchmal ist es wieder ganz gut, aber, wo möchtest du denn, dass du dich wohl fühlst? Oder?	3f) Fremd- und Selbstevaluation
54	Dann kann man zum Beispiel wenn jetzt das der Aspekt Schule wäre, dann kann man sagen: Ja, dann, das.. dort probierst du es schon ganz gut. Dann machst du doch das mal alleine.	3d) positives Selbstbild 3e) Bewältigung alltägl. Sprechprobleme
55	Wir sehen uns wieder, oder du kannst dich wieder melden.	14c) Wiedervorstellung zusichern
56	Und das hat jetzt manchmal Kinder, die bei mir waren, als sie klein waren, dann sind sie nochmal gekommen, da hat es sich irgendwie gut reguliert. Plötzlich sind sie wieder angemeldet gekommen im Kindergarten. Eben dass sie wie so.. man merkt, die Anforderungen waren ganz anders, und dann hat es sich auch wieder.. XXX dritte, vierte Klasse, wo es nochmal.. nicht inhaltlich, aber halt einfach die ganze.. das Grösserwerden in diesem schulischen Kontext drin. Und nachher ist es auch wieder gut. Also, das kann schon ein wesentlicher Teil sein.	5c) Diagnostik Risikofaktoren
57	Aber letztendlich ist es schon so: Viele von diesen stotternden Kindern, haben na.. oder jetzt von diesen.. ja. Ich habe natürlich auch ein bisschen weniger Schulkinder. Und, wenn ich aber wenn ich Anmeldungen bekomme, ist das Problem eigentlich immer in der Schule, weil es halt.. also das Problem vom Kind, vom Druck.	
58	Und, aber es geht eigentlich nachher zuerst darum.. ein Kind, das in die Therapie kommt, da muss man den schulischen Kontext trotzdem ein bisschen weglassen. Zuerst um das Kind und die Dynamik von ihm zu den Eltern. Das ist eigentlich wesentlicher, um dort zu schauen, wo eigentlich die Themen sind, um dann irgendwie den Link mit der Schule wieder zu finden.	
59	Die Schule ist häufig der Auslöser. Und wenn man Jugendliche hat, dann ist der Auslöser häufig die Lehre. Der Lehrmeister findet, das geht doch nicht, so als Beispiel. Und bei diesen Kindern – also ich bin lange im Inselspital in einem Jugendlichen-care (?) – da ist es natürlich: Ja möchtest denn du etwas? Ist es denn auch ein Problem für dich? Also	

	der Auslöser ist häufig nicht das Kind, dass es von alleine kommt, sondern halt einfach externe, eine andere Struktur. Schulstruktur oder Lehrstruktur.	
	Ah, interessant, ich hätte jetzt gedacht, dass der Leidensdruck dann doch auch... oder die Familie, oder sind es die Eltern auch...	
60	Ja, es ist manchmal so: Diese Kinder haben häufig schon Therapie gehabt, und dann ist es sich vielleicht irgendwie.. ist es so ein bisschen durchgeschlängelt, vielleicht ist es sogar auch gut geworden oder gegangen, und dann nochmal, und irgendwie,	10) kein Fortschritt mehr
61	ich glaube das ist eine der grössten Befürchtungen aller Beteiligten, sogar der Therapeutinnen, mit diesen Rückfällen, oder, von denen sie auch geschrieben haben. Also Rückfälle: Wo das Stottern plötzlich wieder stärker ist. Und das weiss man einfach nie.	13f) Rückfallprophylaxe sicherstellen
62	Bei gewissen Kindern kann man wirklich sagen: Hm, das geht weg. Vielleicht gibt es nochmal so kleine Struggles, aber nicht wirklich.	1) Symptomfreiheit
63	Aber diese Angst vor dem Rückfall kennen, natürlich grade bei chronisch Stotternden, die kennen Kinder und Eltern bestens. Und dann will man vielleicht auch lange das gar nicht wahr haben. Und dann sind eben manchmal äussere Strukturen, so Lehrer oder eben die Lehre, die dann wie quasi sagen: Ja, da müsst ihr doch wieder etwas machen.	13f) Rückfallprophylaxe sicherstellen
	Wie bereiten sie denn die Eltern, oder die Kinder auch, auf die möglichen Rückfälle vor?	
64	also schon, em, jetzt, das kann man schon bei den kleinen sagen, wenn dort eine Offenheit da ist, dass es weiss, eben: Der Nili stottert manchmal, es selbst stottert manchmal, Frau C. tut manchmal auch so... Wenn diese Offenheit da ist, dass ich auch sagen kann: Gell, jetzt hast du dann eine Pause, oder jetzt sehen wir uns dann lange nicht und Ferien... Es kann ganz gut sein, das kennst du ja, dass manchmal dann vielleicht wieder dieses Holpern, das Stottern wieder ein bisschen mehr ist. Also drüber reden. Aber du weisst ja, das geht auch wieder vorbei. Wenn ich weiss, in dieser Phase, wo es da war, dass, em, was auch der Beweg-grund ist, oder Zusammenhänge, und für das Kind klar ist, dass es wenigstens von mir hört: Es kann manchmal auch wieder strenger sein. Aber ich weiss, du darfst das hören, gell, du weisst, es darf sein, und das Mami kennt das, und der Papi kennt das, dann macht das vielleicht auch ein bisschen weniger Angst, der Nili kennt das, so.	13f) Rückfallprophylaxe
65	Und mit den Eltern ganz klar. Immer wieder schauen, was das bei ihnen macht, wenn es wieder kommt. Haben sie wieder Angst? Oder können sie dem besser begegnen? Können sie das Kind anschauen, können sie das Stottern besser anschauen, könne sie denken: Was ist jetzt grade? Dass sie nicht nur, dass sie so ein bisschen denken: Oh, ja.	15a) Rückfallbearbeitung
66	Also eine Mutter hat mir grad kürzlich gesagt: Es war so gut. Da wusste ich immer gleich: Er ist grad in einer Anspannung. Also: weg von diesem Symptom, sondern halt mehr dann.. einfach die Angst, wenn die Angst weg ist.	13f) Rückfallprophylaxe 5c) Diagnostik Risikofaktoren

67	Und natürlich grade bei den Eltern, dass sie nicht Schuldgefühle, dass es wieder schuldgefühlbeladen ist, das ist so ein Aspekt.	5c) Diagnostik Risikofaktoren
68	Also wenn ich jetzt auch höre: Aufhören mit der Therapie - jetzt mache ich grade einen Schlenker - es geht nicht darum die Schuldgefühle wegzuschieben, aber die Eltern dürfen das anschauen: Das macht bei mir Schuldgefühle. Das ist zum Beispiel ein Teil, den man mit den Eltern..., der ein wesentlicher Teil ist der Therapie mit den Eltern. Dass Schuldgefühle erst mal sein dürfen, dürfen angesprochen werden, und dass man versucht, diese zu verstehen.	5c) Diagnostik Risikofaktoren
69	Und wenn man natürlich jetzt merkt, so, die Eltern haben so einen offeneren Umgang, dürfen wirklich sagen: Ja, jedes Mal wenn der stottert, dann mache ich mir gleich wieder Sorgen. Oder sie dürfen mit der Zeit sagen: Ja, jetzt kann ich es wirklich viel cooler nehmen, easy nehmen oder es belastet mich nicht mehr so, es ist einfach jetzt, merken, es ist seins, es tut mich immer noch ein bisschen... Das ist auch für das Ende, oder. So.	5c) Diagnostik Risikofaktoren
Dort schauen, wie es ist, wie der Umgang ist.		
70	Den Eltern die elterliche Kompetenz wieder zurückgeben. Das klingt wahnsinnig gut, ich weiss, aber es geht um das. Also wenn die Eltern mit dem, nicht nur mit der Symptomatik, aber mit der Symptomatik, mit dem, was es auslöst, wenn sie dort einen Weg finden, wieder Eltern sein zu können, dann kann man sagen, dann ist ein Teil des Therapieerfolges schon da. Um das geht es häufig, oder? Deswegen kann ich manchmal schon viel eher aufhören, wenn das Stottern noch ein bisschen da ist, wenn ich aber genau weiss, die machen das gut, die werden auch wieder ein bisschen verunsichert, aber das gehört ein bisschen dazu. Oder das Stottern anzusehen als Warnsignal. Genau.	XXX Erziehung / Elterliche Kompetenz XXX Elterliche Kompetenz 3b) Umgang mit Stottern
Jetzt sind wir von der ICF...		
Also dann...		
zu den Rückfällen..		
genau, zu den Rückfällen. Also dann informieren sie alle, dass es das geben kann. Aber auch ein Rucksäckchen mitgeben, mit den Sachen aus der Therapie, dass man eigentlich selber dann wüsste, was zu tun ist, oder warum das dann sein könnte.		
71	Ja, also verbal, ein Bild zum Beispiel kann man machen. Habe ich auch schon gemacht mit Kindern. Einen Teich, mit Glitzersteinen drin, und dann hat es auch ein paar weniger schöne Steine drin... Also Bilder. Also: Weniger schöne Steine. Es ist einfach so. Das Leben besteht nicht nur aus Glitzersteine.	3b) Umgang mit Stottern
72	Vielleicht gibt es auch einen ungeschliffenen Stein, der ein Hilfsstein sein kann, als Beispiel. Es geht ja mehr darum so ein bisschen einen Anker zu haben. Also gibt es Bilder, mit den Kindern mache ich auch Hefte, die sind da, die gebe ich jeweils mit nach Hause in dieser Zeit, das sind so verschiedene Ankermöglichkeiten.	14d) Abschiedsritual 13f) Rückfallprophylaxe
73	Mit den Eltern schaut man ja auch so Ankersachen an. Was ist, wenn es wieder mal so ist? Dass man so sagt: Das, was	13f) Rückfallprophylaxe 13c) Notfallkoffer

	schwierig ist und das, was man zusammen erarbeitet hat. Damit sie dort auch einen Anker haben. Nicht einen Stein (lacht), aber, em, vielleicht sogar, dass sie sagen, ich zähle von zehn rückwärts, damit ich mich beruhigen kann, oder ich denke daran, dass, es geht um Anker, Bilder oder Wörter, im bestmöglichen Fall.	
74	Und die Möglichkeit natürlich, dass sie immer wieder anrufen können. Das ist schon so.	14c) Wiedervorstellung zusichern
75	Also es ist schon noch verrückt, darüber habe ich mit Alex ein paar mal gesprochen, wenn man aufgehört hat mit einer Therapie, oder das Kind ist in einer Pause, und dann kommt plötzlich der Anruf einer Mutter und ich weiss: ou, das Kind, das ist ja genau die Mutter von diesem stotternden Kind. Und dann denke ich schon: Oh nein, hat es einen Rückfall gegeben, oder... Es ist etwas, das einen auch nicht kalt lässt. Das ist wie so etwas.. das halt manchmal wieder hervorkommen kann. Das ist nicht wie bei der Spracherwerbsstörung, die blockiert, aber die hat kaum mal Rückfälle. Selten.	15a) Rückfallbearbeitung
76	Das ist beim Stottern, das ist halt so eine, ja man kann schon sagen ein bisschen eine psychosomatische Störung, wenn man das so anschaut. Die kann einfach immer wieder kommen. Und es gibt immer.. es gibt schon ein bisschen einen blöden Witz, so den Psychoanalytikerwitz: Ich kann dafür besser damit umgehen. Aber manchmal ist es effektiv so: Besser damit umgehen können.	3b) Umgang mit dem Stottern
77	Und manchmal - grade bei den chronisch stotternden Kindern - ist es effektiv .. es ist eine harte Sache, eine heavy Sache, wenn man merkt, uff, die Symptomatik ist jetzt schon seit sechs, sieben Jahren, oder noch länger.	3b) Umgang mit dem Stottern
78	Em, eben, Therapieende: Wenn man ein Kind in Therapie nimmt, das schon eine lange Stottergeschichte hinter sich hat, dann muss man ganz klar schauen: Was könnten wir hier zusammen, was könnte ich dir anbieten. Wo möchtest du sein? Und die Symptomfreiheit ist immer ein grosses Ziel und das ist etwas, das man einfach leider Gottes ganz klar real sagen muss. Wir können das Stottern nicht wegzaubern, in diesem Moment.	3) Ziele 1) Symptomfreiheit
79	Es gibt ja auch so Methoden, aber sie sind nicht wirklich wirksam. Dass man halt da ganz klar schaut, was denn ein Weg sein könnte in den nächsten drei Monaten oder im nächsten halben Jahr. Und an dem ist das Ende oder der Erfolg zu messen. Das kannst du und das da ist noch schwierig.	3) Ziele 3f) Fremd- und Selbstevaluation
80	Aber das sind schon, dort muss man ganz.. Als ich noch im Insepsital war und wirklich viele ältere Kinder und Jugendliche und Erwachsene hatte, da war das etwas vom Wichtigsten. Weil man hofft jedes Mal, wenn man zu einer neuen Therapeutin oder zu einem neuen Therapeuten geht, der verspricht mir das jetzt.	1) Symptomfreiheit
81	Es sind ja manchmal auch diese Fernsehsendungen, oder mit diesen, eh, nicht Marte Meo, jetzt hab ich grad... Ferro...	1) Symptomfreiheit

	Methoden, einfach so	
	so Wundermethoden...	
82	Wundermethoden, ja, dann kommen sie manchmal auch hier, am nächsten Tag: Gestern Abend war bei RTL etwas und kennen sie das? Da merkt man schon, dieser, diese, die Hoffnung muss immer wieder da sein, dass es ein Teil ist, der gut werden kann.	1) Symptomfreiheit
	Also dann, so die gemeinsame Zielvereinbarung ist also eher etwas, das bei ihnen hier mit den kleinen Kindern oder Schulkindern, nicht so ein Thema ist mit den Kindern. Eher vielleicht mit den Eltern.	
83	Mit den Eltern schon.	
	Genau, damit diese auch orientiert werden, was denn in welchem zeitlichen Rahmen etwas möglich wäre.	
84	Und man kann es wie nicht sagen. Also klar habe ich jetzt dann etwa zwanzig Jahre Erfahrung. Und wenn ich es so abwäge.. Und klar fragen mich manchmal Eltern: Wie sieht es aus? Können wir die Hoffnung haben? Und wenn ich jeweils sehe und sage immer: Sie sind so früh gekommen und es ist noch so viel noch nicht unter vielen Schichten und es ist vieles in Bewegung bei ihnen dreien, vieren, von der Dynamik her. Dann kann man schon sagen: Doch, hier spüre ich, da läufst. Da könnten wir gut vorwärts kommen, aber ich kann es ihnen nicht versprechen, ich weiss nicht, was in einem halben Jahr ist.	XXX Prognosen/Erwartungen
85	Aber, dort, die Offenheit, eigentlich, mit der, also, wenn man die Eltern dort treffen kann, dann kann man sehr hoffnungsvoll und zuversichtlich sein.	5c) Diagnostik Risikofaktoren
86	So, aber je älter sie sind und je mehr Schichten schon darüber sind. Dann muss man ganz vorsichtig sein, dass man sich selbst dann auch.. also nicht diejenige ist, die alles lösen kann.	XXX Prognosen
87	Also wirklich viel klarer sein. Oder manchmal halt wirklich sagen: Sehen sie, das wichtigste ist jetzt einfach mal das Verflüssigen beizubehalten.	3a) Verbesserung der Sprechflüssigkeit
88	Oder, wenn man merkt, schon bei den drei-, dreieinhalb- vierjährigen, dass die anfangen zu knorzen, dann muss ich natürlich ganz klar sagen: Wir arbeiten nicht am Symptom, aber ich spreche es ja auch an, aber es gibt vor allem.., es ist ja mehr auch eine Therapie, in der das Kind sich anders erleben kann. Ich sage dann jeweils: Spieltherapie. Das ist manchmal verständlicher.	
89	Und dass es jetzt darum geht, dass das Kind ja nicht vermeidet. Das ist das erste. Und dann kann es manchmal sein, da-da-da-da-da-da-da-dass man es dann etwas mehr hört. Das ist schon das erste, was ich jeweils sage. Also nicht weg, sondern flüssig. Da so schauen, Teilziele schon.	3c) Abbau der Begleitsymptomatik 3a) Verbesserung der Sprechflüssigkeit
	Das ist dann wahrscheinlich am Schluss auch wie der Punkt, ob sie das, was sie "versprochen" haben, dann auch eingelöst haben und dann kann es auch zu einer Zufriedenheit kommen bei den Eltern. Oder ein Einvernehmen, dass man sagt: Doch, jetzt sind wir soweit, jetzt ist gut.	
90	Ja, eigentlich nachher wie so am Schluss immer wieder.. also ich frage am Schluss schon, also ich versuche am Schluss wie mit den Eltern jeweils so ein Bild zu machen.	13e) bilanzieren

	Manchmal schreibe ich auch, ab und zu sage ich auch: Die Anmeldung, Abklärung, Therapie. Dann kann man sagen vielleicht hat es Phase eins oder so ... Abschluss, Morgen. Oder, damit sie selber nachher auch so mit einem Bild sehen: Das ist gut gegangen, und da war, uuu, da ist eine Krise gewesen, dann ist es aufwärts gegangen, nachher.. also so das Bild einfach differenzieren zu können.	
	Das ist so wichtig, weil die kommen und sind in einer Angst oder auch Ärger, oder. Sie dürfen nichts sagen, und setzen das sehr schnell mit eigenen Schuldgefühlen in Verbindung. Da ist null Differenzierung da. Und Differenzierung ist eigentlich immer, dass die Eltern ihr Eigenes sehen, dasjenige des Kindes und natürlich das Gemeinsame.	
	Jetzt kommen wir ja schon ein bisschen in den zweiten Teil hinein mit dieser Gestaltung. Sie haben vorhin schon so etwas angetönt mit dem Anker und den Glitzersteinen und den nicht so schönen Steinen... Ja, das finde ich sehr.. sehr interessant. Haben sie noch andere Möglichkeiten? Ich kann mir vorstellen, grade mit kleinen Kindern, je kleiner sie sind umso schwieriger ist das auch, denen etwas mitzugeben, weil sie wie sich die Zeit nicht vorstellen können.. machen sie da etwas....	
91	Die Störung ist auch nicht mehr so manifest, oder? Das merke ich bei den ganz kleinen. Das ist wie irgendwann mal gewesen. Aber dann sage ich immer wieder: Aber damals hast du wirklich, weisst du noch, ga-ga-ga. Und wenn es gut ist, dann können die Kinder auch gleich: Ja tö-tö-tö-tö-tö-tö... da habe ich so fest gestottert. Zum Beispiel das ist etwas. Das ist ein Anker. Das kann.. das ist ganz gut möglich schon bei den kleinen.	13e) bilanzieren 3b) Umgang mit dem Stottern
	Einfach die Äusserung, dass ein Kind das einfach sagt.	
92	Die Äusserung, ja. Seine Geschichte. Von der Symptomatik. Aber auch: Weisst du noch damals, da haben dir noch so viele Sachen Angst gemacht, oder es war dir nicht wohl, und manchmal bist du noch.. damals konntest du noch gar nicht gut nein sagen. Oder, wenn man merkt, es war so eine verknorzte Trostsache. Und jetzt kannst du so gut nein sagen und mir konntest du mal nein sagen und ich bin sogar ein bisschen wütend geworden.	3b) Umgang mit Stottern 3g) alltagspraktische Problemlösung
93	Also: Immer wieder Themen, und grade am Schluss einer Therapie natürlich, noch mehr, wie dem Kind seine eigene Geschichte erzählen, und die wollen häufig auch, also ich sage jetzt mal das Positive, es kommt dann nachher noch das Schwierige (lacht).	13e) bilanzieren
94	Manchmal ist aber auch, zum Beispiel, bei den etwas grösseren: Oh, weisst du was, kannst du nochmal das Stottern zeichnen, wie das war? Weisst du noch? Oder jetzt, wie würdest du jetzt das Stottern Zeichnen? Und als es noch da war, weisst du noch, also damals? So wie ein Unterschied. Genau.	13e) bilanzieren
95	Aber bei den ganz kleinen ist manchmal auch das Auf-hören mit der Therapie, dieses nicht mehr hierher kommen.. Die leben in ganz anderen.. die haben noch nicht so das hier, da, das, so dieses.. bei den dreieinhalb-, vierjährigen, und je nachdem wenn sie noch so ein bisschen in der Entwicklung	

	zurück sind.	
96	Aber es ist einfach ganz gut, dass man einfach die ganze Zeit nicht Angst haben darf, das Wort "stottern" oder vielleicht ist es halt auch "stoggele", egal was es ist, immer wieder in den Mund zu nehmen. Oder, weisst du noch, der Nili hat doch mal ganz viel gestottert. Welcher ist das jetzt gewesen, der so viel gestottert hat? Einfach ein Symbol bekommen. Also, dass dieses Wort nicht nur hier drinnen (zeigt auf den Kopf) irgendwo, sondern dass es da ist, man kann es anschauen. Das ist eigentlich das Wesentliche. Aber der Hauptteil daran, den machen die Eltern. Oder, das ist eigentlich das, was Therapie.. Dass sie eben auch Wörter haben dafür.	3b) Umgang mit Stottern
97	Aber jetzt sind wir immer noch bei dem konkret.. Also konkret wie aufzuhören.. oder wo, wo	
	Ja, was sie haben an...	
	gestalterische Möglichkeiten am Therapieende	
	Genau.	
	Also	
	Oder vielleicht können sie mir sagen, wie eine letzte Stunde denn bei ihnen aussieht? Ganz konkret.	
98	Das fand ich so spannend, Ihre Frage. Weil das ist wirklich.. das wäre eigentlich noch schön, wenn Sie ein paar so Protokolle hätten, von diesen letzten Stunden. Aber wenn ich irgendwann einmal, also wenn die Kinder klein sind schaue ich mit den Eltern, jetzt können wir langsam schauen, dann eine Pause zu machen oder aufzuhören. Und das mache ich sicher immer zwei Monate vorher. Also das ist ganz wesentlich, oder. Und je länger das eine Thematik ist, umso mehr muss man das einfach ins Auge fassen.	12a) Formale Aspekte
99	Und spannend ist, dass in dieser Zeit häufig nochmal Reaktionen kommen. Also wenn ich mit dem Kind, da sage ich schon ab fünf, sechs, da sage ich: Gell, jetzt habe ich mit der Mama und dem Papa gesprochen, jetzt haben wir gedacht oder habe ich so gedacht, man könnte langsam so ein bisschen denken, dass du dann vielleicht auch mal nicht mehr zu mir kommen musst. Schon nur das. Das ist so spannend: Es gibt Kinder, die bringen nochmal die ganzen, ich sage jetzt mal, emotionalen Themen wätsch nochmal rein.	XXX Reaktion auf Ankündigung
100	Oder sie inszenieren nochmal ganz fest: Du bist eine dumme Kuh, mit dir will ich gar nichts mehr zu tun haben. Wie kannst du auch nur.. Dann tun sie Telefonszenen, ich sage ihnen, ich könnte ihnen so viel erzählen, dann rufen sie an, zum Beispiel ein Kind, und dann hebe ich ab, und dann sagt sie: Ich habe nicht dich angerufen, ich habe meine Freundin angerufen. Ich werde zuerst mal eliminiert, oder sie zeigen ganz viel von diesem Abschied.	17) Widerstand
	Gleich als direkte Reaktion auf diese Information?	
101	Total. Aber sofort. Es ist so genial. Ich muss schon sagen, das ist mal das eine. Und nachher kann man daran richtig gut arbeiten. Also manchmal ist es auch heftig. Wo ich	XXX Reaktion auf Ankündigung

	wirklich.. Sie wollen nicht mehr kommen.	
	Sogar?	
102	Ja. Also, das sagen.. und da hat man.. da ist man eigentlich nachher wirklich in der Therapie drin. Da geht es jetzt wirklich um echtes Abschiednehmen.	XXX Reaktion auf Ankündigung
	Ja genau.	
103	Von Trauer, von Wut. Und das sind auch wieder Themen. Vielleicht gibt es auch eine Loslösungssache zu Hause. Was auch immer.	XXX Reaktion auf Ankündigung
104	Was das Thema sein kann, zeigt sich häufig nochmal in dieser letzten Phase. Durcharbeiten nochmal. Vielleicht wird die Symptomatik nochmal verstärkt: Hast du gesehen, ich kann noch nicht aufhören. Oder? Das ist wirklich.. also ich finde es noch eindrücklich. Manchmal kommt es wirklich grade nochmal eine Phase stärker. Lass mich noch nicht gehen. Du hast etwas noch nicht gesehen.	5a) Diagnostik Symptomatik
105	Vielleicht muss man manchmal sogar die Therapie effektiv nochmal länger machen. Oder vielleicht wie so darauf vertrauen: Du schaffst das schon. Ich weiss, es ist jetzt grade noch ein bisschen stärker, aber ich weiss, dass du es schaffst.	XXX Reaktion auf Ankündigung 3) Ziel
106	Bei den ganz kleinen mache ich manchmal Zahlen, weil die sind, du kommst noch sechsmal, oder achtmal, weiss doch nicht was, auf einem Blatt, Ballone, oder Schnecken oder Löwen, oder was halt dann das Thema des Kindes ist und dann schreibe ich jeweils das Datum rein und jedes Mal, wenn es gekommen ist, kann es in diesem Häuschen oder Zoo einen Löwen hinzeichnen oder was auch immer. Dass es auch sieht, eben für die ganz kleinen, es ist noch vier-, fünfmal. So, genau.	14d) Abschiedsrituale
107	Ja, und die letzte Stunde. Die ist einfach, die weiss man nie. Ich kann die Kinder vorbereiten: Gell, es ist dann das letzte Mal, und vielleicht weisst du, was du besonders gerne noch machen möchtest.	14d) Abschiedsritual wählen
108	Vielleicht tun wir die Zeichnungen .. das machen wir sicher: Jedes Kind hat eine Kiste und die kommt erst beim letzten Mal mit nach Hause. Und dort sind häufig irgendwelche Sachen... dann misten wir die Kiste aus. Was möchtest du mitnehmen? Was möchtest du hier behalten. Von den Fotos bis zu den Zeichnungen bis zu irgendwelchen gebastelten Sachen. Das ist schon reinigend und es ist schon.. das ist das, was ich eigentlich immer mache.	14d) Abschiedsritual
109	Und dann gibt es manchmal bei den Kindern noch ein Abschiedsgeschenkli: Einen Stein dürfen sie auswählen aus einer Steinsammlung, manchmal habe ich, weiss ich was, noch ein Playmobil, ein Pirat oder ich weiss nicht was. Aber, das ist das, was ich biete.	14d) Abschiedsritual
110	Aber sonst, wie es wirklich ist, mit.. das weiss man einfach nie. Es gibt auch Kinder, die wollen nicht reinkommen, weil es ist so.. Es ist wirklich manchmal so berührend. Und auch für mich, muss ich sagen.	14b) Stimmung beim Abschied
	Mhm, ich hab jetzt auch grad daran gedacht. Wenn man so eine Zeit miteinander verbracht	

	hat..	
111	ja. Manchmal..keines..Also, es ist schön, ich freue mich für das Kind. Und manchmal ist es wirklich, em, also ich musste auch schon weinen, effektiv. Selten, aber, ja es kann einen sehr berühren, und dann ist es halt auch, Mütter die weinen, oder manchmal ist man auch froh, dass man einander nicht mehr sieht (lacht).	14b) Stimmung beim Abschied
112	Und: Wie machen die Eltern das? Das ist für mich schon immer das wesentliche. Wie machen die Eltern den Abschied von mir? Habe ich überhaupt einen Platz haben dürfen in dieser Familie? Also wenn man die ganze.. das gehört zu dem Thema halt häufig auch dazu: Triangulierung. Es geht nicht ums Geschenke bekommen. Aber, können die Eltern mit dem Kind eine Zeichnung machen, oder einfach etwas so kleines, wie ein Danke sagen. Oder ist es halt einfach auch nicht möglich, weil noch andere Aspekte.. Also, das ist immer sehr eindrücklich, die letzte Stunde, einfach so zu erleben. Genau.	14b) Stimmung beim Abschied
113	Und man muss auch als Therapeutin.. Ich sage jeweils: ich bin bezahlt für diese Stunde. Wir sind ja auch nicht.. Wir haben auch Gefühle, und manchmal denke ich: Jetzt hör mal, die hätte mir jetzt auch noch Merci sagen können, und weiss nicht was. Wir sind auch Menschen diesbezüglich. Das ist.. und gleichzeitig denke ich: Ich bin bezahlt. Also, ich bin bezahlt bis zum Schluss. Wenn mir jemand sagt.. das hat mir jetzt noch nie jemand gesagt, aber em: Ja, man ist froh, dass man jetzt nicht mehr kommen muss. Oder wir haben hier auch schon andere Kinder gehabt, da hat die Mutter mal gesagt: Es wurde jetzt langsam Zeit, dass es fertig ist, wir sind froh, zu der anderen Logopädin zu gehen. Ja, nur so zum sagen. Das muss ich einfach aushalten und sagen: Ja, ich bin dafür bezahlt.	14b) Stimmung beim Abschied
114	Aber der Schluss ist wirklich.. der Schluss.. habe ich ein gutes Gefühl? Die schaffen das. Sehe ich, wenn sie hier rausgehen, die zwei, und das geht wirklich auch drum, dass die es zusammen wieder gut haben können. Das ist dann so der Schluss.	14b) Stimmung beim Abschied
	Ich habe jetzt auch grad gesehen, dass die Zeit ja ganz weit fortgeschritten ist. Es ist einfach so spannend. Ich glaube ich würde sie jetzt auch entlassen, wieder.	
	Ist das gut so?	
	Vielleicht eine letzte Frage: Da haben sie einfach mehr die Übersicht als ich: Gibt es etwas, das ich total vergessen habe. Oder einen Bereich, an den ich jetzt überhaupt nicht gedacht habe? Etwas Spannendes wäre sicher auch noch so mit Schwierigkeiten. Wenn jetzt zum Beispiel sie das Gefühl haben, es wäre gut und eine Pause oder ein Ende zu finden und die Familie oder die Eltern möchten das gar nicht. Also so eine Situation, das wäre vielleicht noch spannend.	
115	Ja, das gibt es relativ häufig. Em, da dünkt es mich, da kann man sehr gut.. sobald man konkret etwas hat, kann man daran arbeiten. Wenn die Eltern jetzt noch nicht wollen, oder das Kind noch nicht, dann hat man eigentlich das Thema da. Was müsste denn sein, oder was stellst du dir vor?	17) Widerstand
116	Das sind, wissen Sie, in der Stottertherapie, alles was	

	konkret ist, ist gut. Alles, was man nur so spürt, was komisch ist, was unter dem Tisch ist, wie es eben häufig in der Stottertherapie ist, weil so viel tabuisiert wird, auf allen Ebenen, das ist das Problem. Aber sobald etwas klar ist..	5b) Diagnostik psych. Reaktionen
117	Aber ich finde, auch die Therapieabbrüche, das ist etwas ganz schwieriges, was selten vorkommt, aber es kommt vor. Das ist etwas, das em, eben, wann kommt es zu Abbrüchen? Zum Beispiel.	8) Abbruch
	Also dass jemand einfach nicht mehr kommen will.	
	Mhm.	
	Und wenn es umgekehrten ist, wenn das Ende einfach nicht kommen will? Dann schauen sie einfach die Sachen wieder an? Weil irgendwann ist es vielleicht nicht mehr ihr Auftrag als Logopädin... Wenn sie merken, es geht nicht mehr um diese Sachen. Wie lösen sie denn das?	
118	Manchmal ist es eben genau.. Ja, das ist gut, dass sie das ansprechen. Die Psychotherapie ist ja immer wieder auch noch so in der Luft bei manchen - ich sage jetzt nicht häufig, aber doch - und dann kann das natürlich eine Ablösung sein oder quasi.. also, dass.. Wenn das schon während der Therapie, von mir her, oder sogar von den Eltern her, mal zur Frage geworden ist, dann kann das natürlich auch eine Möglichkeit sein, dass das eben bei jemand anders.. die anderen Themen weiterbegleitet werden können. Zum Beispiel.	XXX Psychotherapie 10) kein Fortschritt
	Und da würden sie dann wie empfehlen oder halt kommunizieren, dass sie...	
119	Ja, da müsste man halt schauen. Man merkt ja manchmal schon.. Da hat es halt einfach noch Themen.. Brauchen die Eltern etwas? Braucht die Mutter etwas? Braucht der Vater etwas? Oder brauchen alle drei etwas bei jemandem oder braucht das Kind etwas. Und wer braucht was? Wenn jemand etwas braucht. Jetzt hat das Kind ganz lange Therapie gehabt, eben, also, ich sage jetzt natürlich nicht bei allen, aber häufig bei blockierenden Sachen ist es einfach gut, wenn jemand von den Eltern oder die Eltern, je nach dem, je nach Thematik. Das braucht dann jeweils schon noch was, das den Eltern anzubieten, im Sinne von.. oder zu empfehlen.	5c) Diagnostik Risikofaktoren 10) kein Fortschritt
	Das ist sicher noch delikat..	
120	Es kann delikat sein. Es kann im besten Fall wirklich sein: Ja, vielleicht müssten wir dann mal schauen. Also es geht auch immer wieder um Differenzierung.	
121	Aber dass jetzt jemand nie aufhören wollte.. Eben, das hat es jetzt eigentlich noch gar nie gegeben. Gut, ich muss auch sagen, dadurch, dass wir eine Vorschulpraxis sind, es ist auch ein bisschen anders. Wobei, die stotternden Kinder, die gebe ich dann auch nicht den Schulloogopädinnen, da schauen wir schon immer sehr, dass der Übergang da ist.	6) Rahmenbedingungen
	Ja?	
122	Die anderen Kinder, die gehen dann schon zu der Schulloogopädin.	6) Rahmenbedingungen
	Ah, das ist natürlich auch noch ein spezieller Grund für ein Ende, dass man in die Schulpflicht kommt und jemand anders zuständig ist, ja.	
123	Aber also nur, em, und das kann manchmal noch gut sein.	6) Rahmenbedingungen

	Wenn man merkt, ah, jetzt ist es vielleicht noch so ein bisschen, nicht mehr so schwere Sachen, es kann auch eine Chance sein.	
	Aber könnte jetzt jemand sagen: Unser Kind wird jetzt zwar eingeschult, aber es soll trotzdem noch zu ihnen kommen.	
	Jaja, das haben wir an Möglichkeiten. Also ich glaube in Zürich ist das nicht so.	

Kategorien-Systeme

Kategorie 1-5: Der idealtypische Therapieabschluss

Nr.	Kategorie/Unterkategorie	Ankerbeispiel aus dem Material	Kodierregeln
1	Sprech-, Sprach-, Kommunikationsfähigkeiten sind normal, oder vergleichbar mit jenen von Personen mit gleichem chronologischen Alter, Geschlecht, Ethnie oder kulturellem und linguistischen Hintergrund. (Funktion)	(C6) wenn die Symptomatik verringert ist, oder nicht mehr da ist	Remission Symptombefreiheit auf der Funktionsebene
2	Sprech-, Sprach-, oder Kommunikationsfähigkeiten des Klienten haben fortan keinen ungünstigen Einfluss mehr auf Bildungsmöglichkeiten, emotionales und soziales Erleben und auf die Berufliche Erfüllung des Klienten oder auf die Gesundheit. (Aktivitäten / Teilhabe)	(A6): wenn jemand gut damit [mit dem Stottern] leben kann und gut verstanden wird	keinerlei Einschränkungen auf Aktivitäten und Teilhabe
3	Ziele und Zielvorstellungen wurden erreicht.	(B6) man sagt, man hat die definierten Therapieziele so gut erreicht	Übergreifende Formulierung zu (vereinbarten) und erreichten Zielen
3a	Verbesserung der Sprechflüssigkeit (stotterfreies und/oder stottermodifiziertes Sprechen)	(B9) Patienten definieren ja den Erfolg einer Stottertherapie über Sprechflüssigkeit	Zielformulierung der verbesserten Sprechflüssigkeit
3b	Annahme des eigenen Stotterns und Aussöhnung mit dem bisherigen Stottern; positiver Umgang mit Reststottern	(A6) ich kann jetzt gut mit dem Stottern, wenn es noch Stottern gibt, leben.	Umgang mit dem gegenwärtigen Stottern und dem Stottern in der Vergangenheit
3c	Abbau der Begleitsymptomatik	(C9) es ist viel wichtiger, dass das Vermeiden weniger ist als die Symptome.	Zielformulierung, die Abbau der Begleitsymptomatik betreffen
3d	Entwicklung eines positiven	(C52) Wenn die Zufriedenheit	Selbstbewusst stottern

	Selbstbildes als Sprecher und Kommunikationspartner	da ist, und das Kind kann sich einbringen.	
3e	selbstständige Bewältigung von alltäglichen Sprechproblemen	(B7) Der Patient kann die Ziele auch in den Alltag integrieren	Transferleistung In-vivo-Arbeit Freiheit bezüglich Wahl und Einsatz von Techniken
3f	Fremd- und Selbstevaluation: kontinuierliches Bilanzieren	(A16) Wenn diese Werte, die meisten, auf der sieben, acht sind, dann stottert nach meiner Erfahrung meistens niemand mehr.	Eigene und fremde Einschätzung bezüglich Kompetenzen und Zielerreichung.
3g	Erarbeiten alltagspraktischer Problemlösung	(A5) Der Mensch ist jetzt fähig, ohne Therapie durchs Leben zu gehen, dass er seine Probleme, die er hat, alleine lösen kann.	Konfliktlösung Problemlösung Verantwortung
4	Subjektive Zufriedenheit mit dem Erreichten bei allen Beteiligten	(A56) wenn sie mal zufrieden sind und keine Probleme mehr haben, die sie sehr plagen.	Zufriedenheit bei allen Beteiligten als Umweltfaktor
5	Diagnostik	(B27) Dadurch, dass er standardisiert ist, hat man halt auch immer ein Vorher – Nachher ... einen ganz guten Verlauf.	Anwendung der Diagnostik, Haltung gegenüber Diagnostik, Modelle der Diagnostik
5a	Diagnostik Symptomatik	(B9) Das ist einerseits über den SSI, der quantitative Aussagen ermöglicht.	Diagnostische Mittel, die vom Therapeuten angewendet werden und Aussagen über die Qualität und Quantität der Symptomatik zulassen.
5b	Diagnostik psychische Reaktionen	(A14) Den Umgang mit dem Stottern kann man skalieren von 1 bis 10.	Diagnostische Mittel, die vom Therapeuten angewendet werden und Aussagen über Einstellung und Gefühle des Klienten gegenüber dem Stottern zulassen.
5c	Diagnostik Risikofaktoren / ICF	(B18) auch mit den Eltern, inwiefern da eine Veränderung feststellbar ist, also gerade auch in der Umwelt, im Umgang damit.	Diagnostische Mittel, die vom Therapeuten angewendet werden und Aussagen zu Ressourcen und Defiziten bezüglich Kommunikation beim Klienten und seinem Umfeld zulassen oder Risikofaktoren aufzeigen

Kategorie 6-11: Der nicht-idealtypische Therapieabschluss

Nr.	Kategorien	Ankerbeispiel aus dem Material	Kodierregeln
6	Rahmenbedingungen, die eine Fortsetzung der Therapie verunmöglichen	(A63) Manchmal ist der Therapieauftrag, den ich von einer Gemeinde habe, im Juli zu Ende.	Ressourcenknappheit: Zeit, Geld, Verordnung, Wartelisten, oder veränderte Lebensumstände
7	Mangelnde Passung	(A69) Hatte ich auch schon: Leute die nicht ganz zufrieden waren und sind weg von mir	Passung im Therapieverlauf oder Probleme in der Beziehung
8	Abbruch	(B5) Wo keine Bereitschaft ist eine Therapie zu machen, da sehe ich auch gar keinen Weg, also das wär für mich auch ein Ende.	Motivationsmangel, Therapiekrisis Therapiemüdigkeit
9	Hinauszögern des Abschlusses durch Klient	(B50) Ja, das.. würde ich mal so behaupten, jetzt so aus dem Bauch raus, ich kann es nicht mit Zahlen belegen, dass es dann meistens Eltern sind, die die Therapie, die eine Fort- setzung der Therapie wünschen. Und so quasi zur Sicher-heit	z.B. Abhängigkeits- verhältnis
10	Kein Fortschritt mehr Pause Überweisung	(A97) Also es ist für einen Therapeuten, eine Therapeutin auch noch gut, dass sie damit leben kann, dass nicht jedes Therapieende ein grosser Erfolg ist.	Keine Veränderungen durch das therapeutische Angebot mehr möglich
11	Hinauszögern des Abschlusses durch Therapeut	(A4) Und da klemme ich auch nicht gleich ab, aber die hätten es von mir aus gesehen nicht mehr so dringend nötig.	therapeutischer Perfektionismus, Angst vor Reaktion des Klienten etc.

Kategorie 12-15: Die therapeutische und didaktische Gestaltung des idealtypischen Therapieabschlusses

Nr.	Kategorie/Unterkategorie	Ankerbeispiel aus dem Material	Kodierregeln
12	Formale Aspekte		
12a	Festgelegte Therapiedauer	(C1) Das Ende, oder sagen wir es mal so: Ich be-spreche ein Ende nicht schon gleich wenn man anfängt mit der Therapie, aber eigentlich schon von	Zu Beginn festgelegte Therapiedauer; z.B. in Intensivtherapie

		Anfang an.	
12b	Behandlungsintensität schrittweise ausblenden	(A51) Bei vielen mache ich sicher am Schluss noch einmal im Monat.	zeitliche Abstände zwischen den Therapiesitzungen werden grösser
13	Vorbereitung für die Zeit danach		
13a	Unterstützernetz aufbauen	(B41) mit den Eltern: Was können die zu Hause unterstützend tun? Und was sollten sie auf keinen Fall tun?	Alles was mit Personen aus dem Umfeld im Zusammenhang mit dem Stottern veranlasst wird
13b	Nachsorgemassnahmen vorbereiten	(B75) und wann am Tag und wie und mit wem, also da sehr konkret werden	Während der Therapie Übungen für die Zeit danach vorbereiten
13c	Notfallkoffer packen	(A46) Und dass sie das manchmal sogar aufschreiben, damit sie diesen Zettel dann hervorheben können, wenn sie mal einen Rückfall haben	Vorbereitungen für schwierige Situationen
13d	Handouts	(B71) Die Kinder aus dem Intensivkurs, die bekommen ein sechswöchiges Nachsorgeprogramm mit, das ist halt, richtig ein dicker Packen Papier gebunden	Informationen in Papierform für Zeit nach der Therapie
13e	Bilanzieren	(B89) Das kann man nochmal anschauen, was kannst du tun? Was kannst du da tun?	Betrachten, was sich wie verändert hat. Vergangenheit und Gegenwart vergleichen.
13f	Rückfallprophylaxe sicherstellen	(A45) ich thematisiere das sicher, dass ich sage: das kann es geben. Und ich mache auch eine Art Rückfallprophylaxe 5)	Vorbereitende Massnahmen, die als Prophylaxe vor einem Rückfall dienen sollen.
13g	(Sprech-)Aktivitäten planen	-	Aktivitäten, die das Sprechen erfordern, entgegen sozialer Isolation
14	Letzte Stunde		
14a	Abschliessendes Feedback	(A78) Ich mache immer wieder Videoaufnahmen, sodass wir einfach noch die Entwicklung anschauen.	Rückmeldung des Therapeuten in der letzten Stunde
14b	Stimmung beim Abschied; Sicherstellung einer positiven Einstellung zu Stottertherapie	Auf jeden Fall ist das meiner Meinung nach sehr wichtig, dass man das betont: Stottern kann man das ganze Leben lang noch bearbeiten.	Einstellung des Klienten gegenüber Stottertherapie sollte positiv sein
14c	Wiedervorstellung zusichern	(C74) Und die Möglichkeit natürlich, dass sie immer wieder anrufen können	Offenheit für eine Fortsetzung der Therapie signalisieren
14d	Abschiedsritual	(C72) Vielleicht gibt es auch einen ungeschliffenen Stein,	Rituale

		der ein Hilfsstein sein kann, als Beispiel.	
15	In der Zeit danach		
15a	Nachsorgemassnahmen durchführen oder Rückfallbearbeitung	(B30) und es wird immer am Therapieende vereinbart, dass sie sich so vielleicht im Laufe, zwischen sechs und acht Monaten mal melden sollen	Termine nach grösserem zeitlichem Abstand zur Auffrischung, ggf. Rückfallbearbeitung
15b	alternative Settings (Gruppentherapie)	(A53) Es gibt dann solche, die kommen dann vielleicht ein halbes Jahr nur noch in die Gruppe.	Übergang schon vor oder nach Therapieabschluss in Gruppentherapie
15c	Selbsthilfe empfehlen	-	Übergang schon vor oder nach Therapieabschluss zu Selbsthilfegruppe

Kategorie 16-17: Die therapeutische und didaktische Gestaltung des nicht-idealtypischem Therapieabschlusses

Nr.	Kategorie/Unterkategorie	Ankerbeispiel aus dem Text	Kodierregeln
16	Abbruch	(A82) es ist auch gut, wenn man das respektiert und sagt, eben, dass man zuhört und sagt: was hat ihnen nicht gefallen?	Reaktionen auf Abbruch: z.B. Überzeugungsarbeit, Offenheit für spätere Fortsetzung signalisieren, schriftliche Mitteilung (bei nicht mehr erscheinen), Aufklärung des Klienten über mögliche Folgen des Therapieabbruchs
17	Widerstand	Wenn die Eltern jetzt noch nicht wollen, oder das Kind noch nicht, dann hat man eigentlich das Thema da.	Reaktionen bei Widerstand gegen den Therapieabschluss: z.B. Konkrete Ziele des Klienten klären, Fragen nach hypothetischem Ende)

Extraktion und Paraphrasen der Fundstellen pro Kategorie und Unterkategorie

Kategorie 1: Sprech-, Sprach-, Kommunikationsfähigkeiten sind normal, oder vergleichbar mit jenen von Personen mit gleichem chronologischen Alter, Geschlecht, Ethnie oder kulturellem und linguistischen Hintergrund (Funktion).

Interview A: keine Textstelle

Interview B: keine Textstelle

Interview C: (6) Therapieende, wenn Symptomatik nicht mehr da ist, (7) rasche Symptombefreiheit sollte skeptisch machen, (8) Symptombefreiheit als oberstes Ziel kann therapeutische Haltung sein, (62) Prognose bei manchen Kindern möglich, (78) Symptombefreiheit als grosses Ziel, aber wir können das Stottern nicht wegzaubern. Das muss man klar sagen, (80) Betroffene hoffen, das der Therapeut das jetzt verspricht, (82) Hoffnungen werden durch Fernsehsendungen über Wundermethoden geweckt, (82) Hoffnung muss immer wieder da sein

Kategorie 2: Sprech-, Sprach-, oder Kommunikationsfähigkeiten des Klienten haben fortan keinen ungünstigen Einfluss mehr auf Bildungsmöglichkeiten, emotionales und soziales Erleben und auf die Berufliche Erfüllung des Klienten oder auf die Gesundheit. (Aktivitäten / Teilhabe)

Interview A: (6) wenn jemand gut verstanden wird, (9) der Mensch kann gut kommunizieren, (19) Anruf bei Lehrperson, wie ist das Kind im schulischen Umfeld, (33) Kontaktfreudigkeit und Spontaneität

Interview B: (11) Integration eines positiven Umgangs mit Stottern im Lebensumfeld

Interview C: keine Textstelle

Kategorie 3: Ziele und Zielvorstellungen wurden erreicht

Interview A: keine Textstelle

Interview B: (6) die definierten Therapieziele gut erreicht, (20) Ende heisst, Therapieziele erreicht

Interview C: (3) Ein Ende ist gut, wenn man es macht, bevor es perfekt ist, (3) es ist besser, noch eine leichte Störung übrigzulassen, zur Förderung einer gewissen Resilienz, (3) Es braucht nicht bis zum Schluss die Therapeutin, die schaffen das alleine, (9) positiver Umgang ist viel wichtiger als die Stärke der Symptomatik, (78) Mit Kindern mit Therapiegeschichte gut schauen, was hier gemacht werden kann, (79) Ziele für die nächsten drei oder sechs Monate gemeinsam festlegen. Daran ist der Erfolg zu messen, (105) Es ist jetzt noch stärker, aber ich weiss, dass du es schaffst

Kategorie 3a: Verbesserung der Sprechflüssigkeit (stotterfreies und/oder stottermodifiziertes sprechen)

Interview A: (9) wenn Klient noch 1% der Wörter stottert

Interview B: (9) viele Patienten definieren Erfolg über Sprechflüssigkeit, (33) Patienten sehen Sprechflüssigkeit als oberstes Ziel, (37) Patienten stellen Rückfall fest anhand von Sprechunflüssigkeit, die wieder zunimmt

Interview C: (6) einerseits, wenn die Symptomatik verringert ist, (7) es kommt nicht nur auf Symptomatik an, man sollte skeptisch sein, wenn Symptomatik schnell verschwindet, (87) Verflüssigen als Zwischenziel, (89) nicht weg mit der Symptomatik, sondern flüssig als Teilziel

Kategorie 3b: Annahme des eigenen Stotterns und Aussöhnung mit dem bisherigen Stottern; positiver Umgang mit Reststottern

Interview A: (6) Klient sagt: Ich kann gut mit dem Stottern, wenn es noch Stottern gibt, leben, (9) einen guten Umgang mit dem Stottern haben, (12) Es kann jemand wenig stottern und extrem darunter leiden

Interview B: (10) Therapieziel: Umgang mit der Stottersymptomatik

Interview C: (8) die Symptomatik zeigt mir als Wegweiser, da ist etwas in seinem Inneren nicht da, (8) Wenn das Symptom weg ist, bin ich mir sicher, wie es dem Kernbereich geht, dem Ich, dem Kind?, (51) Das Stottern ist da unter Kollegen, aber für das Kind ist es kein wesentliches Problem, (52) Wenn die Eltern sagen: Wir kennen das, das ist nicht so ein Thema, (70) Das Stottern ansehen als Warnsignal, (71) Mit Kind ein Bild machen mit Glitzersteinen und nicht so schönen Steinen, (76) Manchmal ist es effektiv: Besser damit umgehen können, (77) bei chronisch stotternden Kinder ist das eine harte Sache, (88) Ich sage dann Spieltherapie, wenn ich indirekt arbeite, das ist verständlicher, (91) wenn es gut ist, können Kinder auch gleich pseudostottern.. da habe ich so fest gestottert, (92) Seine Geschichte der Symptomatik erzählen können, (96) Ein gutes Zeichen: wenn man nicht die ganze Zeit Angst haben muss, das Wort „stottern“ zu sagen

Kategorie 3c: Abbau der Begleitsymptomatik

Interview A: keine Textstelle

Interview B: keine Textstelle

Interview C: (9) es ist wichtiger, dass das Vermeiden weniger ist als die Symptome, (89) dass es darum geht, ja nicht zu vermeiden, bei kleinen, die anfangen zu vermeiden

Kategorie 3d: Entwicklung eines positiven Selbstbildes als Sprecher und Kommunikationspartner

Interview A: (13) Selbstvertrauen haben, (28) persönlich nicht bereit sein, (36) bei tiefem Selbstvertrauen Therapie nicht abschliessen

Interview B: (8) Schwimmbadvergleich: sicher, gut und selbstbewusst schwimmen können, (34) Rückfälle: Meine Ängste werden wieder stärker

Interview C: (52) wenn das Kind sich einbringen kann, (54) Aspekt Schule, ja dort versuchst du es gut

Kategorie 3e: selbstständige Bewältigung von alltäglichen Sprechproblemen

Interview A: (45) ich ermuntere: Was kann Klient selbst machen?

Interview B: (7) Klient kann Therapieziele umsetzen, in den Alltag integrieren, das ist der Idealfall, (35) In-vivo-Arbeit hätte dem Klienten so gut geholfen, (43) Kind kann Ampel zu verschiedenen Zeitpunkten anschalten und überlegt, welche Ampelfarbe in Situation passt, (59) Jetzt muss da Kind mal schauen, ob es ohne meine Hilfe geht

Interview C: (54) Du probierst das gut, dann machst du das mal alleine

Kategorie 3f: Fremd- und Selbstevaluation: kontinuierliches Bilanzieren

Interview A: (2) Klienten oder ich als Therapeut finde, der Abschluss sei gut, in vielen Fällen von alleine., (8) Meine Einstellung als Therapeut... , (11) Selbsteinschätzung zu Hilfe ziehen und Fremdeinschätzung der Eltern, (16) Selbsteinschätzung auf hohen Werten bedeutet Therapieabschluss, (17) kann auseinandergehen, dann schauen, wie es weitergeht, (19) Eltern stark einbezogen bei Entscheidung über Therapieabschluss, (30) ich sage meine Meinung zu einem Therapieabschluss offen und direkt, (34) Fremd- und Selbstevaluation sind nach meiner Erfahrung zuverlässig, (40) ich lasse Eltern immer wieder mal einschätzen (bei heiklen Punkten), (41) Selbsteinschätzung kann verfälscht sein, (42) Wenn Unterschied Fremd- und Selbsteinschätzung, dann schwierig, (62) Entscheidung Abschluss gemeinsam, (64) Meinungen vergleichen, (66) im Gespräch Lösung finden

Interview B: (16) informelle Gespräche mit dem Patienten, (17) Gespräche mit den Eltern, je nach Alter, (19) Gespräche mit Erziehern und Lehrern, (23) Wir erfragen genau die Aussensicht, die Umweltfaktoren aus dieser Sichtweise, (23) Es geht dabei nicht um richtig oder falsch sondern um verschiedene Sichtweisen, das gibt auch ein Gesamtbild, (37) Rückfall wird durch Selbstevaluation bemerkt, (37) Selbstevaluation in allen Bereichen nötig, (57) Argumente der Eltern anschauen und einbeziehen, (58) Argumente der Eltern beachten und einbeziehen

Interview C: (53) Das Kind fragen: manchmal ist es gut, manchmal ist es noch schwierig, wo möchtest du dich wohlfühlen? (79) Das kannst du und das ist noch schwierig.

Kategorie 3g: Erarbeiten alltagspraktischer Problemlösung

Interview A: (5) Mensch ist fähig, Probleme alleine zu lösen, (9) Mensch hat im persönlichen Bereich das Leben im Griff, (13) Konflikte lösen können, (85) Ausreden und Sündenböcke, dies ist Schuld, das führt nicht zum Erfolg

Interview B: keine Textstelle

Interview C: (92) und jetzt kann das Kind nein sagen, mir nein sagen

Kategorie 4: Subjektive Zufriedenheit mit dem Erreichten bei allen Beteiligten

Interview A: (56) Wenn sie zufrieden sind, dann kommt es zur Sprache, dass sie aufhören oder reduzieren wollen,

Interview B: (56) Ängste und Sorgen der Eltern ernst nehmen, deren Erfahrungen einbeziehen

Interview C: (52) Wenn die Zufriedenheit da ist

Kategorie 5: Diagnostik

Interview A: (44) Diagnostik mehrmals im Verlauf

Interview B: (16) informelle Diagnostik und formelle Diagnostik, (27) man hat halt immer ein Vorher – Nachher von allen Dingen, nach drei Monaten, nach sechs Monaten, den Verlauf

Interview C: (4) Das Therapieende kann nicht aufgrund eines Testergebnisses eingeleitet werden, (19) Ich habe keinen Test, den ich mache, (21) die vier Bereiche sozial-kommunikativ, sprachlich,

Symbolspiel und praktisch-gnostisch, das ist ein sehr sinnvolles Modell, (29) in der ersten Stunde gut beobachten: Das Thema wird von Kind oder Eltern gleich auf den Tisch gelegt, (31) ich mache kein standardisiertes Verfahren

Kategorie 5a: Diagnostik Symptomatik

Interview A: (7) Es gibt Therapeuten, die vor allem das Stottern messen und bei Reduktion des Stotterns aufhören, (9) ich messe das nicht, (10) es ist äusserst schwierig, das zu quantifizieren, (10) Wo will man Aufnahme machen?, (10) Stotterer stottern bei mir nicht mehr, (10) Messungen können total verfälscht sein, (11) Selbst- und Fremdeinschätzung finde ich besser, (15) Stottern durch Selbst- und Fremdeinschätzung bewerten

Interview B: (9) einerseits über den SSI, der quantitative Aussagen ermöglicht, (12) Flüssigkeit über den SSI, (13) gegebenenfalls noch QBS

Interview C: (44) Ich frage an, umkreise die Symptomatik: Weißt du wie das ist? Kennst du das? Das ist mein diagnostisches Mittel, (104) vielleicht verstärkt sich Symptomatik nach Ankündigung des Endes nochmal

Kategorie 5b: Diagnostik psychische Reaktionen

Interview A: (14) Den Umgang mit dem Stottern kann man Skalieren von 1-10, (33) Kontaktfreudigkeit, Spontaneität

Interview B: (14) die psychosoziale Belastung durch den Fragebogen zum Sprechen von Susanne Cook, (15) das ist eben der Fragebogen zur psychosozialen Belastung

Interview C: (7) es kommt nicht nur auf die Symptomatik an. Wenn sie schnell weg ist, vielleicht kommt sie in anderer, neurotischer Form wieder, (13) Beim Gegen-das-Ende-zugehen ist es wichtig, wie es diesem Kind mit den inneren Prozessen geht, (14) Wie ist emotionaler Umgang mit inneren und äusseren Anforderungen?, (14) Darf das Kind das Stottern anschauen oder nicht?, (33) Gibt es Vermeideverhalten oder nicht?, (39) Wird die Symptomatik weniger runtergedrückt?, (40) Kann das Kind darüber sprechen, hat es Wörter? Sprechen sie zu Hause über das Stottern? (45) freies Zeichnen nach Winnicott, Squiggle bringt Zugang zu Emotionen, (46) Mit Buch oder Nili Zugang zu Emotionen finden, (116) Die Tabuisierung beim Stottern, das ist ein Problem. Was klar ist, kann bearbeitet werden, alles andere nicht

Kategorie 5c: Diagnostik Risikofaktoren

Interview A: (33) Konfliktverhalten, (33) Sprachentwicklung, (33) Umgang der Mutter/des Vaters mit dem Stottern, (33) Manchmal was Eltern erwähnen, z.B. dass Kind nicht ruhig sein kann

Interview B: (18) Aus Gesprächen, inwiefern in der Umwelt, im Umgang mit dem Stottern eine Veränderung feststellbar ist, (19) im Gespräch erfahren, wie funktioniert es in der Schule, sodass die ganzen Umweltfaktoren nach den ICF-Kriterien erfragt werden, (23) In der Elterngruppe von dieser Sichtweise die Umweltfaktoren hinterfragen

Interview C: (13) Wie geht das Kind mit Anpassung/Trotz um?, (15) Wenn man merkt, das Stottern hat mit viel Unruhe zu tun, (16) Reflexionsfähigkeit der Eltern, Umgang mit dem Stottern, (17) Wenn die Eltern-Kind-Beziehung wieder im Lot ist, (18) Themen sind klar: Soziales, Individuation und Sprachliches, (23) Störung hat immer mit Beziehung Kind-Eltern auch zu tun, (25) Immer die Sparte Eltern-Kind-Dynamik, (40) Viele Eltern sprechen mit Kind nicht über Stottern, (46) sprachlich, Symbol-

spiel, praktisch-agnostische Entwicklung, (50) möglichst wenig Druck oder Anspannung in der Schule, (56) Rückfälle durch veränderte Anforderungen, Grösserwerden, (66) Eltern können Symptomatik als Zeichen sehen, dass Kind z.B. in Anspannung ist, (67) Wenn Eltern nicht schuldgefühlbeladen sind, (68) Schuldgefühle dürfen sein, man muss versuchen sie zu verstehen, (69) Offener Umgang mit Schuldgefühlen ist gut, (85) Offenheit der Eltern gegenüber Ergebnissen der Therapie ist positiv zu bewerten, (119) Wenn Eltern Unterstützung brauchen, sollten sie diese holen

Kategorie 6: Rahmenbedingungen: Ressourcenknappheit: Zeit, Geld, Verordnung, Wartelisten, oder veränderte Lebensumstände

Interview A: (50) Manche Klienten kommen von weit her, oder können nicht mehr bezahlen als einmal im Monat, (57) Manchmal habe ich Wartelisten, (63) Therapieauftrag von der Gemeinde im Juli zu Ende, (91) Manche [Eltern] sind am Anschlag, traumatisiert, in Schulden, dass sie gar nicht offen sind für Therapie, (92) manche Stotternde sind arbeitslos, depressiv, alles wächst über den Kopf, (94) manche sind auf der ganzen Linie, körperlich und seelisch am Limit und überfordert

Interview B: (36) das war organisatorisch möglich, weil er privat versichert ist, das auf ein paar Nachmittage zu beschränken, (52) Stunden der Verordnung aufbrauchen und „geniessen“, (53)/(54)/(55) private Zahlung als Bremse für „Krankenkassenmentalität“, (60) warten, bis ein Therapieplatz frei ist bei Wiedervorstellung

Interview C: (121) Vorschulpraxis, bei Schuleintritt werden die stotternden Kinder nicht an Schullogopädinnen übergeben, (122) die anderen Kinder schon, (123) in leichtern Fällen ist das aber auch eine Chance

Kategorie 7: Mangelnde Passung

Interview A: (21) Bequemlichkeit, Langeweile: kaum gibt es Schwierigkeiten, lässt man [die Therapie] sein und springt zum Nächsten, (23) die Klienten machen das [Therapieabbruch] dann teilweise immer weiter und weiter, (25) über Wünsche des Kindes und der Eltern an die Therapie diskutieren, (69) ich hatte auch schon Leute, die nicht ganz zufrieden waren mit mir, (81) weil sie mich schlecht gefunden haben, weil sie die Therapie als wenig wirksam erlebt haben, das gibt es bei allen Therapeuten, (83) ich habe viel Erfolg, aber für sie war ich zu schlecht

Interview B: keine Textstelle

Interview C: Keine Textstelle

Kategorie 8: Abbruch (Motivationsmangel, Therapiekrise, -Müdigkeit)

Interview A: (20) es gibt recht viel Therapiekrise, die Kinder oder Eltern wollen Ende oder Pause, (23) Es gibt auch solche, die schon vier, fünf Therapien versucht haben, und kaum läuft es nicht so, dann wollen sie abspringen, (42) Wenn das Kind nicht mehr will, dann ist es schwierig, (65) Manche wollen zu schnell aufhören, (67) man kann ja niemanden zwingen, (81) es kommt vor, dass die Leute aus Frust gehen, (93) dann hören sie auf, und haben sonst schon viele Therapien aufgehört

Interview B: (5) Keine Bereitschaft des Klienten Therapie mitzugehen, mitzutragen, mitzumachen, (45) Therapiemüdigkeit: bei Kolleginnen schon in Therapie gewesen und jetzt keine Lust mehr, (45) wenn die Motivation fehlt – das ist schwierig

Interview C: (5) Therapien sind manchmal keine schön komponierten Prozesse. Eltern, und gerade Schulkinder haben eigene Realität, (117) Therapieabbrüche kommen selten vor, sind aber etwas ganz schwieriges

Kategorie 9: Hinauszögern des Abschlusses durch Klient

Interview A: keine Textstelle

Interview B: (50) Aus dem Bauch raus würde ich behaupten, dass es Eltern sind, die eine Therapiefortsetzung wünschen, so quasi zur Sicherheit, (51) komme mir blöd vor in der Rolle des Therapeuten

Interview C: keine Textstelle

Kategorie 10: Kein Fortschritt mehr

Interview A: (18) Bei sehr unterschiedlicher Fremd- und Selbsteinschätzung evtl. Therapiepause, (26) plötzlich Fortschritte, durch neue Zieldefinitionen Therapeut und Klient, (81) Es gibt immer wieder Therapieenden, die nicht so erfolgreich sind, (95) Bescheidenheit, dass ich nicht allen helfen kann, lieber überweisen, (96) Es gibt Leute, die stottern ihr Leben lang, (97) nicht jedes Therapieende ist ein grosser Erfolg, (100) wenn man gute Leute kennt, kann man Personen weiterempfehlen

Interview B: (4) Ein Ende kann der Punkt sein, wo die Therapie stagniert, (51) Transparenz, wenn Therapie weiter erwünscht, (51) Es stellt sich die Frage, was kann ich therapeutisch Neues einbringen? Und stelle fest: nichts

Interview C: (17) eigentlich empfehle ich immer zuerst eine Pause, (60) Kinder haben Therapie gehabt, schlängeln sich durch, vielleicht ist es sogar gut geworden, (118) das kann natürlich eine Möglichkeit sein, das diese Themen von jemand anders weiterbegleitet werden können, (119) Je nach Thematik sollten auch die Eltern ein therapeutisches Angebot nutzen

Kategorie 11: Hinauszögern des Abschlusses durch Therapeut

Interview A: (4) Manche kommen noch zweimal im Jahr, weil sie noch gerne mit mir zusammen sind. Und da klemme ich nicht gleich ab, (55) Dadurch, dass ich eine Praxis habe, werde ich bezahlt durch die, die kommen. Und sie profitieren anscheinend noch davon

Interview B: (52) das finde ich therapeutisch unbefriedigend und es ist nicht im Sinne eines kosteneffizienten Handelns. (55) so diese Krankenkassenmentalität ist mir gänzlich fremd. Das will ich als Therapeut nicht

Interview C: keine Textstelle

Kategorie 12a: Festgelegte Therapiedauer / Zeitpunkt der Ankündigung des Abschlusses

Interview A: (1) bespreche Ende von Anfang an, (70) nicht in der letzten Stunde, (71) das kann auch ab und zu im Verlauf thematisiert worden sein, durch Eltern die fragen, (72) ein, zwei Monate vor Therapieabschluss

Interview B: keine Textstellen

Interview C: (2) bei Beginn eine Zeit abmachen, dann schauen wir weiter, (98) ich schaue mit den Eltern, können wir eine Pause machen oder aufhören, das mache ich zwei Monate vorher

Kategorie 12b: Behandlungsintensität schrittweise ausblenden

Interview A: (3) es geht schrittweise, mit der Zeit nur noch alle zwei Wochen, einmal im Monat, noch viermal im Jahr. Das kommt schleichend, (4) dann kommen sie noch zweimal im Jahr, (31) als Rückfallprophylaxe animiere ich manchmal, dass man noch einmal im Monat eine Zeit lang kommt, (49) In der Nachsorge werden die Abstände grösser, (50) Manche steigen schon ein, dass sie nur alle zwei Wochen kommen, manche Selbstzahler sogar nur einmal im Monat, (51) bei vielen mach ich noch einmal im Monat am Schluss, (67) manche wollen zu schnell aufhören, dann versuche ich zu überzeugen, dass man das noch einmal im Monat macht

Interview B: keine Textstelle

Interview C: keine Textstelle

Kategorie 13a: Unterstützernetz aufbauen

Interview A: keine Textstelle

Interview B: (41) Was können die Eltern zu Hause unterstützend tun? Und was auf keinen Fall?, (42) das ist einer der wichtigsten Sätze an die Eltern: Die Ampel ist tagsüber wahrscheinlich die meiste Zeit ausgeschaltet, (44) Den Eltern erklären: Ihr müsst Vereinbarungen treffen, die Kinder motivieren, sonst machen sie nichts, (44) Den Eltern Techniken zeigen, wie sie die Kinder motivieren können: Mit Spass, mit Freude, mit Vereinbarungen und nicht mit erhobenem Zeigefinger und Mahnungen. (69) Wann und wie können die Eltern mit dem Kind was tun? Eltern werden aufgefordert, Sprachvorbild, Sprechvorbild zu sein und z.B. pseudostotternd einzukaufen, (71) Nachsorgeprogramm mit Eltern besprechen

Interview C: keine Textstelle

Kategorie 13b: Nachsorgemassnahmen vorbereiten

Interview A: keine Textstelle

Interview B: (40) Van Riper sagt: Pull-Outs müssen weitertrainiert werden: sog. Pull-Out-Duschen. (40) Wie kann Klient Übungen weitermachen, damit Ängste nicht zurückkommen, damit Klient flüssig bleibt? Strategien werden besprochen. (41) je jünger die Kinder, zunehmend stärker mit den Eltern, (61) Übungsbeispiele: was über ich wie, (62) Übungen an der Wichtigkeit des Zielverhaltens anpassen, (63) Übungen wie pseudostotternd einkaufen, im Beruf über Stottern sprechen, (64) Klient muss täglich diese und jene Übung machen bei stärker betroffenen, (65) konkret festlegen: wo kannst du was anwenden? (66) nicht: wende sie ein paar Mal an... es passt nie!, (67) z.B. Telefonate in bestimmter Sprechtechnik führen, mit Kollegen beim Mittagessen über das Stottern sprechen, etc. Sprachinseln kreieren und aktiv gestalten, (68) zu Hause zwanzig Minuten Zeitung in Fluency-Shaping-Technik lesen bringt nichts. (69) Eltern solche Pläne und Ideen aufzeigen, (70) Am Ende macht man eine Zusammenfassung: ich muss das ja nur noch benennen und wie das in den Tagesablauf oder in den Wochenplan integriert werden kann, (71) Kinder aus dem Intensivkurs bekommen sechswöchiges Nachsorgeprogramm in Papierform: für jeden Tag eine sehr konkrete Aufgabe, (72) konkrete Aufgaben, die in Tagesablauf integriert werden können, weil Anwendung im Alltag stattfinden soll, (73) Wochenpläne aus der Therapie sind Nachsorgeprogramm, (74) Realistische Zeit pro Tag sind 5 Minuten, das reicht, (75) Therapiemappe mit Arbeitsblättern kann zur Nachsorge dienen, (76) Nachsorge die letzten zwei, drei Stunden portionsweise vorbereiten in zehn-, fünfzehnminuten-Blocks, (79) konkrete Pläne, wann kann ich wie was machen?

Interview C: keine Textstelle

Kategorie 13c: Notfallkoffer packen

Interview A: (46) alles, was geholfen hat, sammeln, manchmal sogar aufschreiben, (73) Gespräch darüber, was tun, wenn sie alleine sind, ohne Therapie, (74) die letzten beiden Besprechungen auf DVD festhalten, (77) In der letzten Stunde wird oft nochmal besprochen, was sie machen können

Interview B: (26) Am Ende der Intensivtherapie mit Eltern und Kindern gemeinsam Therapie und Therapieinhalte anschauen und einen Blick in die Zukunft: Was kann man tun?, (80) nochmal anschauen: Was kannst du? Was kannst du da tun? Die wichtigsten Sprechtechniken für Dich? Was hat dir am meisten geholfen? Was brauchst du am meisten? Wie geht das? Darüber abschliessend reflektieren

Interview C: (73) Anker setzen: das ist schwierig, das wurde erarbeitet, und was tun, im Rückfall?

Kategorie 13d: Handouts

Interview A: keine Textstelle

Interview B: (71) Kinder aus Intensivkurs erhalten Nachsorgeprogramm in Papierform

Interview C: keine Textstelle

Kategorie 13e: Bilanzieren

Interview A: keine Textstelle

Interview B: (80) eine Zusammenfassung der therapeutischen Inhalte machen: Schau, das hast du gemacht. Ängste, Angst-und-Scham-Pyramide nochmal anschauen

Interview C: (91) Anker setzen bei nicht mehr so manifester Störung: Damals hast du gestottert, heute nicht mehr, (93) Dem Kind die eigene Geschichte erzählen, das Positive und das Negative, (94) das Stottern zeichnen: vorher – nachher,

Kategorie 13f: Rückfallprophylaxe sicherstellen

Interview A: (29) Stottern kommt in vielen Fällen [bei niedrigem Selbstbewusstsein] viel schneller wieder zurück, (37) Die Gefahr eines Rückfalls ist gross, bei wenig Selbstvertrauen, im Beruf und privat ist das auch gefordert (45) Rückfall thematisieren, (46) Rückfall thematisieren, (73) was machen beim Rückfall? In den letzten beiden Gesprächen thematisieren, (77) was tun im Rückfall

Interview B: (31) Thematisieren Schwerpunkt in den letzten Stunden, (31) Rückfall als Chance sehen, (32) im Schnitt nach 4,3 Monaten, (39) In Intensivtherapie Leute in „Lucky Fluency“ warnen, dass Flüssigkeit wahrscheinlich nicht so bleiben wird, (64) Sagen, was zu tun ist, (65) In Tagesstruktur Übungen einplanen, (66) Konkret planen, wer, wann, was mit wem... , (67) In Tagesstruktur integrieren, individuell, (68) Missverständnis: zu Hause üben

Interview C: (61) Die grösste Befürchtung, auch der Therapeuten, und das weiss man nie, (63) Leute wollen Rückfall nicht wahrhaben, äussere Strukturen weisen aber darauf hin, (64) Vorbereiten durch ansprechen, aufklären, die Angst nehmen, (66) es kann positiv empfunden werden, wenn die Angst weg ist, (72) Bilder, Hefte, als Ankermöglichkeit, (73) Ankersachen für Eltern, was tun bei Rückfall

Kategorie 13g: (Sprech-)Aktivitäten planen

Interview A: keine Textstelle

Interview B: keine Textstelle

Interview C: keine Textstelle

Kategorie 14a: Abschliessendes Feedback

Interview A: (78) Videoaufnahmen anschauen, Entwicklung anschauen

Interview B: keine Textstelle

Interview C: keine Textstelle

Kategorie 14b: Stimmung beim Abschied / Sicherstellung einer positiven Einstellung zu Stottertherapie

Interview A: (98) Die Klienten wissen lassen, dass Stottern ein Leben lang beeinflusst werden kann

Interview B: (78) Letzte Stunde fröhlich gestalten: Meistens bleiben die besten Stunden in Erinnerung: so schlimm war das ja gar nicht

Interview C: (110) manche Kinder wollen nicht reinkommen, es ist so berührend, (111) es ist schön, freue mich für das Kind, musste auch schon weinen. Es berührt, Mütter weinen, manchmal ist man auch froh, (112) Wie machen Eltern Abschied von mir? Triangulierung, (113) Menschlichkeit und Professionalität gleichzeitig, (114) Der Schluss ist: Habe ich ein gutes Gefühl?

Kategorie 14c: Wiedervorstellung zusichern

Interview A: (47) in der letzten Mail teile ich mit, dass sich Klient im Rückfall melden kann, (54) Nach Abschluss mal selber schauen

Interview B: (28) es besteht jederzeit die Möglichkeit, die Therapie wieder aufzunehmen, (31) Rückfall als Chance, bitte meldet Euch, (59) wenn es nicht klappt, dann kann man ja zurückkommen

Interview C: (55) Wir sehen uns wieder, oder du meldest dich, (74) natürlich die Möglichkeit, wieder anzurufen

Kategorie 14d: Abschiedsritual

Interview A: (80) war auch schon ein Bier trinken

Interview B: (77) nochmal Spass zusammen haben, irgendeinen Blödsinn machen, der nichts mit Stottertherapie zu tun hat

Interview C: (72) Steine, ungeschliffene, Hilfsstein, Bilder als Anker, Hefte, (106) Zahlen, wie oft Kind noch kommt, Ballone, Schnecken, Löwen..., (107) Letzte Stunde mitgestalten, (108) Kiste räumen und mitnehmen, Fotos, Zeichnungen anschauen, entscheiden, was mitgeht, (109) Abschiedsgeschenk

Kategorie 15a: Nachsorgemassnahmen durchführen, evtl. Rückfallbearbeitung

Interview A: (31) Manchmal animiere ich, noch einmal im Monat zu kommen, (32) Manchen tut es gut, in einem Monat wieder zu kommen, die Sachen nicht zu vergessen, (48) Behandlungen nach

Rückfall gibt es, es dauert weniger lang, (52) Ich mache in dem Sinne keine Nachsorge sondern einen Schlusspunkt

Interview B: (22) Nachsorgeprogramm nach Intensivtherapie mit zwei Terminen mit den Eltern, zuerst ein Einzelgespräch, (24) zweiter Termin mit der Elterngruppe zum Austausch, (25) Elterngruppe zum Austausch, (28) ambulant kein Nachsorgeprogramm, nur auf Zuruf des Klienten, (29) in der ambulanten Therapie werde ich nicht aktiv, (30) Nachsorge nur durch Initiative des Klienten, (34) wenn sich erwachsene oder jugendliche Klienten wieder melden, dann weil die Ängste stärker werden, (35) Klient meldet sich und sagt, die Sprechängste kommen zurück (38) Refresher-Kurse nach Intensivtherapie sind inhaltlich Klientenorientiert

Interview C: (65) Klar bei Eltern analysieren, macht Rückfall wieder Angst oder geht es anders? (75) Es gibt halt Rückfälle, das lässt einen nicht kalt

Kategorie 15b: alternative Settings, Gruppentherapie

Interview A: (53) Manche kommen ein halbes Jahr nur noch in die Gruppe, (99) Man kann alleine drangehen, (102) heute ist auch Gruppentherapie

Interview B: (24) Elterngruppe im Nachsorgeprogramm, (25) Elterngruppe im Nachsorgeprogramm

Interview C: keine Textstelle

Kategorie 15c: Selbsthilfe

Interview A: keine Textstelle

Interview B: keine Textstelle

Interview C: keine Textstelle

Kategorie 16: Abbruch

Interview A: (22) versuche Überzeugungsarbeit zu leisten, (24) Gründe gegen Therapieende aufzeigen, (27) nicht zu schnell auf die Abbruchwünsche eingehen, (38) bei tiefem Selbstvertrauen animieren, weiter zu machen, (43) Überzeugungs-Instrument, (65) Wenn Klient zu schnell aufgeben will, versuche ich zu überzeugen, (67) man muss den Abbruch auch akzeptieren können, (68) Fortsetzungsmöglichkeit offen lassen, (69) Offenheit signalisieren, (81) sich fragen, wie man Abbruch bearbeiten will, (82) Gründe für Abbruch eruieren, (84) Gründe für Abbruch eruieren, (86) Mögliche Folgen eines Abbruchs aufzeigen, (86) Motivation für Fortsetzung schaffen, (87) Meinung als Therapeut einbringen

Interview B: (46) Offenheit für spätere Fortsetzung signalisieren, (47) erreichbare Ziele Vereinbaren und Motivation schaffen, (48) Überzeugungsarbeit, Motivation schaffen,

Interview C: keine Textstelle

Kategorie 17: Widerstand

Interview A: keine Textstelle

Interview B: keine Textstelle

Interview C: (100) Als Reaktion auf Ankündigung: Inszenierter Widerstand, (115) Wenn Eltern nicht wollen, dann ist dies das Thema und kann bearbeitet werden z.B. mit Wunschfrage

Übrige Fundstellen (XXX):

Wertung allgemein

Interview A: (1) Es [das Ende] ist nicht etwas sehr Entscheidendes

Interview B: (1) Also natürlich spielt das Ende eine Rolle, alles was einen Anfang hat, muss auch ein Ende haben.

Interview C: (5) Es spielen sehr viele Faktoren da rein, (10) Also beim Ende sehr kritisch nicht nur auf die Symptomatik schauen

Psychotherapie/Psychoanalyse

Interview A: (58) ich mache kombinierte, sagen wir logopädische und psychotherapeutische Therapie

Interview C: (22) Gegenübertragung werden im Verlauf dokumentiert, (24) GÜT: Etwas von mir, das ich aufgenommen habe: War mir wohl? War ich verärgert? War das Stottern einklemmend? (26) die erste Begegnung im Wartezimmer ... wie erlebe ich das? Ich als Therapeutin, (30) Eben ganz einfach: War es mir wohl? Habe ich das Kind gespürt, war ich gestresst? Das sind wesentliche Sachen, die mein Handeln leiten, (118) Die Psychotherapie ist in der Luft bei manchen. Das kann eine Möglichkeit sein, dass die anderen Themen bei jemand anders weiterbegleitet werden

Definition Ende

Interview B: (2) man kann das Ende definieren zwischen Pause, langer Pause, offener Pause, oder Abschluss im Sinne von Ende, (3) Heisst Ende, wir werden uns nie wieder im Leben sehen? (4) Also ich glaube so definitiv und strikt muss man ein Ende nicht definieren, (20) Ende einer Therapie heisst für mich nicht, wir sind komplett fertig, wir sehen uns nie wieder

Evaluation der Therapie/Prognosen

Interview A: (88) am Schluss kritisieren ist nicht gut, Störungen müssen vorher angemeldet werden

Interview B: (27) Evaluation der Therapie durch Elternfragebogen des PEVOS Programms der BVSS

Interview C: (84) Prognosen nur unter Vorbehalt abgeben, ich weiss nicht, was in einem halben Jahr ist. (86) Da muss man vorsichtig sein, dass man nicht diejenige ist, die alles lösen kann.

Erziehung

Interview A: (89) man sieht manchmal auch, dass die Eltern es nicht im Griff haben, (90) Erziehungsverhalten hat einen grossen Einfluss auf Stottern

Interview C: (70) Den Eltern die elterliche Kompetenz zurückgeben, darum geht's. Wenn Eltern mit dem, was die Symptomatik auslöst, einen Weg finden, wieder Eltern sein zu können, dann ist ein Teil des Therapieerfolgs da

Therapeutische Haltung

Interview C: (6) Es ergibt sich aus dem therapeutische Verständnis, wenn die Symptomatik weg oder verringert ist, und gleichzeitig... (8) eliminiert man einfach die Symptomatik, was ja wichtig ist, aber schaut man auch, dass die Symptomatik quasi das ist, was mir zeigt, OK, da ist was im Inneren, (12) Die Haltung kann sein, dass Stottern etwas zu tun hat mit einem Durcheinander, mit einer Blockade von Emotion, von Sprache. Stottern ist ein Symptom innerer Anspannung oder Verunsicherung

Reaktion auf Ankündigung

Interview C: (99) Es gibt Kinder, die bringen nochmal die ganzen emotionalen Themen, (101) Total, es ist so genial, und nachher kann man daran richtig gut arbeiten, (102) Da geht es um echtes Abschiednehmen, (103) Trauer, Wut, Loslösungssachen von zu Hause. Was auch immer, (105) Vielleicht muss man effektiv die Therapie verlängern